

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 2: Studiengang Psychomotorik 1316

Bachelorarbeit

Grosser Bruder – kleine Schwester

Der Einfluss der Geschwisterposition auf die Selbstwirksamkeit

Eingereicht von: Frauke Brandhorst, Franciska Kertész und Ursula Oppliger

Begleitung: Prof. Dr. phil. Beatrice Uehli Stauffer

Eingereicht am: 22. Februar 2016

Dank

Wir danken Prof. Dr. phil. Beatrice Uehli Stauffer ganz herzlich für ihre engagierte, wohlwollende und wertvolle Unterstützung.

Ebenfalls danken wir den Familien, die sich so offen und interessiert für die Interviews zur Verfügung gestellt haben.

Auch Erika Gussmann und Vincenz Oppliger danken wir herzlich für ihr Lektorat und ihre konstruktive Hilfe.

Unseren eigenen Familien und Freunden danken wir für die stetige Unterstützung und wertvollen Ratschläge.

Abstract

In dieser Bachelorarbeit werden die Themen Geschwisterposition und Selbstwirksamkeitserwartung miteinander verbunden. Dabei wird die Frage verfolgt, ob sich die Geschwisterposition auf die Selbstwirksamkeitserwartung eines Kindes auswirken kann. Anhand von drei qualitativen Fallstudien mit Familien mit zwei Kindern wird deutlich gemacht, wie gross der Einfluss der Geschwisterposition in diesen Familien ist und welche anderen Einflüsse wirken. Es zeigt sich, dass die Geschwisterposition keinen nennenswerten Einfluss auf die Selbstwirksamkeitserwartung hat, sondern andere Faktoren bei den befragten Familien im Vordergrund stehen. Mit der Beantwortung einer zweiten Frage werden aus diesen Ergebnissen auch Schlüsse für unsere praktische Arbeit gezogen.

Inhaltsverzeichnis

DANK	2
ABSTRACT	3
1. EINLEITUNG	6
1.1 Einführung ins Thema	6
1.2 Persönliche Motivation	6
1.3 Fragestellung	6
1.4 Aufbau der Arbeit	7
2. THEORETISCHE ÜBERLEGUNGEN	8
2.1 Geschwisterforschung	8
2.1.1 Definition und Merkmale der Geschwisterforschung	8
2.1.2 Statische Merkmale	9
2.1.3 Dynamische Merkmale	14
2.1.4 Weitere Einflüsse auf die Geschwisterbeziehung	18
2.2 Selbstwirksamkeit nach Bandura	20
2.2.1 Erwartungen als Grundlage der Selbstwirksamkeit	21
2.2.2 Selbstwirksamkeit und Selbstregulation	23
2.2.3 Generalisierte Selbstwirksamkeitserwartung und Optimismus	24
2.2.4 Die vier Quellen der Selbstwirksamkeitserwartung	25
2.2.5 Dimensionen und Messung der Selbstwirksamkeit	27
2.2.6 Vermittelnde Prozesse	28
2.2.7 Entstehung und Förderung der Selbstwirksamkeit	31
2.2.8 Faktoren, welche die Entwicklung der Selbstwirksamkeit behindern	32
2.2.9 Positive Auswirkungen der Selbstwirksamkeit	32
2.2.10 Realistische Selbstwirksamkeit oder Selbstüberschätzung	33
2.3 Geschwister und Selbstwirksamkeit	34
2.4 Psychomotorik	37
2.4.1 Was ist Psychomotorik?	37
2.4.2 Psychomotoriktherapie in der Schweiz	37
2.4.3 Psychomotorik und Selbstwirksamkeit	38

3.	METHODISCHES VORGEHEN	39
3.1	Die quantitative Einstiegsumfrage	39
3.1.1	Warum eine quantitative Einstiegsumfrage?	39
3.1.2	Durchführung der quantitativen Umfrage	39
3.1.3	Ergebnisse der Umfrage	39
3.2	Die qualitative Vorgehensweise	40
3.2.1	Warum qualitative Interviews?	41
3.2.2	Die Auswahl der Interviewten	41
3.2.3	Vorstellen der Leitfragen	42
3.2.4	Beschreibung der Interviewdurchführung	44
3.2.5	Aufbereitung der Interviews	44
3.3.6	Auswertung der Interviews	46
4.	DISKUSSION DER ERGEBNISSE	48
4.1	Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse und ihre Interpretation	48
4.1.1	Familie A	48
4.1.2	Familie B	49
4.1.3	Familie C	50
4.2	Beantwortung der Frage 1	52
4.3	Konsequenzen und Schlussfolgerungen für die psychomotorische Praxis – Beantwortung der Frage 2	54
4.3.1	Anamnesegespräch	54
4.3.2	Gruppenzusammensetzung	55
4.3.3	Elternberatung	56
4.3.4	Praktische Arbeit	57
4.4	Kritische Reflexion der Arbeit und Ausblick	60
	ABBILDUNGSVERZEICHNIS	63
	LITERATURVERZEICHNIS	64
	ANHANG	68

1. Einleitung

1.1 Einführung ins Thema

In unserer psychomotorischen Praxis haben wir es immer wieder mit Kindern zu tun, die im Bereich der Selbstwirksamkeit Förderbedarf haben, da sie eine negative oder unrealistische Selbstwirksamkeitserwartung haben. Eine realistische Selbstwirksamkeitserwartung ist wichtig für ein positives Selbstkonzept und damit grundlegend für eine gesunde Psyche.

Gleichzeitig spielt in unserer Arbeit der Einfluss des Umfelds, in dem ein Kind aufwächst, vor allem des familiären Hintergrundes, eine entscheidende Rolle. Familienkonstellation und Geschwisterposition sind, wie auch eigene Erfahrungen bestätigen, wichtige Faktoren im Leben eines Kindes.

Wir möchten daher aus den grossen Themenbereichen "Geschwister" und "Selbstkonzept" zwei Teilbereiche, nämlich die Geschwisterposition und die Selbstwirksamkeitserwartung, herausgreifen und in Bezug zueinander setzen. Dabei richten wir den Blick auf Familien mit 2 Kindern, die mit ihren leiblichen Eltern zusammenleben.

Das Ziel unserer Arbeit ist es, dass uns Verhaltensweisen der Kinder, mit denen wir in unserer Arbeit zu tun haben, durch das Wissen über Geschwisterkonstellationen und ihren Einfluss auf die Selbstwirksamkeitserwartung verständlicher werden.

1.2 Persönliche Motivation

Unsere persönliche Motivation ist ein grosses Interesse an diesem Thema: Wir Schreibende haben eigene Geschwister und ebenso haben wir Kinder, die Geschwister haben. So ergeben sich zwei Perspektiven auf ein Thema, das uns ein Leben lang begleitet.

Wir möchten mit dieser Arbeit unser Wissen über die Geschwisterforschung vertiefen und dabei herausfinden, welcher Zusammenhang zwischen der Geschwisterposition und der Selbstwirksamkeitserwartung bestehen kann. Ebenso interessiert uns, wie wir dieses Wissen in der Praxis nutzen können.

1.3 Fragestellung

Folgende Fragen haben sich daraus ergeben:

Frage 1: Hat die Geschwisterposition (in einer Familie mit beiden Elternteilen und zwei Kindern) einen Einfluss auf die Selbstwirksamkeitserwartung eines Geschwisters und wie lässt dieser sich beschreiben?

Frage 2: Inwieweit kann dieses Wissen über Geschwister und die Selbstwirksamkeitserwartung in der psychomotorischen Praxis bezüglich Anamnesegespräch, Gruppenzusammensetzung, Elternberatung und praktische Arbeit helfen?

1.4 Aufbau der Arbeit

In einem ersten Teil (Kapitel 2) werden in einer Literaturstudie die theoretischen Grundlagen zu den Themen Geschwisterforschung und Selbstwirksamkeitserwartung erarbeitet und zusammengebracht. Ausserdem wird der Stellenwert der Selbstwirksamkeit in der psychomotorischen Arbeit erläutert.

Als Einstieg in den zweiten, empirischen Teil (Kapitel 3) wird die nicht repräsentative Umfrage vorgestellt, mit der herausgefunden werden soll, ob es in der Praxis eine Tendenz gibt, dass eher erst- oder später geborene Kinder Förderbedarf im Bereich der Selbstwirksamkeit aufweisen.

Danach werden die Interviews mit drei Familien präsentiert. Mittels qualitativen Interviews soll herausgefunden werden, wie die Befragten die Position in der Geschwisterreihe wahrnehmen und ob sich ein Bezug zur Selbstwirksamkeitserwartung machen lässt.

Im Kapitel 4 werden die Ergebnisse der Interviews dargestellt und mit den Aussagen aus der Theorie verknüpft. Die Fragen werden beantwortet und diskutiert. Abschliessend wird die Arbeit insgesamt kritisch reflektiert und schliesst mit einem kurzen Ausblick.

Diese Arbeit richtet sich an weibliche und männliche Leser. Im Sinne einer guten Lesbarkeit wird in dieser Arbeit einheitlich nur die weibliche Form „Therapeutin“ verwendet.

2. Theoretische Überlegungen

2.1 Geschwisterforschung

„Geschwister erleben Tag für Tag ein Wechselbad der Gefühle: Neid auf den anderen, Enttäuschung, Angst vor Verlust und Versagen – aber auch die Sicherheit von Zusammengehörigkeit und Vertrauen.“

Hartmut Kasten

2.1.1 Definition und Merkmale der Geschwisterforschung

Als Geschwister werden laut Kasten in den meisten Kulturen diejenigen Personen bezeichnet, die teilweise identische Erbanlagen haben, da sie dieselben Eltern oder aber zumindest dieselbe Mutter oder denselben Vater haben. Darüber hinaus ist die kulturelle Variabilität des Begriffs Geschwister beträchtlich. In manchen Gesellschaften werden z. B. auch Cousins und Cousinen zu den Geschwistern gezählt (vgl. Kasten, 2003b, S. 22).

Die Geschwisterbeziehung ist wie die Eltern-Kind-Beziehung eine sogenannte Primärbeziehung. Diese Beziehung ist, wenn nicht von Anfang an, doch schon sehr früh da und dauert bis zum Tod an.

Während die Beziehung zu den Eltern eine vertikale ist, so spricht man zwischen Geschwistern von einer horizontalen Beziehung. Sofern kein sehr grosser Altersabstand zwischen ihnen besteht, haben sie einen gleichen oder ähnlichen Status und sind mehr oder weniger gleichberechtigt. Ausserdem stehen sie sich physisch, kognitiv und emotional nahe und machen so wichtige persönlichkeitsprägende Erfahrungen (vgl. Sohni, 2011, S. 22). Dies ermöglicht laut Frick eine angstfreie Beziehung und Intimität, wie sie zu den Eltern fast nicht möglich ist (vgl. Frick, 2009, S. 127). Sohni spricht dieser Beziehung eine besondere Qualität zu: Es können auf horizontaler Ebene soziale und emotionale Kompetenzen erworben und das Umgehen mit Konflikten geübt werden (vgl. Sohni, 2011, S. 22).

„Wenn die Geschwister im gemeinsamen Spiel ständig in andere Rollen schlüpfen, eignen sie sich ihre Identität – durch das Vergleichen – auf einer horizontalen Aktionsebene an“ (Sohni, 2011, S. 24).

Aus welcher Perspektive man auch immer auf die Geschwisterbeziehung schaut – sei es die psychologische, soziologische oder ethnologische –, kann man einige grundlegende Merkmale festhalten (vgl. Kasten, 2003a, S. 3–4):

- Diese Art der Beziehung ist die zeitlich längste. Sie kann nicht beendet werden, denn auch wenn der Kontakt abgebrochen wird, besteht sie fort.
- Man wird in sie hineingeboren und kann sie sich nicht aussuchen.

- Für die Gestaltung der Geschwisterbeziehung gibt es keine festgelegten Regeln, so wie es sie für andere Beziehungen in Form von z. B. Hochzeit, Scheidung, Kündigung gibt.
- Die Beziehung zeichnet sich dadurch aus, dass es in ihr ungeschriebene Verpflichtungen gibt, die aus Anteilnahme und Hilfsbereitschaft bestehen und solidarischen Charakter haben.
- Auch das Ausmass an Intimität kann so gross sein wie in keiner anderen sozialen Beziehung.
- Charakteristisch ist des Weiteren eine tiefe emotionale Ambivalenz. So gibt es zwischen Geschwistern oft starke positive wie auch negative Gefühle.

Frick beschreibt diese Ambivalenz auch in Bezug auf die Dimensionen „Bindung“ und „Autonomie“ (vgl. Frick, 2009, S. 124–127). Einerseits verbünden Geschwister sich, helfen sich gegenseitig und respektieren sich, andererseits stehen sie oft in Konkurrenz und grenzen sich möglichst voneinander ab. „Neben den Eltern sind sie die nächsten Bezugspersonen, an denen sich die gesamte Bandbreite der Gefühle und Verhaltensmuster erproben lässt“ (Frick, 2010, S. 28).

Geschwister streiten, vergleichen, bewundern, kritisieren sich. Sie rivalisieren, helfen, passen sich an, blicken aufeinander herab, schauen zueinander auf, lieben und hassen sich. Und dabei haben sie vor allem zwei Aufgaben zu bewältigen, nämlich eine eigenständige Persönlichkeit zu werden (Individuation) und Beziehungen zu anderen aufzubauen (Sozialisation). Dadurch bilden sie ihre Identität, und das geschieht vor allem im Vergleich mit und durch Abgrenzung zu anderen (vgl. Frick, 2010, S. 29). Hier sind Geschwister erste und wichtige „Trainingspartner“.

Was macht also Geschwisterbeziehung aus? Um die Komplexität des Themas überschaubarer zu machen, werden im Folgenden statische und dynamische Variablen sowie andere wichtige Einflussfaktoren auf die Geschwisterbeziehung beschrieben.

2.1.2 Statische Merkmale

Die statischen Merkmale sind einfache, strukturelle Variablen, die universell gelten und eine standardisierte und geordnete Darstellung von Ergebnissen erlauben. Zu ihnen gehören die Geschwisterposition, das Alter bzw. der Altersabstand, das Geschlecht und die Familiengrösse.

1. Geschwisterposition

In der Geschwisterforschung wurden den einzelnen Positionen immer wieder bestimmte Charakteristika zugeschrieben. „Zwischen dem Geburtsrangplatz und Persönlichkeitseigenschaften bestehen keine einfachen Ursache-Wirkungs-Beziehungen. Für die Entwicklung der Persönlichkeit ist weniger die Geschwisterposition an sich als feststehender, kausaler Faktor von Bedeutung. Vielmehr wirken

sich die mit einer bestimmten Geschwisterposition verbundenen vielfältigen Einflüsse ganz individuell auf alle Beteiligten aus“ (Frick, 2009, S. 37). Trotzdem machen bestimmte Konstellationen bestimmte Verhaltensweisen wahrscheinlicher. So hat ein älteres Kind naturbedingt einen körperlichen und kognitiven Vorsprung. Dieser legt dem nachfolgenden Kind bestimmte, unter Umständen komplementäre Reaktionen nahe. „Bestimmte Geschwisterpositionen und -konstellationen erhöhen also die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten eines bestimmten Merkmals, determinieren sie aber nie, da noch weitere gewichtige Einflüsse zu berücksichtigen sind“ (Frick, 2009, S. 39–40). Es lässt sich also eine gewisse Tendenz aufzeigen, die im Folgenden beschrieben werden soll.

Auch dass mit einer bestimmten Geschwisterposition bestimmte Erziehungs- und Sozialisationseinflüsse verbunden sein können (vgl. Kasten, 2003b, S. 46), soll der folgende Abschnitt deutlich machen.

Das erste Kind

Das erste Kind bleibt das erste und das grösste. Es hat und behält eine Pionierfunktion. Laut Liebich gibt es vonseiten der Eltern oft einen Drang nach Perfektion, sei es aus Unsicherheit oder einfach der Tatsache geschuldet, dass sie mit der Geburt des ersten Kindes in eine ihnen unbekanntere Situation gelangen (vgl. Liebich, 2002, S. 133–136). Erfahrungsgemäss ist der Fokus auf das erste Kind besonders scharf gerichtet. Es hat die ungeteilte Aufmerksamkeit der Eltern und muss mit niemandem konkurrieren. Dies ändert sich mit der Geburt des nachfolgenden Kindes. Der Psychoanalytiker Alfred Adler hat hier den Begriff der *Entthronung* geprägt. Oft wird diesem Verlust der alleinigen Aufmerksamkeit mit Wut und Angst begegnet. Zumal mit der Geburt des zweiten Kindes auch zunehmend an die Vernunft und Einsicht des ersten Kindes appelliert wird (vgl. Frick, 2009, S. 44–46).

Den Erstgeborenen wird nachgesagt, dass sie ihre Grösse und Stärke nutzen, um ihre besondere Stellung zu verteidigen. Das macht sie bestimmender, sozial dominanter, ehrgeiziger und eifersüchtiger (vgl. Nave-Herz & Feldhaus, 2005, S. 114). Aus tiefenpsychologischer Sicht zeigen Erstgeborene einen besonderen Leistungsehrgeiz, um die *Entthronung* durch das zweite Kind zu relativieren (vgl. Schmid-Denter, 2005, S. 53). Unter günstigen Umständen – und hier ist vor allem der Umgang der Eltern mit dem ersten Kind gefragt – kann die Konstellation aber auch zu einer sehr fürsorglichen und hilfsbereiten Haltung führen (vgl. Frick, 2009, S. 48).

Dass Erstgeborene jahrelang in vielerlei Hinsicht überlegen sind, prägt ihr Selbstbild stark. Oft finden sie sich lange Zeit in der Rolle des Lehrers und Modells. Gleichzeitig werden sie besonders in die Pflicht genommen und sind einem hohen Erwartungsdruck ausgesetzt, was auch zu einer Belastung werden kann. All diese Aspekte prägen die Entwicklung der Persönlichkeit.

Das zweite/mittlere Kind

Durch die Geburt des zweiten Kindes ändert sich die familiäre Dynamik (so wie bei der Geburt jedes weiteren Kindes).

Mittlere Kinder, vor allem in Familien mit drei Kindern, haben eher schlechte Bedingungen, da sie Gefahr laufen, wenig Aufmerksamkeit und Zuwendung zu bekommen. Während das erste Kind besondere Privilegien vor allem in der Anfangsphase genießt und das dritte das Nesthäkchen sein kann, ist das mittlere „Sandwich-Kind“ irgendwo dazwischen. Dies kann von ihm mit Angst, Rückzug, besonderer Aufsässigkeit oder besonders ausgeprägtem Trotz beantwortet werden. Allerdings ist die Reaktion auf die Position immer damit verbunden, wie die Eltern mit den Kindern umgehen (vgl. Kasten, 2003b, S. 53). In Familien mit zwei Kindern zeichnet sich die Beziehung zwischen den Geschwistern durch starke Rivalität aus, vor allem, wenn der Altersabstand gering ist. Während das Ältere seine Position zu verteidigen versucht, entwickelt das Jüngere als Antwort darauf oft komplementäre Persönlichkeitsmerkmale und sucht sich eigene Nischen. Oder aber es fühlt sich besonders herausgefordert, den Vorsprung des Älteren aufzuholen.

Den Zweitgeborenen werden oft Vorteile in den sozialen Fähigkeiten zugesprochen. Von klein auf müssen sie sich gegen einen „mächtigeren Gegner“ durchsetzen und entwickeln bei diesen Auseinandersetzungen Fähigkeiten wie Überzeugungskraft, Vermittlungsgeschick, Kompromissbereitschaft, Anpassungsfähigkeit und Toleranz (vgl. Schmid-Denter, 2005, S. 54). Gleichzeitig wird ihnen nachgesagt, dass ihre untergeordnete Position im Familiensystem dazu führen kann, dass sie den Status quo infrage stellen und sich unter Umständen zu eher „revolutionären Persönlichkeiten“ entwickeln (vgl. Nave-Herz & Feldhaus, 2005, S. 114). Da bestimmte Nischen schon vom älteren Kind besetzt sind, müssen sie offen sein und sich andere Bereiche suchen.

Während das ältere Kind häufig als Modell dient, eifert ihm das zweite durch Beobachten nach und nimmt die Rolle des Schülers ein. Auch im sozialen Bereich folgt es dem älteren Kind und zeigt sich dabei oft sehr anpassungsfähig (vgl. Frick, 2009, S. 62).

Mittlere Kinder können die Vielfalt verschiedener Rollen erleben: Sie sind sowohl das jüngere als auch das ältere Kind. Dies kann ihnen helfen, wichtige Kompetenzen wie Kompromissfähigkeit und diplomatisches Geschick zu erwerben. Andererseits fühlen sich die sogenannten „Sandwich-Kinder“ oft übersehen und vernachlässigt (vgl. Frick, 2009, S. 63–64). Um diesen Nachteilen teilweise zu entkommen, suchen mittlere Kinder vermehrt Kontakt ausserhalb der Familie und weisen oft einen grösseren Freundeskreis auf als ihre Geschwister. Denn im Gegensatz zur Familie, wo sie als Mittlere mal zu klein, mal zu gross für bestimmte Dinge sind, sind sie unter Gleichaltrigen immer richtig (vgl. Leman, 1994, S. 80).

Das dritte/jüngste Kind

Das jüngste Kind ist dasjenige, dessen Position sich nie verändert. Es ist lange Zeit den Geschwistern in vielem unterlegen. Diese Situation kann herausfordernd und ein Entwicklungsanreiz sein, zumal das Jüngste viel von den Grossen als Modell lernen kann. Sie kann aber auch frustrieren. Zudem ist dem Jüngsten der Weg, was Rechte und Möglichkeiten angeht, geebnet durch die grösseren Geschwister. Die Eltern, erfahren durch das Grossziehen der ersten Kinder, sind in den meisten Fällen deutlich gelassener. Dazu kommt, dass das jüngste Kind häufig über lange Jahre eine Nesthäkchen-Position innehat. Entwicklungshemmend kann hier wirken, wenn dem Kind zu viel abgenommen wird, sodass es weniger selbstständig und verantwortungsvoll handeln muss (vgl. Frick, 2009, S. 65–73).

„Die Geschwisterkonstellation stellt keine isolierten Bedingungen dar“ (Nave-Herz & Feldhaus, 2005, S. 114) und ist nur eine von vielen Einflussfaktoren (ebd.). Zu diesen gehören so unterschiedliche Aspekte wie die Erwartungshaltung des Umfeldes, das Temperament des Kindes, die soziale Situation, die Zeitepoche, in der es aufwächst, die Freunde und damit Einflüsse, die es sich sucht und vieles mehr. Durch diese vielfältigen Faktoren kann keine Eindeutigkeit dokumentiert werden. Alles, was das Kind umgibt, wird von ihm subjektiv geprägt. Es macht seine individuellen Erfahrungen, deutet diese auch individuell und baut so seine persönliche Perspektive auf. Ausschlaggebend ist deshalb laut Frick, wie ein Kind seine Position selbst erlebt und welche Schlüsse es daraus zieht (vgl. Frick, 2009, S. 38).

Kasten fasst dies folgendermassen zusammen:

Es ist nicht die Geschwisterposition an sich – wie unterstellt wird –, die eine Wirkung ausübt, sondern es sind die mit der Geschwisterposition (mehr oder weniger regelmässig) verbundenen sozialen, ökologischen, ökonomischen, zwischenmenschlichen und individuellen Verhältnisse, welche letztlich bestimmen, was für Persönlichkeitseigenschaften entwickelt werden.

(Kasten, 2003b, S. 42–43)

Vereinfachungen und Generalisierungen werden also dem individuellen Einzelfall nicht gerecht, denn zwischen Familienmitgliedern bestehen immer dynamische Beziehungen. Doch Frick meint dazu: „Trotz all dieser Einschränkungen kann festgehalten werden, dass bestimmte Konstellationen entsprechende Verhaltensmöglichkeiten zumindest nahe legen oder wahrscheinlicher machen“ (Frick, 2009, S. 38). Gewisse Verhaltensweisen lassen sich gehäuft mit bestimmten Geschwisterpositionen beobachten.

2. Alter bzw. Altersabstand

Das Alter von Geschwistern bzw. ihr Altersabstand beeinflusst die Qualität und Quantität ihrer Interaktion.

Geschwister mit einem kleinem Abstand, also bis zu zwei Jahren, beschäftigen sich viel miteinander und verbringen viel gemeinsame Zeit. Die Beziehung ist von starker Rivalität geprägt und schwankt zwischen Nähe und Aggression, besonders wenn die Geschwister das gleiche Geschlecht haben. Oft geht diese vom überlegenen älteren Kind aus, dem plötzlich die elterliche Aufmerksamkeit nicht mehr ungeteilt zur Verfügung steht und das auf diese Situation mit Eifersucht reagiert (vgl. Kasten, 2003b, S. 75–77). Bank und Kahn sprechen in diesen Fällen von einem besonders hohen emotionalen Zugang, der durch die altersbedingte Nähe und miteinander verbrachte Zeit entsteht. Denn durch diese werden viele gemeinsame Lebensereignisse ermöglicht (vgl. Bank & Kahn, 1989, S. 14–15).

Ein mittlerer Altersabstand von 3 bis 6 Jahren führt dazu, dass das ältere Kind eher die dominantere Rolle des Lehrers und Vorbildes einnimmt, während das jüngere das Modellverhalten nachahmt. Je grösser der Altersabstand, desto weniger konfliktreich ist die Beziehung (vgl. Kasten, 2003b, S. 85).

Je grösser der Abstand wird, umso weniger gemeinsame Lebenserfahrungen machen die Geschwister. Sie leben entwicklungspsychologisch in anderen Welten und haben unterschiedliche Interessen. Dies kann zu geringerer Nähe und weniger Konflikten führen. Und auch der von Bank und Kahn beschriebene emotionale Zugang ist oft viel weniger ausgeprägt. Gleichzeitig ist die Beziehung von einem grösseren Versorgungsverhalten geprägt.

3. Geschlecht

Trotz gesetzlicher Gleichberechtigung und dem Versuch, Kinder in der Schule und zu Hause möglichst geschlechtsneutral zu erziehen, sind in unserer Gesellschaft die Erwartungsvorstellungen an einen Jungen oder an ein Mädchen sehr unterschiedlich. Geschlechtsspezifische Präferenzen werden oft unbewusst weitergegeben (vgl. Frick, 2009, S. 221). Es kann beobachtet werden, dass in rein gleichgeschlechtlichen Geschwisterreihen die jeweiligen männlichen Rollenstereotypen (z. B. technisch interessiert, verstandesbetont, unempfindlich, durchsetzungsfähig etc.) bzw. weiblichen (anpassungsfähig, gefühlsbetont, nachgiebig etc.) besonders ausgeprägt sind. Dies umso mehr, je geringer der Altersabstand ist.

Mädchen und Jungen, die gemeinsam aufwachsen, entwickeln sich weniger geschlechtsrollenkonform. Sie lernen den gemischtgeschlechtlichen Umgang nicht nur durch Beobachten der Eltern kennen, sondern erfahren ihn auch auf horizontaler Ebene untereinander. Beschäftigungen und Interessen des anderen Geschlechts werden übernommen, und auch die Vorbildfunktion des älteren Ge-

schwisters weicht die Ausprägung des Geschlechts auf. Eine Ausnahme besteht, wenn Kinder in grossen andersgeschlechtlichen Geschwisterreihen aufwachsen und ihre Geschlechtszugehörigkeit besonders betonen, um sich abzugrenzen (vgl. Kasten, 2003b, S. 64–66).

Insgesamt wurden Einflüsse des Geschlechts bzw. die Geschlechtszusammensetzung der Geschwisterreihe in Hinblick auf verschiedene Bereiche wie Intelligenz, Leistung, Kreativität und Berufsinteressen nachgewiesen. Wie ausgeprägt diese Tendenzen sind, hängt sehr von der Erziehung durch die Eltern, dem kulturellen Hintergrund und den sozioökonomischen Rahmenbedingungen ab. Nicht zuletzt spielen auch die Persönlichkeitseigenschaften des Kindes eine grosse Rolle (vgl. Kasten, 2003b, S. 73).

4. Familiengrösse

Vorangestellt werden muss, dass kinderreiche Familien oft zu den soziokulturell und ökonomisch benachteiligten gehören, weshalb direkte Vergleiche mit typischen Zwei-Kind-Familien aus der Mittelschicht mit Vorsicht zu ziehen sind (vgl. Kasten, 2003b, S. 89).

Trotzdem kann man von der Familiengrösse als einer der Einflussfaktoren sprechen, die auf die kindliche Entwicklung einwirken und sowohl Vor- als auch Nachteile mit sich bringen. In Familien mit einem Kind oder wenig Kindern kann sich die Aufmerksamkeit der Eltern so günstig verteilen, dass die Kinder eine angemessene Zuwendung spüren und gefördert werden. Gleichzeitig kann sich diese Aufmerksamkeit aber auch in zu grossen Erwartungen an und Druck auf das Kind äussern.

Grosse Familien bieten oft mehr Freiräume, die die Kinder als positiv empfinden. In ihnen haben die Kinder vermehrt Versorgungs- und Betreuungsaufgaben, an denen sie wachsen und ihre Selbstständigkeit erlernen können. Andererseits können sie sich auch zu wenig beachtet fühlen und drohen unterzugehen (vgl. Frick, 2009, S. 103). Schmidt-Denter erwähnt in diesem Zusammenhang, dass „Die Vergrösserung der Familie ... die intellektuelle Stimulierung für das einzelne Kind [verringere, Anm. d. Verf.]“ (Schmidt-Denter, 2005, S. 54).

2.1.3 Dynamische Merkmale

Dynamische Merkmale haben einen grossen Einfluss auf die Entwicklung des Kindes. Sie unterliegen komplexen Wechselwirkungen und sind so weniger voneinander getrennt und geordnet darstellbar wie die statischen Merkmale.

Um die Qualität von Geschwisterbeziehungen zu beschreiben, nennen Furman und Burmester (1985, zitiert nach Kasten, 2003b, S. 105) in einer Fragebogenerhebung vier grundlegende Dimensionen: Nähe/Wärme, Status/Macht, Konflikt und Rivalität. Auch hier gilt, dass es sich um kein immer gel-

tendes Schema handelt, sondern um Tendenzen und Wahrscheinlichkeiten. Auch soll an dieser Stelle nochmals hervorgehoben werden, wie gewichtig der Einfluss der Eltern auf die Qualität dieser Dimensionen ist. Ihr Erziehungsstil, ihre Haltung, die ihnen mögliche Fairness gegenüber den Kindern (Bevorzugung und Benachteiligung), ihr Eingehen auf Themen der Kinder, sind sehr wichtige Einflussfaktoren – unter vielen anderen.

Nähe/Wärme

Geschwister bilden ihre Identität in Bezug aufeinander. Sie wollen sich ähnlich sein und gleichzeitig voneinander unterscheiden. Bei diesen Prozessen entsteht eine grosse entwicklungsfördernde Dynamik. „Über Identifikation wird eine gefühlsmässige Nähe entwickelt...“ (Adam-Lauterbach, 2013, S. 63). Diese Nähe besteht durch die horizontale Beziehung auch während Konflikten (vgl. Sohni, 2011, S. 27). Schon aufgrund der Tatsache, dass kleine Geschwister sehr viel Zeit miteinander verbringen – laut Kasten im Alter von drei bis fünf Jahren fast doppelt so viel wie mit ihren Eltern (vgl. Kasten, 2003b, S. 95) – „...erfordert die Geschwisterbeziehung eine intensive Auseinandersetzung mit Nähe und Distanz...“ (Adam-Lauterbach, 2013, S. 146).

Bank und Kahn unterscheiden die emotionale Beziehung unter Geschwistern mit einem *hohen Zugang*, d.h. sie beeinflussen sich emotional stark, oder mit einem *niedrigen Zugang*, d.h. die emotionale Beeinflussung ist nur gering. Bei einem *hohen Zugang* sind die Kinder oft gleichgeschlechtlich und haben nur einen geringen Altersabstand. Der *hohe Zugang* hat eine grosse Bedeutung für die Persönlichkeitsentwicklung. Ein *niedriger Zugang* findet sich eher bei Geschwistern mit einem grossen Altersunterschied und ungleichem Geschlecht, denn diese Kinder verbringen weniger Zeit miteinander und haben weniger eine gemeinsame persönliche Geschichte (vgl. Bank & Kahn, 1989, S. 14–17). Die Autoren führen noch weitere Bedingungen an, unter denen eine grosse Nähe unter Geschwistern entstehen kann. Neben dem schon erwähnten *hohen Zugang* sind dies das Bedürfnis nach Identität und ein unzureichender Einfluss der Eltern (vgl. Bank & Kahn, 1989, S. 24).

Aber die Intensität von Nähe und Wärme ändert sich auch im Laufe des Lebens. Mit den Jugendjahren werden den Geschwistern Freunde und Partner immer wichtiger. Als junge Erwachsene sind sie mit dem Aufbau der eigenen Identität, oft fern ihrer Familie, beschäftigt. Die Gründung einer eigenen Familie sowie das Auftreten kritischer Lebensereignisse können wieder zu mehr Nähe führen (vgl. Adam-Lauterbach, 2013, S. 73).

Macht/Status

Im Gegensatz zur vertikalen Eltern-Kind-Beziehung ermöglicht die horizontale Beziehung zwischen Geschwistern einen annähernd gleichen Status, zumindest sofern kein grosser Altersabstand besteht.

Aber nicht nur der Altersabstand, auch die Geschwisterposition hat einen Einfluss auf die Macht- und Statusverhältnisse. Ältere Geschwister dominieren, umsorgen und betreuen mehr, während jüngere eher bewundern und nachahmen. Dies gilt wieder vor allem für Geschwister mit grossem Altersabstand (vgl. Frick, 2009, S. 39).

In der Dimension Macht und Status zeigt sich besonders deutlich das Geschwisterthema Ambivalenz: In schneller Abfolge können unterschiedliche Gefühle und Verhalten auftreten. Einerseits wird unter Geschwistern befohlen, bestochen, kritisiert, ausgelacht, beschimpft, dann aber auch wieder in Schutz genommen, umsorgt, verteidigt und geholfen (vgl. Frick, S. 53).

Konflikt

Ein besonderes Merkmal von Geschwisterbeziehungen ist, wie eingangs erwähnt, die Unkündbarkeit. Im Gegensatz zu Freundschaften kann die Beziehung nicht aufgelöst werden. Geschwister können sich bestenfalls eine Weile aus dem Weg gehen, sind ansonsten aber gezwungen, Lösungen oder Kompromisse zu finden. So werden Geschwisterbeziehungen automatisch zu Übungsplätzen für Beziehungs- und Konfliktmanagement (vgl. Frick, 2009, S. 188). Ausserdem ist die Qualität der Konflikte auf horizontaler Ebene eine ganz andere als die zwischen Eltern und Kind.

Gründe für Konflikte gibt es viele: Geschwister wollen sich ähnlich sein und gleichzeitig unterscheiden. Sie grenzen sich voneinander ab, um sich im nächsten Moment zu kopieren. Laut Frick geht es vor allem um die Liebe und Aufmerksamkeit der Eltern, aber auch um Einfluss, Macht, Privilegien, Besitz, Freiräume und das Eindringen in die Privatsphäre des anderen (vgl. Frick, 2009, S. 185–186).

Kinder lernen so zu kommunizieren und Konflikte zu lösen. „Streiten ist ein Instrument, mit dessen Handhabung Geschwister lernen, ihre Affekte zu regulieren, emotionale und soziale Kompetenz zu erwerben, sich selbst zu vertreten und sich gegenseitig zu respektieren“ (Sohni, 2011, S. 56). Sohnι meint, dass Geschwisterlichkeit nicht Harmonie bedeute, sondern Konfliktfähigkeit (vgl. Sohnι, 2011, S. 133).

Mit dem Älterwerden nehmen die Konflikte häufig ab, da die Geschwister zunehmend weniger aufeinander angewiesen sind und sich an Freunden, Partnern oder der eigenen Familie orientieren.

Rivalität

Die Gründe für Rivalität zwischen Geschwistern sind ähnlich denen für Konflikte. Kinder rivalisieren um die Gunst und Liebe der Eltern. Und diese stellen (bewusst oder unbewusst) Vergleiche an, die die Rivalität unter den Kindern forcieren. Auch wenn dies Eltern oft glauben, werden Geschwister nie gleich behandelt. „Ein Gefühl genereller Fairness ist das Höchste, was Eltern vermitteln können“ (Bank & Kahn, 1989, S. 183). Diese Ungleichheit hat verschiedenste Gründe. So wird das erste Kind

anders, oft mit mehr Unsicherheit in den ersten Jahren, erzogen, während die Nachfolger sich auf vorgespurten Pfaden bewegen. Eltern erleben ihre Kinder immer unterschiedlich. Diese bringen ganz verschiedene Temperamente mit in die Familie. Die Situation der Eltern ändert sich oft in beruflicher und finanzieller Hinsicht, in Bezug auf ihre Prioritäten und auch untereinander in ihrer Partnerschaft. Die dadurch bedingten Vergleiche der Kinder und ungleiche Behandlung unterstützt die geschwisterliche Rivalität. Weitere Gründe sind der Kampf um Dominanz, Kontrolle und Leistung. Gerade Letzteres ist auch ausserhalb der Familie in unserer heutigen Leistungsgesellschaft ein grosses Thema. Spätestens mit dem Schuleintritt werden auch in diesem Bereich Vergleiche gezogen und so Rivalität unterstützt.

Wie bei der Dimension Konflikt gibt es die ausgeprägteste Rivalität bei gleichgeschlechtlichen Kindern mit geringem Altersabstand und die geringste bei den Geschwistern unterschiedlichen Geschlechts, die einen grossen Altersabstand haben. Hier gibt es schlicht die wenigsten Überschneidungen. Ausserdem ist die Überlegenheit in mehreren Bereichen eindeutiger, sodass Geschwister gar nicht erst in Wettstreit treten müssen.

Dass Rivalität unter Geschwistern auch andere Ziele verfolgt als nur die Nerven der Eltern zu strapazieren beschreibt Kasten, wenn er deren Notwendigkeit zur Bildung der Persönlichkeit betont. Durch sie finden Vergleichsprozesse statt, die die Differenzierung zwischen sich und anderen möglich machen (vgl. Kasten, 1993, S. 61).

„Zwischen Geschwistern ist Rivalisieren eines der häufigsten Interaktions- und Beziehungsmuster“ (Sohni, 2011, S. 56). Wie beim Umgehen mit Konflikten lernen Kinder auch hier zu kommunizieren, zu verhandeln und Kompromisse auszuhandeln.

Die Rivalität kann eingedämmt werden, indem die Unterschiede der Kinder von ihnen selber betont werden. In diesem Zusammenhang sei die Nischen-Theorie von Sulloway erwähnt. Er geht davon aus, dass sich Kinder, um letztlich die Anerkennung der Eltern zu gewinnen, ihre eigene Nische suchen, in der sie sich konkurrenzlos entwickeln und ihre Identität aufbauen können (Sulloway 1990, zitiert nach Adam-Lauterbach, 2013, S. 18–19). Dieser Strategie bedienen sich häufig auch Geschwister.

Mit dem Alter nimmt das rivalisierende Verhalten zunehmend ab. Die Geschwister haben sich abgegrenzt und wenden sich mehr und mehr der Aussenwelt, also Freunden und Partnern zu.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Rivalität einerseits schmerzhaft und bedrückend sein kann. Andererseits ist sie wichtig zum Aufbau der Identität und für die Persönlichkeitsentwicklung. Und letztlich ist sie ein natürlicher Bestandteil jeder Familiendynamik.

2.1.4 Weitere Einflüsse auf die Geschwisterbeziehung

Neben den genannten Merkmalen und Einflüssen gibt es noch weitere, die im Folgenden ohne Anspruch auf Vollständigkeit genannt werden sollen (vgl. Frick, 2009, S. 101–199):

Wohnort: In welcher Umgebung Kinder aufwachsen, ob sie sich draussen frei entfalten können oder in beengten Verhältnissen mit wenig Rückzugsmöglichkeiten leben, kann sich unterschiedlich auf die Geschwister auswirken.

Kulturelles und ökonomisches Umfeld

Je nach Schichtzugehörigkeit bieten Eltern ihren Kindern unterschiedliche Bildungsmöglichkeiten. In diesem Zusammenhang seien auch Familien mit Migrationshintergrund erwähnt, in denen die Kinder manchmal wegen mangelnder Sprachkenntnisse der Eltern starke Positionen in der Familie einnehmen.

Religion

Vor allem in religiös-orthodoxen Familien sind Mädchen oft ihren Brüdern gegenüber benachteiligt und die Rollen von Mann und Frau klar vorgegeben.

Kind als Partnerersatz

Ist ein Elternteil ausgezogen oder kann die Bedürfnisse des anderen nicht befriedigen, kann es dazu kommen, dass sich Vater bzw. Mutter ein Kind als Partnerersatz aussuchen. Dies ist für die Geschwister immer eine prekäre Situation.

Parentifizierung

Dieser Begriff beschreibt eine Rollenumkehr von einem Geschwister mit einem Elternteil. Während das Kind Aufgaben der Erwachsenen übernimmt, hat der Erwachsene die Rolle des Kindes. Anzutreffen ist diese Situation oft bei psychisch kranken oder süchtigen Eltern. Oft führt dies unter Geschwistern zu Machtkämpfen und besonders ausgeprägten Abgrenzungen.

Qualität der Elternbeziehung

Die Partnerschaft der Eltern fungiert als wichtiges Modell für die Kinder. Sie zeigt nicht nur das Verhältnis zwischen Mann und Frau, sondern zwischen Menschen überhaupt. Sie ist ein Modell dafür, wie Beziehung sein kann und wird von Geschwistern oft übernommen.

Körperbeschaffenheit des Kindes

Unter Geschwistern kann es zur Rollenkehr kommen, wenn z. B. das Jüngere deutlich stärker und grösser ist.

Geschwistererfahrungen der Eltern

Die Herkunft und die von ihnen gemachten Erfahrungen als Geschwister fliessen ebenfalls in die Familiendynamik und in die Behandlung der Kinder mit ein.

Ausserfamiliäre Bezugspersonen

Weitere Verwandte, aber auch Lehrpersonen, haben ebenfalls oft einen (indirekten) Einfluss auf die Familiendynamik und wirken so auf Geschwisterbeziehungen. Dieser äussert sich durch Bevorzugung, besondere Unterstützung oder auch durch eine eher vernachlässigende Haltung gegenüber den Kindern.

Peers

Spätestens wenn Geschwister zur Schule gehen, werden Gleichaltrige und ihre Meinungen zunehmend wichtiger. Den negativen oder positiven Bewertungen eines Geschwisters durch Peers werden in diesem Alter ein grosses Gewicht beigemessen.

Charakter und Temperament

Das Temperament, das ein Kind hat, spielt eine grosse Rolle dabei, wie es von den Eltern behandelt wird. Ein besonders „pflegeleichtes“ Kind bietet oft Platz für ein anspruchsvolleres. Beide werden aufgrund der Art ihres Charakters unterschiedlich in die Familiendynamik eingebunden.

Kritische Lebensereignisse

Unfälle, Krankheiten oder Todesfälle rütteln am innerfamiliären Gefüge, können aber auch Auslöser dafür sein, dass Geschwister enger aneinanderrücken rücken.

Abschliessend soll nochmals darauf hingewiesen werden, dass die Eltern einen sehr grossen Einfluss auf die Geschwisterbeziehung haben. Ihr Erziehungsstil, eventuelle Bevorzugungen, ihr individuelles Verhältnis zum einzelnen Kind und auch ihre Erwartungen an es prägen die Beziehung unter Geschwistern sehr.

2.2 Selbstwirksamkeit nach Bandura

*„Nicht weil es schwer ist, wagen wir es nicht,
sondern weil wir es nicht wagen, ist es schwer.“
Seneca*

Dieser Themenbereich ist sehr komplex. Die folgenden Definitionen werden dem Leser vorangestellt, um den Text verständlicher und übersichtlicher zu gestalten.

Definitionen

Selbstwirksamkeit:

Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Persönliche Überzeugung, etwas aus eigener Kraft bewirken zu können.

Wirksamkeitserwartung/Kompetenzerwartung:

Eine Person glaubt, die nötigen Kompetenzen zu besitzen, um etwas erfolgreich durchführen zu können.

Ergebniserwartung/Handlungs-Ergebniserwartung/Konsequenzerwartung:

Eine Person glaubt, dass ein richtig ausgeführtes Verhalten zum gewünschten Erfolg führt.

Selbstwirksamkeitserwartung:

Dieser Begriff setzt sich zusammen aus den Begriffen Wirksamkeitserwartung und Ergebniserwartung (s. auch Grafik S. 22).

Generalisierte (allgemeine) Selbstwirksamkeitserwartung:

Die Selbstwirksamkeitserwartung betrifft alle Lebensbereiche.

Eigene Definitionen nach Bandura (1997)

Das Konzept der Selbstwirksamkeit stammt aus der sozial-kognitiven Lerntheorie von Bandura. Seine Definition sei hier an erster Stelle genannt: „Perceived self-efficacy refers to beliefs in one’s capabilities to organize and execute the courses of action required to produce given attainments“ (Bandura, 1997, S.3). Er nennt die Selbstwirksamkeit einen entscheidenden Erfolgsfaktor für menschliches Handeln, der nicht mit Intelligenz, Wissen oder Können, sondern mit der persönlichen Überzeugung, aus eigener Kraft etwas bewirken zu können, zu tun hat (vgl. Fuchs, 2005, S. 11).

Fröhlich-Gildhoff fasst dieses Konzept in einem Satz wie folgt zusammen: „Selbstwirksamkeit ist vor allem das grundlegende Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und verfügbaren Mittel und die Überzeugung, ein bestimmtes Ziel auch durch Überwindung von Hindernissen erreichen zu können“ (2013, S. 33).

Das Konzept, welches von Bandura in den 70er-Jahren entwickelt wurde und dessen Auswirkungen belegt sind, kann auf eine umfassende Erfolgsgeschichte zurückblicken. Es ist das einzige unter vielen anderen Konzepten und Theorien zur Förderung von Selbstvertrauen, das schon so lange und gründlich untersucht wird. Verschiedene Untersuchungen auf diesem Gebiet belegen, dass Menschen, die sich selbstwirksam fühlen, nicht nur mental zufriedener, sondern auch physisch gesünder und optimistischer sind. In diesem Sinne kann die Steigerung der Selbstwirksamkeit z. B. auch als Burn-out-Prophylaxe angesehen werden. Demgegenüber stehen diejenigen Menschen, welche der Überzeugung sind, über wichtige Bereiche kaum eigene Kontrolle zu haben. Dies kann zu Unzufriedenheit, Hoffnungslosigkeit oder sogar zu Depressionen führen (vgl. Fuchs, 2005, S. 13, 24 und 69).

2.2.1 Erwartungen als Grundlage der Selbstwirksamkeit

Das englische Wort *beliefs*, welches Bandura in seiner Definition nennt, meint Glauben im Sinne von Erwartungen, Einschätzungen, Überzeugungen oder Urteilen. Dies spielt eine ganz entscheidende Rolle zur Einschätzung der eigenen Wirksamkeit hinsichtlich der eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen (vgl. Fuchs, 2005, S. 18). Genau diese Erwartungen in die eigene Selbstwirksamkeit sind es auch, die schon die Herangehensweise an verschiedenste Aufgaben und Situationen steuern. Die Art und Weise der Bewältigung von Aufgaben wird also von der eigenen Selbstwirksamkeit gesteuert (vgl. Fröhlich-Gildhoff, 2013, S. 33).

Selbstwirksamkeit setzt nach Bandura zwei Arten von Erwartungen voraus: Ergebniserwartungen, Handlungs-Ergebniserwartungen bzw. Konsequenzerwartungen (*outcome expectations*) und Wirksamkeitserwartungen bzw. Kompetenzerwartungen (*efficacy expectations*). Diese beiden Erwartungshaltungen stellen für ihn die Grundlage der Selbstwirksamkeit dar. Die Erwartung, dass ein Verhalten zum Erfolg führen wird und dass man die nötigen Kompetenzen mitbringt, setzt zudem eine gewisse Motivation voraus.

In dieser Motivationsphase setzt sich die selbstwirksame Person höhere Ziele als die nicht selbstwirksame Person. Um solche höheren Ziele zu erreichen ist viel Ausdauer und Anstrengung erforderlich. Selbstwirksamkeit beeinflusst daneben auch ganz allgemein das Denken, Fühlen, Handeln und das Zielsetzungsverhalten auf der motivationalen und volitionalen Ebene. Trotzdem sind die Einflüsse der Selbstwirksamkeit unabhängig von den tatsächlichen Fähigkeiten von Menschen (vgl. Schwarzer, 2004, S. 16).

Ergebniserwartung meint, dass ein richtig ausgeführtes Verhalten zum gewünschten Erfolg führt, nach dem Motto: „Wenn man das geforderte Fächerwissen beherrschen lernt, besteht man die Prüfung“ (vgl. Schwarzer, 2004, S. 13). Hier sind laut Jerusalem und Schwarzer auch universelle oder

generelle Zusammenhänge zwischen der Handlung und dem Ergebnis denkbar (vgl. Jerusalem und Schwarzer, 2002, S. 36).

Wirksamkeitserwartung meint, dass die Person glaubt, die nötigen Kompetenzen zu besitzen, um etwas erfolgreich durchzuführen: „Ich selbst fühle mich in der Lage, mir diese Kenntnisse anzueignen bzw. diese Fertigkeiten zu erlernen“ (Schwarzer, 2004, S. 13). Dies hat also einen Selbstbezug, nämlich die Frage nach der persönlichen Verfügbarkeit von Handlungen (vgl. Jerusalem & Schwarzer, 2002, S. 36).

Abb. 1: Eigene Grafik zur Selbstwirksamkeit und dem Zusammenhang mit der Ergebniserwartung und der Wirksamkeitserwartung nach Bandura (vgl. Bandura, 1997, S.22)

Seligmann und Rotter differenzieren diese beiden Erwartungshaltungen. Laut Flammer führen sie aber über die lerntheoretische Tradition der Ergebnisorientierung hinaus. „Es ist eines, zu wissen, wie man ein bestimmtes Ziel erreichen könnte oder müsste, und ein anderes, es selbst erreichen zu können“ (Flammer, 1990, S. 86).

Beide Erwartungshaltungen werden als unabhängige Einflussfaktoren auf menschliches Handeln beschrieben und können deshalb unterschiedlich miteinander kombiniert werden. Die Ergebniserwartung beziehungsweise die Wirksamkeitserwartung kann entweder hoch oder gering eingeschätzt werden. So ergeben sich vier mögliche Kombinationen:

Hohe Wirksamkeitserwartung und hohe Ergebniserwartung führen zu einem Gefühl der Kontrolle (Kontrollüberzeugung). Diese Kombination ist grundsätzlich anzustreben, wenn diese Erwartungen realistisch eingeschätzt werden. Dagegen führt eine hohe Wirksamkeitserwartung in Kombination mit einer geringen Ergebniserwartung zu einer relativen Hilflosigkeit. Eine geringe Wirksamkeitserwartung kombiniert mit einer hohen Ergebniserwartung führt zu Hilflosigkeit. Sind beide Erwartungshaltungen gering, resultiert daraus sogar eine Hoffnungslosigkeit (vgl. Winkel, Petermann & Petermann 2006, S. 203–207).

Grundsätzlich gilt die Annahme, dass eine hohe Selbstwirksamkeitserwartung sich positiv auf die psychische Gesundheit auswirkt. Dies konnte schon mehrfach bestätigt werden:

Zahlreiche empirische Untersuchungen belegen, dass Selbstwirksamkeitserwartungen eine Grundbedingung dafür darstellen, dass Anforderungen mit innovativen und kreativen Ideen aufgenommen und mit Ausdauer durchgesetzt werden. Ein in diesem Sinne kompetenter Umgang mit Anforderungen stellt eine wichtige Voraussetzung für hohe Motivation und hohes Leistungsniveau, für psychisches und körperliches Wohlbefinden und für hohe Berufs- und Lebenszufriedenheit dar.

(Schwarzer, 2004, S. 13).

Die Selbstwirksamkeitserwartung wird sogar als einer der Haupteinflussfaktoren auf die Motivation und die Volition angesehen (vgl. Schwarzer, 2004, S. 58).

2.2.2 Selbstwirksamkeit und Selbstregulation

Eine optimistische Selbstwirksamkeit ist ebenfalls die Grundlage für eine kompetente Selbstregulation, die das Denken, Fühlen, Handeln, das Setzen von Zielen, die Anstrengung und die Ausdauer beeinflusst. Die verschiedenen Einflüsse sind oft unabhängig von den wirklichen Fähigkeiten einer Person. So zeigen beispielsweise Kinder mit höherer Selbstwirksamkeit mehr positive Eigenschaften als solche mit einer niedrigeren Selbstwirksamkeit. Dies, obschon sie über die gleichen Fähigkeiten verfügen. Die ersteren zeigen grössere Anstrengungen, haben mehr Ausdauer und ein höheres Anspruchsniveau, verfügen über ein effektiveres Zeitmanagement und eine grössere Flexibilität bei der Suche nach Lösungen von Problemen. Zudem zeichnen sich solche Kinder allgemein durch bessere Leistungen, eine realistischere Einschätzung ihrer Leistungen sowie selbstwertförderlicherer Ursachenzuschreibungen aus. Es wird also deutlich, dass solche Selbstwirksamkeitserwartungen einen grossen Einfluss auf Leistungsergebnisse haben und gleichzeitig nicht von intellektuellen Fähigkeiten abhängig sind (vgl. Jerusalem & Schwarzer, 2002, S. 37–38). Bandura selbst schreibt dazu:

Skill development has small direct effects on academic performance and on children's beliefs of their academic efficacy. Perceived efficacy exerts a more substantial impact on academic performance, both

directly by affecting quality of thinking and good use of acquired cognitive skills and indirectly by heightening persistence in the search for solutions.

(Bandura, 1997, S. 216)

Zusammenfassend schreiben Jerusalem und Schwarzer (2002): „Kompetente Selbstregulation auf der Grundlage von Selbstwirksamkeit ist auch für eine erfolgreiche Lebensbewältigung von hoher Bedeutung“ (S. 38).

Wenn aber auf der anderen Seite Versagen selbstwertschädigend interpretiert und als Inkompetenz gewertet wird, kann aus einer defizitären Selbstwirksamkeitserwartung ein Teufelskreis entstehen. Eine solch schwache Kompetenzüberzeugung beeinträchtigt das Stresserleben und die eigene Unfähigkeit wird für Fehlschläge verantwortlich gemacht. Dies wiederum bestätigt und stabilisiert die schwache Selbstwirksamkeitserwartung und verschlechtert somit die subjektiven Erfolgsaussichten (vgl. Jerusalem & Schwarzer, 2002, S. 39).

2.2.3 Generalisierte Selbstwirksamkeitserwartung und Optimismus

Daneben verwendet Bandura den Begriff der generalisierten Selbstwirksamkeitserwartung.

[Die generalisierte Selbstwirksamkeitserwartung wird, Anm. d. Verf.] definiert als die subjektive Gewissheit, neue oder schwierige Anforderungssituationen auf Grund eigener Kompetenzen bewältigen zu können. Dabei handelt es sich nicht um Aufgaben, die durch einfache Routine lösbar sind, sondern um solche, deren Schwierigkeitsgrad Handlungsprozesse der Anstrengung und Ausdauer für die Bewältigung erforderlich macht.

(Jerusalem & Schwarzer, 2002, S. 35)

Dies bedeutet, dass eine Person Vertrauen in die eigenen Kompetenzen hat und somit auch in der Lage ist, schwierige Handlungen durchführen zu können. Schwarzer (2004) beschreibt dies so: „Mit Selbstwirksamkeitserwartung bezeichnet man also das Vertrauen in die eigene Kompetenz, auch schwierige Handlungen in Gang setzen und zu Ende führen zu können“ (S. 18).

Allgemeine oder generalisierte Selbstwirksamkeitserwartung umfasst – im Gegensatz zur spezifischen, nur einzelne Lebensbereiche betreffende Selbstwirksamkeitserwartung – alle Lebensbereiche und bringt eine optimistische Einschätzung der Lebensbewältigungskompetenz zum Ausdruck.

Der Psychologe Seligmann untersuchte 1991 depressive Menschen und kam zum Ergebnis, dass solche Menschen negative Ereignisse mehrheitlich sich selbst zuschreiben und positive Ereignisse auf äussere Umstände zurückführen. Diese Forschungsergebnisse haben später zu Erkenntnissen geführt, wie nicht-depressive Menschen denken. Nicht-depressive Menschen zeigen nämlich genau das

umgekehrte Muster: Misserfolge schreiben sie äusseren Umständen zu und Erfolge werden der eigenen Leistungsfähigkeit zugeordnet. Optimistische Menschen haben demnach eine positive Selbstwirksamkeitserwartung (vgl. Jerusalem & Schwarzer, 2002, S. 31).

In einer Studie von Burns und Seligmann aus dem Jahr 1989 wurde gezeigt, dass ein optimistischer Interpretationsstil über viele Jahre stabil bleibt und man deshalb von einer überdauernden Persönlichkeitseigenschaft sprechen kann (vgl. Jerusalem & Schwarzer, 2002, S. 33).

Dies zeigt, wie wichtig der Aufbau einer positiven Selbstwirksamkeit in der Kindheit für die ganze Lebensspanne ist. Denn wenn man sich als wenig selbstwirksam erlebt, bleibt diese Selbstbewertung im Sinne einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung ebenfalls oft stabil und nur schwer veränderbar.

Wälte (2010) meint dazu: „Obgleich Selbstwirksamkeit als eine relativ stabile Persönlichkeitsdimension aufgefasst werden kann, sind Veränderungen möglich“ (S. 267).

Aus den oben genannten Gründen ist es wichtig, gerade bei Kindern diese Kompetenzen zu stärken und zu fördern.

2.2.4 Die vier Quellen der Selbstwirksamkeitserwartung

Wie aber entstehen Selbstwirksamkeitserwartungen und wie können sie beeinflusst werden? Bandura unterscheidet dazu folgende vier Quellen:

1. Eigene Erfolgserlebnisse

Eigene, wohl dosierte Erfolgserfahrungen sind die wichtigsten Quellen zum Aufbau einer positiven Selbstwirksamkeitserwartung. Motivationsfördernd ist, wenn Lernende sehen, dass eigene Anstrengungen sich auszahlen. Kinder sollen also mit kontrollier- und überschaubaren Situationen konfrontiert werden, welche sie zwar herausfordern, die aber trotzdem lösbar sind (vgl. Winkel et.al. S. 207). Dabei helfen das Setzen von Nahzielen und die Förderung von Bewältigungsstrategien.

Nahziele liefern direkte Anreize im Hinblick auf erstrebenswerte, aber überschaubare Ziele und durch persönlichen Einsatz erreichbare Erfolgserlebnisse. Die Konzentration auf Nahziele stellt eine wirksame Strategie für die Entwicklung von Selbstwirksamkeit dar, weil eine sukzessive Erreichung von Teilzielen in kleinen Schritten zunehmende Hinweise des Könnens ... zur Verfügung stellen, die allmählich Kompetenzüberzeugungen aufbauen. Erlebte Kompetenzzuwächse in kleinen Schritten sind für die Entstehung, das kontinuierliche Wachstum und die Stabilisierung von Überzeugungen eigener Selbstwirksamkeit unerlässlich.

(Jerusalem & Schwarzer, 2002, S. 45–46)

Daraus folgt, dass differenzierte, angemessene und konkrete Rückmeldungen der Therapeutin dem Kind helfen, seine Fortschritte zu erkennen. Zu Beginn werden Nahziele von der Therapeutin festgesetzt, später sollte das Kind in der Lage sein, sich selber erreichbare, herausfordernde und überprüfbare Ziele setzen zu können. Dies unterstützt die Selbstregulation, fördert die Leistungsresultate und stärkt schliesslich die Selbstwirksamkeitsentwicklung. Die Kinder sollen zur Übernahme von Verantwortung ermutigt und für das Erreichen der individuellen Nahziele belohnt werden. „Sich selbst zu beweisen, etwas erreichen zu können und affektrelevante Kompetenzzuwächse zu erleben, ist intrinsisch motiviertes Handeln, das rückwirkend auch wieder die Selbstwirksamkeitserwartung verstärkt“ (Jerusalem & Schwarzer, 2002, S. 47).

Zur Förderung von Bewältigungsstrategien zählt der Umgang mit sich selbst. Hier ist die Bewertung und Ursachenzuschreibung der eigenen Leistung bedeutsam. Für Kinder ist es hilfreich, wenn ihnen klargemacht wird, dass Fähigkeiten nicht allein als Begabung verstanden werden, sondern dass sie veränderbar sind und durch Lernprozesse und Erfahrungen zunehmen können. Intraindividuelle Rückmeldungen helfen auch hier wieder, die Selbstwirksamkeitserwartungen zu verbessern (ebd.).

Grundsätzlich kann festgehalten werden, dass Erfolge die Selbstwirksamkeit stärken und umgekehrt Misserfolge sie schwächen. Wenn ein Mensch erst einmal eine starke Selbstwirksamkeitsüberzeugung hat, haben einzelne Misserfolge fast keine schädigende Einflüsse mehr auf sie (vgl. Jerusalem & Schwarzer, 2002, S. 42).

2. Beobachtung und Nachahmung von Modellen

Nicht alle Erfahrungen können selber gemacht werden. Auch anhand von Verhaltensmodellen kann gelernt werden. Diese sogenannten stellvertretenden Erfahrungen haben zwar einen schwächeren Effekt als die eigenen, sie spielen aber trotzdem eine grosse Rolle. „Modelle erzielen eine gute Wirkung, wenn sie dem Lernenden in Alter, Geschlecht und sonstigen Attributen möglichst ähnlich sind“ (Jerusalem & Schwarzer, 2002, S. 43).

Gleichaltrige Modelle sind besser in der Lage, sich in die Probleme des anderen hineinzusetzen und diese zu verstehen. Sie wirken als Modell echter und glaubwürdiger und ihre Vorschläge zur Problemlösung werden besser angenommen als die von Erwachsenen (vgl. Jerusalem & Schwarzer, 2002, S. 44).

3. Verbale Ermutigung

Die verbale Ermutigung oder Überzeugung stellt eine weitere Methode zum Erwerb von Selbstwirksamkeit dar. Wenn ein Kind von einer Person, die über eine positive, wertschätzende Autorität ver-

fügt, mit den Worten „Du kannst es“ überzeugt wird, kann die Selbstwirksamkeitserwartung gesteigert werden. Diese so erhöhte Selbstwirksamkeit wird aber nur dann länger andauern, wenn auch tatsächlich ein Erfolg resultiert. Ist das Gegenteil der Fall und Anstrengungen bleiben erfolglos, so kann dies auch negative Folgen haben. Hier ist wie schon erwähnt die Rückmeldung der Therapeutin von grosser Bedeutung. Konnte eine schwierige Aufgabe gelöst werden, weil sich das Kind angestrengt hat, fördert dies die Motivation und die Selbstwirksamkeit bei ihm. War eine Lösung nicht erfolgreich, kann die mangelnde Anstrengung zwar erwähnt werden, es muss aber vermieden werden, dass dies als mangelnde Fähigkeit interpretiert wird. Ansonsten wirkt eine solche Rückmeldung kontraproduktiv (vgl. Jerusalem & Schwarzer, 2002, S. 44–45).

Neben der Therapeutin sind in diesem Bereich auch die Eltern und Geschwister von grosser Bedeutung. Wenn es ihnen gelingt, die Kinder zu ermutigen und ihnen adäquate Rückmeldungen zu ihren Leistungen zu geben, trägt dies auch zur Stärkung der Selbstwirksamkeit bei.

4. Wahrnehmung der eigenen physiologischen und emotionalen Zustände

Die affektive Erregung wird als die schwächste Quelle zur Beeinflussung der Selbstwirksamkeit angesehen.

Ängstlichkeit kann beispielsweise als Hinweis auf die eigenen unzureichenden Kompetenzen interpretiert werden. Erregungszustände wie beispielsweise Angst, Schläfrigkeit oder Erschöpfung sollten demnach möglichst vermieden werden, wenn Fertigkeiten erworben werden sollen und schwierige Situationen kognitiv kontrolliert werden müssen. „Entsprechende Selbstwirksamkeitsüberzeugungen bzw. das Vertrauen, mit schwierigen Situationen zurechtzukommen, reduzieren bereits die Erwartung ängstlicher Erregung im Vorfeld von Anforderungen und dann auch die tatsächlich erlebte Erregung bei der Problembearbeitung“ (Jerusalem & Schwarzer, 2002, S. 45).

2.2.5 Dimensionen und Messung der Selbstwirksamkeit

Bandura beschreibt die Selbstwirksamkeit anhand von drei verschiedenen Dimensionen. So werden Ausprägungsgrad (*level*), Generalisierungsgrad (*generality*) und Stärke/Gewissheit (*strength*) unterschieden.

„The perceived personal efficacy of different individuals may be limited to simple task demands, extend to moderately difficult demand, or include the most taxing performance demands within particular domain of functioning“ (Bandura, 1997, S. 42). Ist das Niveau der Selbstwirksamkeit trotz hoher Motivation gering, wird die Person kaum Anstrengungen zeigen, ein Ziel zu erreichen, weil sie

selber nicht an den Erfolg glaubt. Umgekehrt wagen sich Personen mit ausgeprägter Selbstwirksamkeit eher auch an schwierige Aufgaben (vgl. Winkel et al., 2006, S. 206).

„Efficacy beliefs also differ in generality. People may judge themselves efficacious across a wide range of activities or only in certain domains of functioning“ (Bandura, 1997, S. 43). Generalisierung bedeutet also, dass sich die Selbstwirksamkeit nicht nur auf einen begrenzten Bereich wie zum Beispiel sportliche, mathematische oder sprachliche Leistung, sondern eben auf verschiedene Bereiche beziehen kann.

In addition, efficacy beliefs vary in strength. Weak efficacy beliefs are easily negated by disconfirming experiences, whereas people who have a tenacious belief in their capabilities will persevere in their efforts despite innumerable difficulties and obstacles. They are not easily overwhelmed by adversity. (Bandura, 1997, S. 43)

So kann eine instabile Selbstwirksamkeit durch einen Misserfolg weiter beeinträchtigt werden und im Gegensatz dazu wird eine stabile Selbstwirksamkeit auch durch mehrere Misserfolge kaum erschüttert (vgl. Winkel, et al., 2006, S. 206).

Es existieren viele Verfahren zur Erfassung der Selbstwirksamkeitserwartung. Dabei werden oft die drei beschriebenen Messaspekte unterschieden: Der Ausprägungsgrad (*level*), der Generalisierungsgrad (*generality*) und die Stärke/Gewissheit (*strength*). Meistens werden diese Verfahren zur Messung von situationsspezifischer Selbstwirksamkeit eingesetzt wie beispielsweise zur Erfassung des Essverhaltens, der Rauchergewohnheiten, des Alkoholkonsums oder der sportlichen Aktivität. Seit einiger Zeit werden auch Verfahren zur Messung der generalisierten Selbstwirksamkeitserwartung konstruiert und durchgeführt (vgl. Schwarzer, 2004, S. 21–28).

2.2.6 Vermittelnde Prozesse

Bandura unterscheidet vier sogenannte vermittelnde Prozesse, welche die Selbstwirksamkeit einer Person regulieren: Kognitive Prozesse, motivationale Prozesse, affektive oder emotionale Prozesse sowie Selektionsprozesse.

1. Kognitive Prozesse

Wahrgenommene Selbstwirksamkeit und Kognition beeinflussen einander wechselseitig. Eine hohe Selbstwirksamkeitserwartung fördert die kognitiven Handlungsstrukturen und diese wiederum stärken die Wirksamkeitserwartung. Wird eine persönliche Fähigkeit bewertet, spielt es eine Rolle, ob

diese als selbst erworben oder als inhärent empfunden wird. Es geht also um eine optimistische oder pessimistische Einstellung zur eigenen Leistung. Meistens haben Menschen, die ihre Fähigkeiten als selbst erworben erachten, eine höhere Selbstwirksamkeitserwartung als andere.

Some people regard ability as an *acquirable skill* that can be increased by gaining knowledge and perfecting competencies. They adopt a functional learning goal By contrast, people who view ability as a more or less *inherent aptitude* regard performance level as diagnostic of endowed capacity. Errors and deficient performances carry high evaluative threat because they signify intellectual limitations. (Bandura, 1997, S. 118)

Demzufolge attribuieren Menschen mit niedriger Selbstwirksamkeitserwartung Misserfolge auf mangelndes Talent und lassen sich von Fehlern schnell entmutigen, während Menschen mit hoher Selbstwirksamkeitserwartung Misserfolge auf geringe Anstrengung zurückführen (vgl. Bandura, 1997, S. 116–119).

2. Motivationale Prozesse

„Most human motivation is cognitively generated. In cognitive motivation, people motivate themselves and guide their actions anticipatorily through the exercise of forethought“ (Bandura, 1997, S. 122).

Bandura nennt drei Formen der Motivationsregulation. Die Kausalattribution, die Ergebniserwartung und die erkannten Ziele, welche in einem komplexen Zusammenhang miteinander stehen und die Leistung beeinflussen.

Abb.2: Eigene Grafik zur Motivationsregulation nach Bandura (vgl. Bandura, 1997, S.123)

Kausalattribution meint Folgendes: Menschen, die ihre Erfolge ihren persönlichen Fähigkeiten zurechnen und ihre Misserfolge unzureichender Anstrengung zuschreiben, sind widerstandsfähig gegenüber Schwierigkeiten. Umgekehrt geben Menschen, die ihre Misserfolge in ihren persönlichen mangelnden Fähigkeiten begründet sehen, viel schneller auf.

Die Erwartungswerttheorie erklärt: Je höher die Erwartung, dass bestimmte Verhaltensweisen zu konkreten Ergebnissen führen und je höher diese bewertet werden, desto grösser ist die Motivation, die Handlung auch durchzuführen. Um die Erwartungsmodelle zu maximieren, versuchen Menschen ihre Leistungsergebnisse zu optimieren (vgl. Bandura, 1997, S. 125).

Zahlreiche Untersuchungen und Feldstudien haben ergeben, dass herausfordernde Ziele die Motivation erhöhen und dass dieser Effekt fast überall ersichtlich ist. Dies gilt für verschiedene Aktivitäten, für unterschiedliche Bevölkerungsschichten oder verschiedene Zeitspannen. „Perceived self-efficacy is one of the important self-influences through which personal standards create powerful motivational effects“ (Bandura, 1997, S. 128).

3. Emotionale Prozesse

Bandura nennt drei Wege, auf welchen die Selbstwirksamkeit die emotionalen Erfahrungen beeinflusst: Erstens durch die persönliche Kontrolle über die Gedanken, zweitens über die Handlungen und drittens über die Affekte. Es gibt Untersuchungen, die gezeigt haben, dass hohe Selbstwirksamkeit Angst und Stress verringern kann. Hoch selbstwirksame Menschen gewinnen durch kognitive Kontrolle die Überzeugung, auch bedrohliche Ereignisse bewältigen und in wertvolle transformieren zu können. Selbstwirksamkeit meint also den Glauben daran, dass man sein eigenes Leben selber zum Besseren verändern kann. Dem gegenüber sind Vermeidungstendenzen eine Folge von niedrig wahrgenommener Selbstwirksamkeit. Das soziale Umfeld kann dabei helfen, Herausforderungen zu bewältigen und die eigenen Gedanken zu kontrollieren (vgl. Jonas & Brömer, 2002, S. 293).

4. Selektionsprozesse

Selbstwirksamkeitsüberzeugungen beeinflussen Menschen auch in der Wahl ihrer Aktivitäten und ihrer Umgebung. Unterschiedliche soziale Umfelder haben unterschiedliche Auswirkungen. Jedes Umfeld fordert andere Potenziale, je nachdem werden verschiedene Talente gefördert. Oft vermeiden Menschen Aktivitäten oder Umgebungen, von denen sie denken, dass diese ihr Potenzial überfordern. Umgekehrt suchen sie solche Aktivitäten aus, von denen sie annehmen können, dass sie sie bewältigen können bzw. dass sie sich darin wohlfühlen werden. So werden letztlich ganze Lebensläufe unter anderem von Selbstwirksamkeitsüberzeugungen gesteuert (vgl. Fuchs, 2005, S.64).

2.2.7 Entstehung und Förderung der Selbstwirksamkeit

Die Wurzeln für die Entstehung von Selbstwirksamkeit finden sich in einem frühen Entwicklungsschritt ungefähr zwischen dem dritten und neunten Lebensmonat. Wie die empirische Säuglingsforschung gezeigt hat, entsteht hier die sogenannte Kern-Selbstbildung. Schon in dieser sehr frühen Phase kann sie durch angemessene Rückmeldungen der Bezugsperson gefördert werden, z. B. indem man gemeinsam mit dem Kind auf ein Objekt zeigt oder sich mit der gleichen Sache beschäftigt wie das Kind. Dieser Prozess heisst in der Fachsprache „joint attention“ (vgl. Fröhlich-Gildhoff, 2013, S. 52).

Erlebt das kleine Kind, dass seine Äusserungen und Bedürfnisse ernst genommen und beantwortet werden, entsteht auf der kognitiven Ebene ein Verständnis für die Aussenwelt und auf der emotionalen Ebene das Gefühl von Sicherheit. So entwickelt das Kind eine Grundüberzeugung davon, ob eine Voraussehbarkeit und Kontrollmöglichkeit von Ereignissen besteht. Dieses Erleben von Kontrolle steht in einem engen Zusammenhang mit dem Erleben von Selbstwirksamkeit (vgl. Fröhlich-Gildhoff, 2013, S. 51).

Selbstwirksamkeit bei Kindern kann gefördert werden, indem sie Erfahrungen machen können

- „durch das Gestalten von in sich geschlossenen Handlungsbögen im Umgang mit Material und Aufgaben,
- durch das Benennen eigener Bedürfnisse und eigener Grenzen im sozialen Kontext,
- durch das Nutzen der eigenen Entscheidungsräume,
- durch die Erfahrung von Körperbeherrschung“ (Fischer & Renner, 2011, S. 214).

Ganz praktisch meint dies beispielsweise, dass Kinder selber ausdrücken dürfen, was sie sich wünschen, oder dass sie eigene Erwartungen mitteilen und später auch rückmelden, ob ihrem Wunsch entsprochen wurde (vgl. Fischer & Renner, 2011, S. 219).

In ihrer Persönlichkeitsentwicklung können Kinder durch Eltern, Lehrpersonen und Therapeutinnen durch eine angstfreie und fehlerfreundliche Atmosphäre unterstützt werden. „Weiterhin ist es wichtig, in diesem Sinne das Selbstwirksamkeitserleben der Kinder und die Attribuierung eigener Leistungen auf eigene Anstrengung zu unterstützen“ (Fröhlich-Gildhoff, 2013, S. 76). Bei der professionellen Arbeit mit Kindern als Therapeutin sollte darauf geachtet werden, dass den Kindern Selbstwirksamkeitserfahrungen ermöglicht werden. Die Angebote sollten so gestaltet werden, dass die Kinder Erfolge erleben können, welche von den Bezugspersonen dann auch registriert und in einer nicht dominanten, achtsamen Weise aufgegriffen werden können (vgl. Fröhlich-Gildhoff, 2013, S. 87).

Auch das Schlagwort „Resilienz“ ist in diesem Zusammenhang von Bedeutung. Die Ergebnisse aus verschiedenen Forschungsprojekten zeigen, dass sich auch belastete Kinder zu selbstsicheren, kompetenten Menschen entwickeln können. Um dies zu erreichen sind vor allem die beiden Eckpfeiler „verlässliche Beziehungsangebote“ und „Erfahrung von Selbstwirksamkeit“ von grosser Bedeutung. Ziel ist es, den Kindern Herausforderungen anzubieten, bei denen sie Erfahrungen mit der eigenen Wirksamkeit machen können. Wustmann (2011) schreibt dazu: „Der Glaube, für die Welt wichtig zu sein und Einfluss nehmen zu können, eine positive Einstellung zu sich selbst sowie die Möglichkeit, die eigenen Bedürfnisse ausdrücken zu können und dann auch gehört zu werden, sind bedeutende Schutzfaktoren...“ (S. 351).

Es existieren verschiedene spezifische Programme zur Unterstützung der kindlichen Entwicklung und Resilienzförderung für Kindertageseinrichtungen und Grundschulen, welche unter anderem auch die Selbstwirksamkeit thematisieren und deren Stärkung anstreben. Solche Projekte und Programme reichen aber meist nicht aus, um nachhaltig zu wirken und sind deshalb nur in Verbindung mit einer ganzheitlichen pädagogischen Grundhaltung sinnvoll. Relevante Grundsätze sollten also mit dem regulären Unterrichtsstoff kombiniert werden, sodass Kinder sich nicht für unkontrollierbare Schwierigkeiten verantwortlich machen, und dass sie gestärkt werden, um Krisen mit Hilfe eigener Ressourcen bewältigen zu können. An die pädagogischen Fachkräfte werden also hohe Erwartungen gestellt. Denn an ihnen liegt es auch, eine positive Atmosphäre der Offenheit und Unterstützung herzustellen und sich als verlässliche Vertrauens- und Bezugsperson längerfristig zur Verfügung zu stellen (vgl. Fröhlich-Gildhoff, 2013, S. 91–119).

In der Resilienzforschung scheinen auch die Geschwister eine wichtige Rolle als protektive Faktoren zu spielen, obwohl in diesem Bereich noch wenig geforscht wurde (vgl. Frick, 2009, S. 119).

2.2.8 Faktoren, welche die Entwicklung der Selbstwirksamkeit behindern

Die Entstehung von Selbstwirksamkeit kann behindert werden durch frustrierende Erfahrungen wie unlösbare Aufgaben, Überforderungen oder ein wiederholtes Erleben von unkontrollierten Situationen. Ebenfalls als hinderliche Faktoren werden das Fehlen von Anforderungen, also Unterforderung, und auch das Fehlen von Rückmeldungen oder undifferenzierte Rückmeldungen angesehen (vgl. Winkel et al., 2006, S. 207).

2.2.9 Positive Auswirkungen der Selbstwirksamkeit

Laut Fischer und Renner gilt die Selbstwirksamkeit als ein ganz zentraler Resilienzfaktor. Dieser Schutzfaktor ermöglicht den Kindern, auch bei Stress und Belastung eine psychische Widerstands-

fähigkeit zu entwickeln. Schon in den ersten Jahren wird der Grundstein für die Selbstwirksamkeit gelegt. Sie äussert sich dann in einer inneren Gewissheit, einer Situation nicht hilflos ausgeliefert, sondern selber in der Lage zu sein, Hindernisse überwinden und Aufgaben bewältigen zu können. Die Überzeugung, dass das eigene Tun etwas bewirkt, hat einen motivierenden Effekt. Hingegen löst fehlende Selbstwirksamkeit Stress aus und beeinträchtigt die Motivation, was bis hin zu einem Gefühl der generellen Handlungsunfähigkeit führen kann (vgl. Fischer & Renner, 2011, S. 210).

Auch Wälte (2010) kam in einer empirischen Untersuchung zum Schluss, dass sich Selbstwirksamkeit als ein Konstrukt der selbstreflexiven Kognition (neben der selbstbezogenen Krankheitsattribution und der internalen Kontrolle) positiv auf die psychische Gesundheit auswirkt.

Die Ergebnisse können für die untersuchten Diagnosegruppen zusammenfassend dahingehend interpretiert werden, dass Selbstwirksamkeit ein aussagekräftiger Indikator der kognitiven Selbstregulation ist, der den Zustand und den Verlauf einer psychischen Krankheit widerspiegelt. Patienten mit den hier untersuchten psychischen Störungen zeigen, dass sie über eine signifikant niedrigere Selbstwirksamkeit verfügen als die Normpopulation und Patienten mit somatischer Diagnose.

(Wälte, 2010, S. 267)

In verschiedenen Längsschnittstudien zur Resilienzforschung wurden mindestens vierzehn Schutzfaktoren herausgearbeitet. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem, Selbstwirksamkeitserfahrungen machen zu können und das Vorhandensein von sozialen Modellen. Von diesen verschiedenen Schutzfaktoren sind nicht alle veränder- oder beeinflussbar. So ist beispielsweise die Position in der Familie, also die Geschwisterfolge oder die Anzahl der Geschwister gegeben. Dagegen ist aber die Selbstwirksamkeitserwartung wie erwähnt sehr wohl veränderbar (vgl. Fröhlich-Gildhoff, 2013, S. 31).

2.2.10 Realistische Selbstwirksamkeit oder Selbstüberschätzung

Sind weder Vorwissen noch Fähigkeiten vorhanden, kann Selbstwirksamkeit auch eine deutliche Überschätzung der eigenen Möglichkeiten zur Folge haben (vgl. Jerusalem & Schwarzer, 2002, S. 49). Diese Aussage führt vor Augen, dass es ein schmaler Grat zwischen Optimismus und (Selbst-)Überschätzung ist. Bandura nimmt zu diesem Punkt folgendermassen Stellung: Menschliche Wahrnehmung kann täuschen. Aber seiner Meinung nach ist nicht die Fehleinschätzung der eigenen persönlichen Fähigkeiten problematisch. Ein gewisses Mass an Überschätzung ist für die menschliche Entwicklung sogar notwendig. Herausragende menschliche Anstrengungen erfordern nämlich ein gutes Durchhaltevermögen und dafür ist ein positiver Wirksamkeitsglaube im Sinne einer realistischen Selbstüberschätzung von Vorteil. Die Grenzen der Selbstüberschätzung werden nur dann überschritten, wenn Menschen damit Leben und Kosten anderer aufs Spiel setzen (vgl. Fuchs, 2005, S. 64–65).

2.3 Geschwister und Selbstwirksamkeit

*“Lasse und Bosse sind meine Brüder...
Lasse ist mächtig stark und kann viel schneller rennen als ich.
Aber ich kann genauso schnell rennen wie Bosse.“
Astrid Lindgren*

Gleichgeschlechtliche Geschwister, welche altersmässig keinen grossen Abstand aufweisen, können als bedeutende Modelle angeschaut werden. Aber auch von den anderen Geschwistern kann sicher gelernt werden. Denn gerade Modelle, die selber mit Problemen zu kämpfen haben, diese auch kommunizieren, zu lösen versuchen und dabei beobachtet werden können, haben sich als sehr wirkungsvoll gezeigt. Dies ist in der Familie, der primären Umgebung der meisten Kinder, oft gegeben.

Der Einfluss der Eltern und Geschwister auf die Selbstwirksamkeit eines Kindes

Soziale Unterstützung und Selbstwirksamkeit zeigen einen schwach positiv korrelierenden Zusammenhang. Hoch selbstwirksame Personen bewerten die Unterstützung, die sie während einer belastenden Situation erhalten, höher und können sie besser nutzen. Wenn also Eltern oder Geschwister ein Kind in einer schwierigen Situation unterstützen, wird das selbstwirksame Kind diese Hilfe eher annehmen als ein Kind mit einer wenig ausgeprägten Selbstwirksamkeit. Noch wenig untersucht wurde allerdings, ob hoch selbstwirksame Personen die soziale Unterstützung weniger nutzen, gerade weil sie ein stärkeres Vertrauen in ihre eigenen Kompetenzen haben. In der Familie, also dort, wo Beziehungen lange bestehen, passiert das unterstützende Verhalten vermutlich oft auf eine subtile Art und Weise und wird vom Kind selten direkt eingefordert (vgl. Klauer, 2000, S. 157–158).

Kinder müssen zur Erweiterung ihrer Funktionsbereiche im sozialen, physischen, sprachlichen und kognitiven Bereich die Möglichkeit haben zu explorieren und zu spielen. So werden die Basisfunktionen erweitert und verfeinert. Obschon Kinder auch von sich aus entdecken und spielerisch lernen, brauchen sie dennoch erwachsene Personen, die sie auf ihren Entdeckungsreisen unterstützen und auch mit Grundsätzlichem wie Nahrung und Kleidung versorgen.

Parents who are responsive to their infant's communicative behavior and who create opportunities for efficacious actions by providing an enriched physical environment, freedom for exploration, and varied mastery experiences have infants who are relatively accelerated in their social, linguistic and cognitive development.

(Bandura, 1997, S. 168)

Die ganze Entwicklung und somit auch die der Selbstwirksamkeit wird also durch das soziale Umfeld und speziell durch die Eltern wesentlich mit beeinflusst.

Doch was sagt Bandura zum Einfluss durch die Geschwister? „...peers assume an increasingly important role in their development of self-knowledge of their capabilities. It is in the context of peer interaction that social comparison processes come forcefully into play“ (Bandura, 1997, S. 169). Dabei handelt es sich bei den ersten und nächsten Gleichaltrigen um die Geschwister. Erstgeborene und Einzelkinder haben andere Voraussetzungen, um ihre Fähigkeiten beurteilen zu können. Hier spielen die Eltern eine grössere Rolle, weil sie mehr Zeit haben, um ihre Erstgeborenen bzw. Einzelkinder zu fördern. Sind aber Geschwister da, haben diese einen geringen Altersabstand und sind vom gleichen Geschlecht, können sie sich besser vergleichen und ihr gegenseitiger Einfluss ist grösser. In dieser Konstellation ist aber auch die Rivalität am grössten. Jüngere Kinder wollen sich von ihren Geschwistern abgrenzen, indem sie eigene Interessen verfolgen. Bandura sagt jedoch dazu: „The self-evaluative habits developed in sibling interactions undoubtedly affect evaluations of personal capabilities in later life“ (Bandura, 1997, S. 170). Er nimmt jedoch keine Stellung dazu, wie stark dieser Effekt ist.

In der Geschwisterforschung selbst wird das Konstrukt der Selbstwirksamkeit kaum angesprochen. Wenn es um die Persönlichkeitsentwicklung eines Kindes im Vergleich mit seinen Geschwistern geht, wird aber doch teilweise der Selbstwert oder das Selbstbewusstsein erwähnt. Frick beispielsweise betont, dass das Selbstbild von Geschwistern wegen der jahrelangen Überlegenheit des Erstgeborenen beidseitig geprägt wird (vgl. Frick, 2009, S. 53). Machen jüngere Geschwister die Erfahrung, dass sie schwächer oder ungeschickter sind als ihre älteren Geschwister, kann dies zu einer negativen generalisierenden Selbsteinschätzung führen (vgl. Frick, 2009, S. 72). Der Vergleich mit den Geschwistern, findet dieser nun offen oder verdeckt statt, kann sich sehr stark auf das Selbstwertgefühl eines Kindes auswirken (vgl. Frick, 2009, S. 123). Gibt es einen sogenannten Aufwärtsvergleich, wenn also ein Geschwister sich mit seinem älteren und weiter entwickelten Geschwister vergleicht, kann dies zu einem geschwächten Selbstwertgefühl führen im Sinne von: Ich bin sowieso schlechter als mein grosser Bruder oder meine grosse Schwester. Hingegen können Abwärtsvergleiche das Bedürfnis nach Selbstwertsteigerung erfüllen. Daraus würde sich ergeben, dass jüngste Kinder, die keine Möglichkeit zum Abwärtsvergleich haben, ein schlechtes Selbstwertgefühl entwickeln und resigniert aufgeben. Dies ist aber nicht per se der Fall, denn die jüngeren Kinder lernen oft auch am (älteren) Modell und haben damit einen Vorteil gegenüber den ältesten Kindern (vgl. Frick, 2009, S. 239). Oder sie entwickeln einen inneren Ansporn und führen einen anhaltenden Wettkampf mit dem Älteren, in

dem sie gleich gut oder besser als ihr Geschwister werden wollen. Wenn dies gelegentlich gelingt, können sie mehr Selbstbewusstsein aufbauen (vgl. Frick, 2009, S. 288).

Eine grosse Rolle für die Entwicklung des Selbstbewusstseins spielen zudem die Informationen darüber, wie andere Menschen von jemandem denken und wie sie ihn einschätzen (vgl. Frick, 2009, S. 124). In einem interaktiven Wechselspiel spiegeln Geschwister einander andauernd und dieses „Spiegeln“ ist nötig für die Selbstentwicklung (vgl. Frick, 2009, S. 150).

Ley betont, dass das Vergleichen, der Kampf um den eigenen Platz in der Familie und die Abgrenzung zum Prozess der Selbstwerdung gehören (vgl. Ley, 2007, S. 66). Immer wieder entsteht eine Ambivalenz der Gefühle: Eigentlich möchte man ähnlich oder sogar gleich sein, weil dadurch Nähe und Geborgenheit entstehen, aber gleichzeitig möchte man sich auch abgrenzen und eine ganz eigenständige Person sein, was aber auch Ängste vor dem Alleinsein hervorrufen kann. Diese Selbstfindung beginnt unter Geschwistern (vgl. Ley, 2007, S. 76).

2.4 Psychomotorik

*„Körper und Seele sind voneinander abhängig.
Geht es der Seele gut, bewegt sich der Mensch freier.“
Psychomotorik Schweiz*

2.4.1 Was ist Psychomotorik?

Die Psychomotorik „beobachtet die Wechselwirkung zwischen Wahrnehmen, Fühlen, Denken und Handeln und wie dies die körperliche Ebene – insbesondere die Bewegung – beeinflusst“ (psychomotorik-schweiz, 2015). Dabei wird immer die Person mit ihren individuellen Voraussetzungen und ihren seelischen, sozialen und kulturellen Einflüssen gesehen. Die Psychomotorik setzt sich dabei zum Ziel, die vorhandenen Ressourcen zu stärken und die Lebensqualität der Klienten zu verbessern (vgl. psychomotorik-schweiz, 2015).

Ursprünglich aus der Heil- und Sonderpädagogik entstanden und mit Wurzeln in der Rhythmik, Sinnes- und Leibeserziehung zur Förderung von beeinträchtigten Kindern gedacht, ist sie heute in der Schweiz – wie unten ausgeführt – an der Schnittstelle zwischen Pädagogik und Therapie angesiedelt.

2.4.2 Psychomotoriktherapie in der Schweiz

Die Psychomotoriktherapie ist eine sonderpädagogische Massnahme, welche meistens an eine öffentliche Schule angegliedert ist und von den Kantonen finanziert wird. In einzelnen Kantonen wird sie auch von Institutionen oder Gesundheitsdiensten angeboten. Seit 2007 ist die Psychomotorik im Bildungssystem der Schweiz fest verankert. Psychomotoriktherapeutinnen arbeiten mit Kindern an Regel- oder Sonderschulen einzeln oder in Kleingruppen mit zwei bis drei Kindern. Die Therapeutin führt mit den Kindern eine Abklärung durch, die zeigt, ob eine Therapie angezeigt ist oder nicht. Die Hauptklientel sind Kinder zwischen 4 und 12 Jahren, welche Auffälligkeiten in verschiedenen Bereichen zeigen: So haben diese Kinder Mühe, mit ihren Gefühlen umzugehen, zeigen motorische oder sozio-emotionale Entwicklungsrückstände oder sie haben Probleme, mit anderen in Kontakt zu treten. Oder aber sie zeigen mangelnde Koordination oder Geschicklichkeit, Konzentrations- oder Lernschwierigkeiten. Die Psychomotorik baut auf den vorhandenen Ressourcen des Kindes auf. Mittels Spiel und Bewegung lernt das Kind, mit seinen Schwierigkeiten besser umzugehen, Selbstvertrauen zu gewinnen und sich weiterzuentwickeln.

Teilweise wird die Psychomotorik auch präventiv eingesetzt, um die Entwicklung der Kinder zu fördern oder schon frühzeitig Schwierigkeiten entgegenzutreten (vgl. psychomotorik-schweiz, 2015).

2.4.3 Psychomotorik und Selbstwirksamkeit

Kinder müssen ganz viele Dinge in motorischen, sozialen und emotionalen Bereichen neu lernen. Hier stellt die Psychomotoriktherapie einen geschützten Raum, Zeit und eine verlässliche Beziehung zur Verfügung, damit Kinder z. B. ihre persönliche Selbstwirksamkeitserwartung verbessern können.

In der Psychomotorik, die vielfältige Bewegungshandlungen beinhaltet, können Kinder explizit erleben, wie sie die Verursacher bestimmter Effekte sind. Gerade in Spielsituationen, in der Erkundung von Material, im Explorieren und bei motorischen Aufgaben wird eine Wirkung erzeugt und die Kinder können diese auf sich selber zurückführen. Sie verbinden ein Ergebnis mit der eigenen Anstrengung und erleben sich so als selbstwirksam (vgl. Zimmer, 2012, S. 66).

Der Aufbau eines positiven Selbstkonzepts ist ein zentrales Anliegen der Psychomotorik. Zimmer nennt zum Aufbau eines solchen vier Bereiche, aus welchen das Kind Informationen bekommt. Einer dieser Bereiche wird als die Erfahrung der Wirksamkeit des eigenen Verhaltens bezeichnet. Ein dadurch aufgebautes positives Selbstkonzept führt zu einem offenen und selbstbewussten Umgang mit neuen Herausforderungen und zu einer positiven Selbstwirksamkeitsüberzeugung (vgl. Fischer, 2009; S. 88–89).

In der Psychomotoriktherapie soll eine Verhaltensänderung angestrebt werden. Dies erfolgt über das Erleben von neuen, positiven Erfahrungen mit sich selbst, mit anderen und mit verschiedenen Materialien. So kann es gelingen, dass Kinder ihre Selbsteinschätzung korrigieren und so im besten Fall ihre Selbstwirksamkeit generell erhöhen können (vgl. Amft & Uehli Stauffer, 2015, S. 9).

In einer multimethodalen Studie wurde die Veränderung im Selbstkonzept (Selbstwirksamkeit wird hier als Teil des Selbstkonzeptes angesehen) nach psychomotorischer Förderung untersucht. Die Ergebnisse dieser Untersuchung zeigen, dass der kindzentrierte psychomotorische Ansatz nach Zimmer die Identitätssicherheit und somit die Persönlichkeitsbildung fördert (vgl. Martzy, Ruploh & Bischoff, 2015).

3. Methodisches Vorgehen

3.1 Die quantitative Einstiegsumfrage

3.1.1 Warum eine quantitative Einstiegsumfrage?

Im Vorfeld dieser Arbeit drängen sich folgende Fragen auf:

Haben eher erst-, zweit- oder später geborene Kinder im Bereich der Selbstwirksamkeit Förderbedarf? Gibt es einen einfachen Weg, um dies festzustellen?

Da solche Kinder oft in der Psychomotoriktherapie zu finden sind, wird eine Umfrage bei verschiedenen Psychomotoriktherapeutinnen sowie bei Mitstudierenden gestartet. Da diese Frage jedoch nicht im Zentrum steht, soll der Aufwand möglichst gering bleiben. So wird die Umfrage in einem kleinen, nicht repräsentativen Rahmen durchgeführt.

3.1.2 Durchführung der quantitativen Umfrage

Per Doodle-Rundmail werden Psychomotoriktherapeutinnen sowie Mitstudierende gebeten, von denjenigen Kindern, deren Therapieziele auch im Bereich Selbstvertrauen, Selbstsicherheit oder Selbstüberzeugung liegen, Fragen nach Geschwisterposition und Familiensituation zu beantworten.

Hier wird bewusst nicht nur nach der Selbstwirksamkeit gefragt, da nicht jede Therapeutin dieselben Termini benutzt. Auch in der Literatur finden sich diverse ähnliche Begriffe zu diesem Thema. So wird die Frage um die oben erwähnten Bezeichnungen ergänzt.

3.1.3 Ergebnisse der Umfrage

a) Geschwisterposition:

Abb. 3: Eigene Grafik: Geschwisterposition der Kinder mit Therapieziel im Bereich Selbstvertrauen, Selbstsicherheit oder Selbstüberzeugung

b) Familiensituation:

Abb. 4: Eigene Grafik: Familiensituation der Kinder mit Therapieziel im Bereich Selbstvertrauen, Selbstsicherheit oder Selbstüberzeugung

Unsere Umfrage zeigt Folgendes auf:

Die Anteile an Erst- und Zweitgeborenen aus Familien mit zwei Kindern sind exakt gleich gross. Auch bei Familien mit drei Kindern ist der Unterschied zwischen den Erst- und Zweitgeborenen nur gering. Drittgeborene dieser Familienkonstellation gibt es weniger. Bei Familien mit 4 Kindern ist der Anteil wiederum gleich gross.

Wohlgermerkt beziehen sich diese Angaben nur auf Kinder, welche die Psychomotoriktherapie besuchen und Therapieziele im Bereich Selbstvertrauen, Selbstsicherheit oder Selbstüberzeugung haben. Insgesamt werden so Daten von 65 Kindern ausgewertet.

3.2 Die qualitative Vorgehensweise

Bei dieser Arbeit handelt es sich trotz der quantitativen Einstiegsumfrage um eine qualitative Fallanalyse mit drei Stichproben. Mayring (2015) schreibt dazu: „Fallanalysen sind ein hervorragendes Anwendungsgebiet ihrer eher offenen, eher deskriptiven, eher interpretativen Methodik“ (S. 23).

Wie die Ergebnisse aus der Geschwisterforschung zeigen, macht jedes Kind individuelle Erfahrungen, deutet diese individuell und baut so seine persönliche Perspektive auf (vgl. Kapitel 2.1.2). Aus diesem Grund werden in dieser Arbeit Einzelfallstudien durchgeführt und vorgestellt.

„Die Inhaltsanalyse ist kein Standardinstrument, das immer gleich aussieht; sie muss an den konkreten Gegenstand, das Material angepasst sein und auf die spezifische Fragestellung hin konstruiert werden“ (Mayring 2015, S. 51). Der Gegenstand und nicht die Technik soll im Vordergrund stehen. „Inhaltliche Argumente sollten in der qualitativen Inhaltsanalyse immer Vorrang vor Verfahrensargumenten haben“ (Mayring 2015, S. 53). In diesem Sinne wird in dieser Arbeit wie folgt vorgegangen:

3.2.1 Warum qualitative Interviews?

Damit die besprochene Theorie mit der Praxis verknüpft und verglichen werden kann und die Forschungsfrage beantwortet werden kann, sind verschiedene Vorgehensweisen möglich. In dieser Arbeit stellt sich die Datenerhebung mittels Interviews als die am besten geeignete Methode dar. Um Aussagen zu bekommen, die zur Beantwortung der Forschungsfrage hilfreich sind, eignet sich ein Leitfaden-Interview in Form eines halbstrukturierten, problemzentrierten Interviews. Die weiter unten vorgestellten Leitfragen dienen in dem Gespräch als roter Faden. Dieser „enthält jene Fragen, die nötig sind, um all die Themen zur Sprache zu bringen, die für die Forschungsfrage von Relevanz sind“ (Hug & Poscheschnik, 2010, S.100). Trotz der Leitfragen ist es bei dieser Methode möglich, nachzufragen, etwas zu vertiefen oder zu überspringen. Mayring (2002) beschreibt die Vorteile des problemzentrierten Interviews wie folgt:

Unter diesem Begriff [problemzentriertes Interview, Anm. d. Verf.]

...sollen alle Formen der offenen, halbstrukturierten Befragung zusammengefasst werden. Das Interview lässt den Befragten möglichst frei zu Wort kommen, um einem offenen Gespräch nahe zu kommen. Es ist aber zentriert auf eine bestimmte Problemstellung, die der Interviewer einführt, auf die er immer wieder zurückkommt. Die Problemstellung wurde vom Interviewer bereits vorher analysiert; er hat bestimmte Aspekte erarbeitet, die in einem Interviewleitfaden zusammengestellt sind und im Gesprächsverlauf von ihm angesprochen werden.

(Mayring, 2002, S. 67)

Und weiter:

Die Anwendungsgebiete des problemzentrierten Interviews lassen sich aus seinen hauptsächlichen Vorzügen ableiten. Es eignet sich hervorragend für eine theoriegeleitete Forschung, da es keinen rein explorativen Charakter hat, sondern die Aspekte der vorrangigen Problemanalyse in das Interview Eingang finden. Überall dort also, wo schon einiges über den Gegenstand bekannt ist, überall dort, wo dezidierte, spezifischere Fragestellungen im Vordergrund stehen, bietet sich diese Methode an.

(Mayring, 2002, S. 70)

3.2.2 Die Auswahl der Interviewten

Familien können von ihrer äusseren Struktur, den statischen Merkmalen her sehr verschieden sein (siehe Kapitel 2.1.2). Um die Stichproben mit der Theorie vergleichen zu können, werden die Familien so ausgewählt, dass sie einige gleiche, statische Merkmale aufweisen. Die Familiengrösse soll Vater, Mutter und zwei Kinder umfassen, um das Bild einer „Normfamilie“ zu repräsentieren. Es soll sich um die leiblichen Kinder der Eltern handeln und alle sollen im gleichen Haushalt leben. Die Kin-

der sollen zwischen 9 und 14 Jahren alt sein. Mit dem Mindestalter von 9 Jahren soll gewährleistet werden, dass den Kindern reflektierte Antworten auf die Fragen möglich sind. Die obere Altersgrenze von 14 Jahren wird gewählt, um auszuschliessen, dass die Abgrenzung gegenüber den Eltern und auch den Geschwistern schon stärker im Vordergrund steht. Da auch Zwillinge ausgeschlossen werden, gibt es zwangsläufig ein älteres und jüngeres Kind. Beim Geschlecht der Kinder gibt es keine Einschränkungen. Zudem sollen alle Familienmitglieder zum besseren Verständnis Deutsch als Muttersprache sprechen.

3.2.3 Vorstellen der Leitfragen

Nach der Erarbeitung der theoretischen Grundlagen werden die Leitfragen anhand des SPSS-Prinzips nach Helfferich (2005) zusammengestellt. „SPSS“ steht für „Sammeln“, „Prüfen“, „Sortieren“ und „Subsumieren“. Im ersten Schritt werden möglichst viele Fragen gesammelt, die mit dem Forschungsgegenstand in Zusammenhang stehen. In einem nächsten Schritt werden die Fragen geprüft, reduziert und strukturiert. Im dritten Schritt werden die verbleibenden Fragen gebündelt und sortiert. Im vierten und letzten Schritt sollen die einzelnen Bündel auf eine einzige, möglichst einfache Erzählaufforderungen reduziert werden (vgl. Helfferich, 2005, S. 182–185). Durch die so entstandenen Leitfragen ist es möglich, mehrere Interviews unabhängig von den Interviewenden miteinander zu vergleichen, respektive zusammenzutragen. Dies erleichtert zudem die Auswertung (vgl. Mayring, 2002, S. 70).

Nach der Auswahl der Fragen werden diese Bündel in folgende Kategorien eingeteilt: Temperament/Charakter, Lernen am Modell, Selbstwirksamkeit und Einfluss der Eltern.

Temperament/Charakter

Als Einstieg soll durch die Fragen zu dieser Kategorie das Bild beschrieben werden, das die Eltern von den Kindern bzw. die Kinder gegenseitig voneinander haben.

Folgende Fragen richten sich an die Eltern:

- Beschreiben Sie das Temperament Ihrer Kinder.
- Wie schätzen Sie das Temperament Ihrer Kinder im Vergleich miteinander ein?
- Sehen Sie einen Zusammenhang zur Geschwisterposition?

Folgende Fragen richten sich an die Kinder:

- Welches von euch Kindern ist eher ruhig, welches eher lebhaft?
- Wie würdest du dich und dein Geschwister beschreiben?

Lernen am Modell

Mit dieser Kategorie soll in Erfahrung gebracht werden, inwieweit die Kinder Einfluss aufeinander nehmen und voneinander profitieren.

Folgende Fragen richten sich an die Eltern:

- Wann ist das eine Geschwister ein Vorbild für das andere?
- In welchen Situationen ahmen sich die Geschwister nach?

Folgende Fragen richten sich an die Kinder:

- Was kannst du von deinem Geschwister lernen?
- Wann ist dein Geschwister ein Vorbild für dich?
- In welcher Situation ahmst du dein Geschwister nach?

Selbstwirksamkeit

In dieser Kategorie soll erfragt werden, was sich die Kinder zutrauen, was sie glauben erreichen zu können und ob sie an ihren Vorhaben dranbleiben können.

Folgende Fragen richten sich an die Eltern:

- Traut sich ein Geschwister mehr zu als das andere? In welcher Situation?
- Wie überzeugt sind die Kinder etwas zu schaffen, das sie sich vorgenommen haben?
- Können sie an etwas dranbleiben?
- Wenn sich ein Kind etwas vorgenommen hat, glaubt es in der Regel daran, dass es es schafft?
- Welches der Kinder kann sich realistischer einschätzen, unabhängig vom Alter?

Folgende Fragen richten sich an die Kinder:

- Traust du dir mehr zu als dein Geschwister? Wann oder in welcher Situation?
- Worin bist du deiner Ansicht nach besser als dein Geschwister? Wann oder wo besonders?
- Wenn du dir etwas vorgenommen hast, glaubst du, dass du es schaffst?
- Machst du manchmal etwas nicht, weil du denkst, das schaffst du sowieso nicht? Wann?

Einfluss der Eltern

In dieser Kategorie soll herausgefunden werden, ob ein Kind mehr Unterstützung benötigt als das andere.

Folgende Frage richtet sich nur an die Eltern:

- Muss ein Kind aus Ihrer Sicht in einem Bereich mehr unterstützt werden als das andere?

Die Fragen für die Erwachsenen und die Kinder sind in den Grundzügen gleich, damit sie später verglichen werden können. Bei den Leitfragen für die Kinder werden noch Aufwärmfragen eingeschoben, die aber eigentlich ohne grosse Relevanz für die Forschungsfrage sind: Wie gut versteht ihr euch? Spielt ihr viel zusammen? Gibt es viel Streit? Zudem wird bei den Kindern die Wortwahl etwas angepasst und die Fragen werden mit zusätzlichen Beispielen ergänzt. Bei den Fragen für die Eltern wird zusätzlich der Punkt des Einflusses der Eltern aufgenommen, weil dieser für unsere Forschung als wichtig erachtet wird.

3.2.4 Beschreibung der Interviewdurchführung

Vor dem eigentlichen Interview wird jeweils ein Probeinterview mit einer anderen, aber auch den oben genannten Kriterien entsprechenden Familie durchgeführt. „Zum einen wird hier der Leitfaden getestet und gegebenenfalls modifiziert; zum anderen dient die Pilotphase der Interviewerschulung“ (Mayring 2002, S. 69). Hier werden lediglich ein Elternteil und ein Kind befragt. Nach der Durchführung dieser Probeinterviews werden die Leitfragen noch einmal leicht abgeändert und mögliche Beispiele hinzugefügt, die dann zum Einsatz kommen sollten, wenn den Interviewten keine spontane Antwort einfällt. Durch diese Probeinterviews kann ein Zeitrahmen ermittelt werden.

Die Durchführung der Interviews findet zu Hause bei den jeweiligen Familien statt. Die Interviewpartner werden einzeln nacheinander gemäss der vorgestellten Leitfragen befragt. Alle Interviews werden aufgezeichnet. Die Gespräche dauern pro Person zwischen 8 und 18 Minuten.

3.2.5 Aufbereitung der Interviews

Als Aufbereitungsmethode wird das zusammenfassende Protokoll nach Mayring (2002) verwendet. Dieses eignet sich besonders, um viele Daten auf das Wesentliche zu reduzieren. Ausserdem ermöglicht diese Methode, sich auf die inhaltlich-thematische Seite des Materials zu fokussieren, während Sprachkontext und Diskussionssituationen aussen vor bleiben.

Mit dem Transkriptionsprogramm f5 werden die Interviews angehört. Relevante Stellen werden von Mundart ins Hochdeutsche übersetzt. So werden ganz nahe am gesprochenen Text vereinfachende Zusammenfassungen erstellt, die für die Beantwortung der Fragen hilfreich sein können. Unwichtiges kann auch ausgelassen werden. Es wird also nicht wortwörtlich transkribiert, da dies für die Beantwortung der Leitfragen nicht als nötig erachtet wird. Dieser Schritt wird mindestens zu zweit gemacht, um mögliche Interpretationen zu vermeiden. Die Intercoderreliabilität wird durch das Arbeiten in der Gruppe gewährleistet.

Da mehrere Interviews durchgeführt und verglichen werden, eignet sich diese Methode besonders gut. Die Antworten der verschiedenen Familien können so einfacher zusammengezogen werden.

Anhand einer Tabelle, welche die Leitfragen auflistet, die Zeit erfasst und die Zusammenfassung der Aussagen darstellt, entsteht eine gute Übersicht über die erhobenen Daten. Einzelne Bedeutungseinheiten werden zusammengefasst oder weggelassen, dadurch verringert sich der Materialumfang (vgl. Mayring, 2002, S. 94). Hier gehen die Methoden der Aufbereitung (zusammenfassendes Protokoll) und der Auswertung (qualitative Inhaltsanalyse) ineinander über (s. auch Kapitel 3.2.6): Die Reduktion/Kategorie der Aufbereitung (s. Abb. 5) jeweils einer Familie wird zusammengefügt und auf eine gemeinsame Aussage reduziert. Dieser Schritt ist die sogenannte induktive Kategorienbildung (vgl. Kuckartz, 2012, S. 59).

Frage	Zeit	Protokollarische Zusammenfassung (interpretiert)	Reduktion/Kategorie
<p>Welches von euch Kindern ist eher ruhig, welches eher lebhaft?</p> <p>Wie würdest du dich und dein Geschwister beschreiben?</p>	#00:01:43-4#	Ruhiger ist eher L.	<p>Temperament/ Charakter:</p> <p>K1A:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Probiert mehr aus • Aktiver auch durch wilde Kollegen • Früher eher ängstlicher, jetzt eher mutiger • Eher handgreiflich • Eher ordentlicher <p>K2A:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eher ruhig, aber nicht am Tisch • Früher mutiger als ich • Schreit schnell bei Streit • Provoziert • Eher unordentlicher
	#00:01:59-0#	Ich will immer wieder etwas ausprobieren, von der Mauer springen.	
	#00:02:13-1#	...sie halt auch, wenn ich so Sachen mache, versucht sie es auch.	
	#00:02:15-0#	Aber ich probiere schon mehr aus, auf den Ski, z. B. Freestyle.	
	#00:02:22-2#	Ich springe lieber herum.	
	#00:02:47-5#	Am Tisch ist L. nicht ruhiger als ich.	
	#00:03:06-4#	Früher war ich sehr ängstlich, jetzt bin ich eher derjenige, der mehr ausprobiert.	
	#00:03:12-3#	Früher kannte sie keine Gefahren.	
	#00:03:15-7#	Jetzt haben wir das ausgetauscht.	
	#00:03:38-8#	Jetzt habe ich auch wilde Kollegen und probiere mehr aus.	
	#00:04:08-1#	Seit letztem Jahr ist L. unordentlicher als ich.	
#00:04:47-9#	Ich habe es nicht gerne, wenn alles auf dem Boden liegt.		

	<p>K2A:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Extrovertiert • Bewegungsfreudig • Mitteilsam • Mittlerweile etwas zurückhaltender 	<ul style="list-style-type: none"> • Weniger ehrgeizig, etwas zu Ende zu bringen <p>K2A:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aktiv (weniger aus eigener Initiative, braucht mehr andere) • Rastet eher aus, wird laut • Extrovertiert • Deutlich mutiger, geht aktiver auf Leute zu • Hat Geduld und Ehrgeiz, etwas fertig zu machen • Ehrgeiziger 	<ul style="list-style-type: none"> • Eher handgreiflich • Eher ordentlicher <p>K2A:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eher ruhig, aber nicht am Tisch • Früher mutiger als ich • Schreit schnell bei Streit • Provoziert • Eher unordentlicher 	<p>K2A:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eher ruhig • Eher geduldig 	<p>„Ich kann besser warten.“ (K2A.)</p>
--	---	--	--	---	---

Abb. 6: Beispiel einer Zusammenfassung aller Protokolle einer Familie (Familie A), s. Anhang III

4. Diskussion der Ergebnisse

4.1 Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse und ihre Interpretation

4.1.1 Familie A

Statische Merkmale der Familie A:

- Kind 1: 11;2 Jahre, männlich, im Folgenden K1A oder T. genannt
- Kind 2: 9;5 Jahre, weiblich, im Folgenden K2A oder L. genannt

Bei der Auswertung der Interviews der Familie A wird Folgendes festgestellt:

Beide Kinder sind extrovertiert, bewegungsfreudig und mitteilhaft. Sie haben eine hohe Selbstwirksamkeitserwartung.

K1A ist mutiger, braucht aber mehr Unterstützung in der Schule. Er ist oft Vorbild für seine jüngere Schwester und kann sich realistisch und differenziert einschätzen.

K2A ist geduldiger und eher ruhiger. In der Schule ist sie selbstständiger und braucht keine Unterstützung der Eltern. Sie nimmt ihren älteren Bruder als Vorbild und traut sich mehr zu.

Interpretation der Ergebnisse und Vergleich mit der Theorie:

Vielfach übernehmen Erstgeborene die Rolle des Lehrers und Modells. Dies hat sich in dieser Familie bestätigt (vgl. Kapitel 2.1.2), wie die Aussage des Vaters verdeutlicht: „T. ist schon mehrheitlich ein Vorbild für L.“. Der ältere Bruder ist oftmals ein Vorbild und Ideenbringer und die jüngere Schwester akzeptiert ihn in dieser Rolle.

Das jüngere Kind entwickelt oft komplementäre Persönlichkeitsmerkmale und sucht sich eigene Nischen. Oder aber es will den Vorsprung des Älteren unbedingt aufholen. Dies zeigt sich bei K2A, wenn von ihren schulischen und sportlichen Erfolgen gesprochen wird.

Der besondere Ehrgeiz und die dominante, bestimmende Art des Erstgeborenen kann jedoch in Familie A nicht beobachtet werden.

Nach Aussage der Eltern tragen die Kinder viele Konflikte aus. Da sie sich als Geschwister naturgemäss nicht lange aus dem Weg gehen können, sind sie immer wieder gezwungen, Lösungen für diese Konflikte zu finden und Kompromisse einzugehen. Dadurch werden laut Sohni soziale und emotionale Kompetenzen erworben (vgl. Kapitel 2.1.3). Der Altersabstand dieser Kinder ist gering und wird durch den naturbedingten Entwicklungsvorsprung des Mädchens zusätzlich verringert. Dies begünstigt die vermehrte Rivalität zwischen ihnen. Einfluss darauf kann auch der sportliche Ehrgeiz der El-

tern haben, der sich in der Freizeitgestaltung in Form von Teilnahme an Sportwettkämpfen zeigt. Andererseits fördert die Rivalität aber auch die Bildung der Persönlichkeit.

Die hohe Selbstwirksamkeitserwartung beider Kinder kann, da sie gleich hoch eingeschätzt wird, nicht auf die Geschwisterposition zurückgeführt werden. Eher wahrscheinlich ist, dass die wohlwollende und unterstützende Haltung der Eltern dazu geführt hat, dass die Kinder z. B. eigene Erfolgserfahrungen machen konnten und intraindividuelle Rückmeldungen erhalten haben. Ihre Bedürfnisse wurden vermutlich von Anfang an beantwortet. Zudem können sie vom positiven Modell der Eltern lernen (vgl. Kapitel 2.2.4). In dieser Familie können die Kinder durch die gemeinsamen sportlichen Aktivitäten auch viele Bewegungserfahrungen machen und so Körperbeherrschung erleben. Dies alles kann die Entstehung von positiver Selbstwirksamkeit fördern (vgl. Kapitel 2.2.7).

Daraus kann geschlossen werden, dass in Familie A die Geschwisterposition kaum einen Einfluss auf die Selbstwirksamkeitserwartung der Kinder hat. Bei beiden ist sie ähnlich hoch. Der Einfluss der Eltern ist hier also stärker als derjenige der Geschwisterposition (vgl. Kapitel 2.3.1).

4.1.2 Familie B

Statische Merkmale der Familie B:

- Kind 1: 13;1 Jahre, männlich, im Folgenden K1B oder A. genannt
- Kind 2: 11;1 Jahre, weiblich, im Folgenden K2B oder S. genannt

Bei der Auswertung der Interviews der Familie B wird Folgendes festgestellt:

K1B ist als grosser Bruder deutlich mutiger und draufgängerischer, während die jüngere Schwester K2B zurückhaltend, ruhiger und vorsichtiger ist. Sie braucht mehr Unterstützung der Eltern, z. B. beim Lernen. Der grössere Bruder ist für sie manchmal ein Vorbild, z. B. im sozialen und emotionalen Bereich. K1B traut sich viel mehr zu als die jüngere Schwester, seine Selbstwirksamkeitserwartung ist hoch. Er schätzt sich aber zu optimistisch ein. K2B traut sich wenig zu. Über ihre Erwartung oder Selbsteinschätzung werden keine gemeinsamen Aussagen gefunden. Ihr Vater beschreibt diese als eher pessimistisch, während die Mutter sie als realistisch beurteilt.

Interpretation der Ergebnisse und Vergleich mit der Theorie:

Obwohl der Altersabstand der beiden Kinder der Familie B relativ gering ist, scheint die Beziehung untereinander nicht sehr eng zu sein. Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass der ältere Bruder bereits in der Pubertät ist und sich vermehrt gegen aussen orientiert. Dadurch gibt es weniger gemeinsame Interessen. Zudem nimmt mit zunehmendem Alter auch die Rivalität zwischen den Kindern ab.

Laut Frick (2009) hat das ältere Kind naturbedingt einen körperlichen und kognitiven Vorsprung, was sich bei Familie B deutlich zeigt (vgl. Kapitel 2.1.2). Die Mutter betont diesen Umstand im Interview. Das nachfolgende Kind zeigt dann unter Umständen eine komplementäre Reaktion. Auch dies wird in der Familie B dadurch ersichtlich, dass der ältere Bruder die Rolle des mutigen Draufgängers schon besetzt hat und so die jüngere Schwester die komplementäre Rolle der ruhigen, zurückhaltenden Person übernommen hat. Auch die Interessen der Kinder überschneiden sich kaum. Hier hat sich die jüngere Schwester eigene Nischen, z. B. im sportlichen Bereich gesucht.

Das Erstgeborene ist dem Nachfolgenden in vielerlei Hinsicht überlegen und ein Modell, was auch dessen Selbstbild prägt. K2B nimmt ihren Bruder als Modell und seine Selbstwirksamkeitserwartung ist dementsprechend hoch, manchmal überschätzt er sich sogar. Es wäre möglich, dass dies auf die Geschwisterkonstellation mit dem daraus entstehenden Abwärtsvergleich zurückzuführen ist (vgl. Kapitel 2.3).

Die beschriebenen Vorteile in den sozialen Fähigkeiten des zweitgeborenen Kindes können in dieser Familie kaum beobachtet werden.

Alles, was das Kind umgibt, wird von ihm subjektiv geprägt, auf diese Weise konstruiert es seine persönliche Perspektive (vgl. Kapitel 2.1.2). So hat möglicherweise das draufgängerische Temperament des älteren Bruders einen hemmenden Einfluss auf die Selbstwirksamkeitserwartung der jüngeren Schwester. Dies bestätigt unter anderem folgende Aussage des Vaters: „Aber er [A., Anm. d. Verf.] kann dann die Sachen nicht unbedingt besser, z. B. beim Klettern kommt S. an Orte hoch, wo er nicht hochkommt“ (vgl. Protokoll Interview BV, 00:06:26-5, Anhang II). Obwohl K2B gewisse Dinge besser kann als ihr Bruder, macht sie dennoch einen unsichereren Eindruck.

Die sich daraus ergebende Schlussfolgerung ist, dass die Temperamente der Kinder in ihrer Verschiedenheit in diesem Fall einen grösseren Einfluss haben als die Geschwisterposition.

4.1.3 Familie C

Statische Merkmale der Familie C:

- Kind 1: 13;8 Jahre, weiblich, im Folgenden K1C oder A. genannt
- Kind 2: 10;10 Jahre, männlich, im Folgenden K2C oder B. genannt

Bei der Auswertung der Interviews der Familie C wird Folgendes festgestellt:

Während K1C vom Temperament her ruhiger ist und bei Konflikten eher vermittelt, ist der jüngere K2C expressiver und aufbrausender. Keines der Kinder braucht besondere Unterstützung. Das ältere Kind ist für das jüngere kein Vorbild. Beide Kinder werden als durchschnittlich mutig beschrieben,

wobei sich K1C mehr zutraut. K1C hat eine mässig hohe Selbstwirksamkeitserwartung, kann sich aber selber gut einschätzen. K2C hat eine eher hohe Selbstwirksamkeitserwartung, gibt jedoch schnell auf. Er überschätzt sich eher und ist weniger ehrgeizig.

Interpretation der Ergebnisse und Vergleich mit der Theorie:

Nach Kasten führt ein mittlerer Altersabstand zu weniger Konflikten in einer Geschwisterbeziehung (vgl. Kapitel 2.1.2). Da in dieser Familie das Mädchen fast drei Jahre älter ist und durch ihr Geschlecht noch einen natürlichen Entwicklungsvorsprung mitbringt, kann sich der Altersabstand der Kinder von Familie C günstig auf ihr Verhältnis auswirken, da sie weniger miteinander rivalisieren müssen.

Laut Liebich hat das erstgeborene Kind eine Pionierfunktion und oft einen Drang nach Perfektion. Aussagen, die dies bestätigen, konnten in den Interviews mit Familie C gefunden werden. Die ältere K1C traut sich mehr zu als der jüngere Bruder und scheint eher die Leaderposition einzunehmen. Den besonderen Leistungsehrgeiz, welchen Schmid-Denter als Reaktion auf die *Entthronung* des Erstgeborenen beschreibt, zeigt sie in ihrer Arbeit für das Gymnasium (vgl. Kapitel 2.1.2).

Des Weiteren bestätigt der Vater, dass die ältere Tochter oft die Rolle des Modells übernimmt, dies vor allen Dingen bezüglich ihres Lernens für die Schule. So sagt er: „Ich glaube schon, dass A. da [Lernen fürs Gymnasium, Anm. d. Verf.] für ihn ein Vorbild ist und er sieht, sie managt das selber“ (vgl. Protokoll Interview CV, 00:09:55-0, Anhang II).

Der jüngere K2C zeigt öfter ein stures und trotziges Verhalten. Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass er auf diesem Weg als zweites Kind mehr Aufmerksamkeit einfordert. In der Theorie wird Kompromissbereitschaft und Anpassungsfähigkeit eher den Zweitgeborenen zugeschrieben, weil sie sich gegen einen „mächtigeren Gegner“ in Form des älteren Geschwisters durchzusetzen haben (vgl. Kapitel 2.1.2). In Familie C beobachtet man das Gegenteil: K1C zeigt viel Kompromissbereitschaft, vermutlich, da Mutter und Bruder eher auf ihren Ideen beharren. Die Rolle des ruhigen Vermittlers ist somit durch die grosse Schwester besetzt. Aus diesem Grund hat der jüngere Bruder wahrscheinlich die Nische des Expressiven und Aufbrausenden gewählt (vgl. Kapitel 2.1.3). Das unterschiedliche Besetzen der Nischen bezieht sich hier somit eher auf das Temperament als auf andere Bereiche wie z. B. die Interessen der Kinder. Sowohl Vater als auch Mutter betonen das Geschlecht als wichtigeren Einflussfaktor auf die Persönlichkeitsentwicklung beider Kinder als die Geschwisterposition.

Nach Kasten (2003b) zeigen Mädchen und Jungen, die gemeinsam aufwachsen, weniger geschlechterkonformes Rollenverhalten. So können Beschäftigungen und Interessen des anderen Geschlechts übernommen werden. Dies zeigt sich in der Familie C in der gemeinsamen Begeisterung der Geschwister fürs Fussballspiel (vgl. Kapitel 2.1.2). Durch die ähnlichen Interessen der beiden Kinder

findet eine rege Interaktion statt. So können viele Informationen fließen, die den Kindern zeigen, wie sie über einander denken und wie sie sich gegenseitig einschätzen. Dieses „Spiegeln“ unterstützt die Entwicklung des Selbstbewusstseins und hat so auch einen Einfluss auf die Selbstwirksamkeit (vgl. Kapitel 2.3.1).

Die gute Selbstwirksamkeitserwartung beider Kinder kann somit auf ihr gutes Verhältnis zurückzuführen sein. Dieses wird unterstützt durch die gemeinsamen Interessen und den kompromissbereiten Charakter der Schwester. Auch durch den günstigen mittleren Altersabstand besteht wenig Rivalität zwischen den Kindern. Zudem spielt der positive Einfluss der Eltern eine wichtige Rolle, da sie die unterschiedlichen Temperamente der beiden Kinder annehmen, ohne sie miteinander zu vergleichen. Die Eltern sehen im Geschlecht der Kinder einen wichtigen Einflussfaktor auf ihre Persönlichkeitsentwicklung und somit auch auf ihre Selbstwirksamkeitserwartung.

4.2 Beantwortung der Frage 1

Frage 1: Hat die Geschwisterposition (in einer Familie mit beiden Elternteilen und zwei Kindern) einen Einfluss auf die Selbstwirksamkeitserwartung eines Geschwisters und wie lässt dieser sich beschreiben?

Aus den Ergebnissen der drei befragten Familien wird ersichtlich, dass es keine allgemeingültige Antwort auf die Frage gibt. Der Einfluss der Geschwisterposition zeigt sich in allen drei Fällen als keine oder allenfalls kleine Variable, die sich auf die Selbstwirksamkeitserwartung der Kinder auswirkt. Bei Familie A ist der Einfluss der Eltern sehr wichtig. Möglicherweise spielt der ältere Bruder als Modell für die Schwester auch eine kleine Rolle und hat so eine Wirkung auf ihre Selbstwirksamkeitserwartung.

Bei Familie B kann das Temperament der Kinder als wichtigster Faktor angesehen werden. Die Position könnte hier einen Einfluss auf die Selbstwirksamkeitserwartung des älteren Bruders haben, weil er sich gegenüber der jüngeren Schwester überlegen fühlt und sich als Vorbild wahrnimmt.

Bei Familie C wird offensichtlich, dass das gute Verhältnis zwischen den Kindern sowie der positive Einfluss der Eltern eine grosse Rolle spielen. Die Eltern selber betonen zudem den Einfluss des Geschlechts auf die Persönlichkeitsentwicklung und damit auf die Selbstwirksamkeitserwartung.

Die Entstehung der Selbstwirksamkeit beginnt schon in der frühesten Kindheit. Mittels „joint attention“ erlebt das Kind, dass auf seine Bedürfnisse eingegangen wird. Dies führt zu einem Gefühl von Sicherheit und letztlich dazu, Ereignisse voraussehen und kontrollieren zu können. Es darf angenommen werden, dass es in allen drei Familien gelungen ist, schon den Kleinkindern dieses Sicher-

heitsgefühl zu vermitteln. Werden die Kinder grösser und können sich auch verbal ausdrücken, wird durch das Benennen der eigenen Bedürfnisse und das Fällen von eigenen Entscheidungen die Selbstwirksamkeitserwartung gefördert. Auch diesbezüglich wird davon ausgegangen, dass die Eltern in den Fallbeispielen ihre Kinder darin unterstützen konnten. Zudem stellen sich die Eltern als verlässliche Bezugspersonen zur Verfügung (vgl. Kapitel 2.2.7).

Die drei wichtigsten Quellen zur Entstehung der Selbstwirksamkeitserwartung sind: *eigene Erfolgserlebnisse*, *verbale Ermutigung* und *das Lernen am Modell* (vgl. Kapitel 2.2.4).

Eltern spielen eine wichtige Rolle bei der verbalen Ermutigung und wenn es darum geht, dem Kind *eigene Erfolgserlebnisse* zu ermöglichen. Bei allen drei Familien kann festgestellt werden, dass die Kinder eine mässig hohe bzw. hohe Selbstwirksamkeitserwartung haben. Die Eltern haben dafür gesorgt, dass die Kinder eigene Erfolgserlebnisse haben können. Hier werden vor allem sportliche Aktivitäten genannt. Dazu gehören auch die differenzierten und individuellen Rückmeldungen. Diese schliessen aus, dass die Kinder offen miteinander verglichen und allenfalls gegeneinander ausgespielt werden. Stattdessen wird auf ihre persönlichen Erfolge eingegangen. Auch wenn dies nicht explizit betont wird, kann doch angenommen werden, dass alle Kinder von ihren Eltern *verbale Ermutigungen* im Sinne von positiver Wertschätzung erleben dürfen. Sind die Eltern gesund und mit ihrem eigenen Leben zufrieden, gelingt ihnen dies besser. Dies scheint in den drei Familien der Fall zu sein.

Beim *Lernen am Modell* spielen wiederum die Geschwister eine grössere Rolle. Jüngere Kinder haben dann einen Vorteil, wenn sie ein Vorbild haben, das sich etwas zutraut und von sich überzeugt ist. Dies könnte in der Familie B der Fall sein, wo die jüngere Tochter vom Temperament her eher zurückhaltend ist, trotzdem aber über eine realistische Selbstwirksamkeitserwartung verfügt. Auch in der Familie C kann das jüngere Kind vom älteren profitieren, in dem Sinne, dass die ältere Schwester ein Vorbild mit ihrer reflektierten, ruhigen Art ist.

Als grundsätzliches Ziel für die persönliche Entwicklung des Kindes sollte eine realistische Selbstwirksamkeitserwartung angestrebt und gefördert werden. In den Fallbeispielen der Familien B und C lassen sich bei den Knaben überhöhte Erwartungen im Sinne von Selbstüberschätzung beobachten. Laut Bandura schadet eine solche Überschätzung nur dann, wenn Menschen Leben und Kosten anderer damit aufs Spiel setzen (vgl. Kapitel 2.2.10). Dies ist in den Beispielen sicher nicht der Fall und kann somit als positive Variante einer hohen Selbstwirksamkeitserwartung angeschaut werden. Zudem spielt möglicherweise bei K1B die einsetzende Pubertät in diesem Bereich eine nicht zu vernachlässigende Rolle.

Jedes Kind, jeder Erwachsene hat seine persönliche Geschichte und seine persönliche Beziehung zu den verschiedenen Menschen in seinem Umfeld. Wie jeder Mensch seine Position in diesem Gefüge

und damit seine Position als Geschwister erlebt, kann nicht generalisiert werden. Aus diesem Grund können keine allgemeinen Schlüsse gezogen werden. Der Einfluss der Geschwisterposition ist nur einer der Faktoren. In den von uns befragten Familien spielen andere Faktoren eine grössere Rolle. Diese Ergebnisse werden durch die Geschwisterforschung bestätigt (vgl. Kapitel 2.1.2).

Die Ergebnisse der eingangs vorgestellten quantitativen Umfrage (vgl. Kapitel 3.1) haben gezeigt, dass die Anteile an Erst- und Zweitgeborenen mit den Therapiezielen im Bereich Selbstvertrauen, Selbstsicherheit und Selbstüberzeugung aus Familien mit zwei Kindern gleich gross sind. Auch durch diese Umfrage können also keine Aussagen darüber gemacht werden, ob die Geschwisterposition einen Einfluss auf die Selbstwirksamkeitserwartung hat. Dieses Resultat entspricht somit auch den Ergebnissen aus den Auswertungen der Interviews.

Dennoch besteht ein Zusammenhang zwischen bestimmten Geschwisterpositionen und bestimmten Verhaltensweisen, welche wiederum Einfluss haben auf die Entstehung der Selbstwirksamkeitserwartung. Aus diesem Grund ist die Position in der Geschwisterreihe sicher zu beachten, wenn es darum geht, ein Kind in seiner Persönlichkeitsentwicklung und somit auch in der Selbstwirksamkeit zu fördern. Inwieweit dieses Wissen über den Zusammenhang von Geschwisterposition und Selbstwirksamkeitserwartung in der psychomotorischen Praxis nützlich sein kann, wird im folgenden Kapitel dargelegt.

4.3 Konsequenzen und Schlussfolgerungen für die psychomotorische Praxis –

Beantwortung der Frage 2

Frage 2: Inwieweit kann dieses Wissen über Geschwister und die Selbstwirksamkeitserwartung in der psychomotorischen Praxis bezüglich Anamnesegespräch, Gruppenzusammensetzung, Elternberatung und praktischer Arbeit helfen?

Wie bereits weiter oben erwähnt, soll ein grundsätzliches und wichtiges Ziel für die persönliche Entwicklung eines Kindes der Aufbau einer realistischen Selbstwirksamkeitserwartung sein. In diesem Sinne werden folgende Anregungen zusammengestellt.

4.3.1 Anamnesegespräch

Von grosser Bedeutung in der psychomotorischen Praxis ist das Anamnesegespräch. Hier kann vieles über die Familie und in diesem Zusammenhang über die Geschwister des Kindes erfahren werden.

Folgende Fragen können von Bedeutung sein:

- Hat das Kind Geschwister?
- Wie gross ist der Altersabstand?
- Gibt es Unterschiede in Temperament und Charakter?
- Wie ist die Beziehung der Geschwister untereinander?
- Bestehen grosse Nähe, Distanz, Rivalität?

So kann sich die Therapeutin ein Bild der ganzen Familie machen und systemisch arbeiten. Das Anamnesegespräch sollte nach Möglichkeit schon vor Beginn der Therapie durchgeführt werden.

Hat eine Therapeutin viele Klienten, kann es sein, dass ihr die Angaben zu den Geschwistern vielleicht nicht immer präsent sind. Darum wird empfohlen, Namen, Alter und Besonderheiten der Geschwisterbeziehung auf dem Personenblatt des Kindes so zu vermerken, dass diese immer sofort ersichtlich sind. Ein Beispiel eines solchen Personenblattes ist im Anhang IV dieser Arbeit zu finden.

4.3.2 Gruppensammensetzung

Ist bei einem Kind eine psychomotorische Therapie angezeigt, stellt sich die Frage, ob die Therapie einzeln oder in einer Gruppe stattfindet. In der Gruppe erhalten die Kinder unmittelbar Rückmeldung über ihr eigenes Verhalten, aber auch Bestätigung, Anerkennung und Unterstützung (vgl. Köckenberger, 2011, S. 68). Bei der Zusammensetzung sollte darauf geachtet werden, dass die Kinder voneinander profitieren und ihre Themen miteinander oder aneinander bearbeiten können.

Allgemein spielen bei der Zusammenstellung neben der familiären Situation natürlich auch die Therapieziele des Kindes eine zentrale Rolle. Ist beispielsweise ein Kind zu Hause sehr einnehmend und dominant, wäre ein zweites, ähnliches Kind vorteilhaft. So können beide Kinder lernen, aufeinander Rücksicht zu nehmen und geduldig zu sein. Ist ein Kind schüchtern und ängstlich, könnte ein mutiges Kind ein Modell für das erste sein. Wenn dieses beobachten kann, wie das andere sich verhält, kann es von ihm lernen.

In der Psychomotorik kann das Kind Erfahrungen machen, die zu Hause nicht möglich sind. Folgende Beispiele sollen verdeutlichen, welchen Einfluss das Wissen über Geschwister auf die Gruppensammensetzung haben kann:

Einzelkinder können in der Gruppe Erfahrungen machen, die in der Familie unter Umständen nicht möglich sind. Dies können Konfliktsituationen, Erfahren von Rivalität und Üben von Rücksichtnahme und Kompromissfindung sein.

Wächst ein Kind in einer grossen Familie auf und bekommt aus diesem Grund zu Hause wenig Aufmerksamkeit, könnte es sinnvoll sein, das Kind einzeln in die Therapie zu nehmen oder aber in einer Gruppe, in der genug Raum für Aufmerksamkeit besteht. So kann explizit auf seine eigenen Bedürfnisse eingegangen und allenfalls dafür gesorgt werden, dass das Kind Erfolgserlebnisse haben kann.

Ein Kind mit deutlich älteren Geschwistern kann in einer Gruppe mit einem gleichaltrigen Kind Erfahrungen auf gleicher Ebene machen. In Kombination mit einem jüngeren Kind erhält es die Möglichkeit, in die Rolle des Älteren und Erfahreneren zu schlüpfen. Dies gilt umgekehrt auch für Kinder mit deutlich jüngeren Geschwistern.

Wenn das Kind durch seine familiäre Situation Schwierigkeiten hat, seine eigene Nische zu finden, kann die Psychomotoriktherapeutin ihm dabei helfen, seine Ressourcen zu erkennen und zu fördern. In der Gruppe kann dies durch Abgrenzung von einem anderen Kind gefördert werden.

4.3.3 Elternberatung

In der Psychomotorik begegnet man oft Kindern mit einer niedrigen Selbstwirksamkeitserwartung. In diesen Fällen ist es wichtig, dass die Eltern sich darüber bewusst sind, welche Folgen dies für das Kind haben kann. Hier kann die Therapeutin in einem beratenden Gespräch die wichtigsten Aspekte der Selbstwirksamkeit aufzeigen: Wenn ein Kind sich selbstwirksam erlebt, fördert dies ganz allgemein seine Entwicklung. Zudem stärkt es seine psychische Widerstandsfähigkeit und erhöht seine Motivation, Dinge überhaupt in Angriff zu nehmen (vgl. Kapitel 2.2.9).

Hilfreich für die Eltern sind Impulse, welche ihnen aufzeigen, wie sie ihrem Kind helfen können, seine Selbstwirksamkeit zu fördern. Ganz praktisch könnte dies wie folgt aussehen:

- Vergleiche zwischen den Geschwistern, welche das Kind abwerten, möglichst vermeiden
- den Eltern bewusst machen, dass Kinder am Modell lernen und sie selber auch Vorbild sind
- mit dem Kind Nahziele formulieren, die es erreichen kann und die so zu Erfolgserlebnissen führen
- das Kind ernst nehmen und ihm individuelle Rückmeldungen geben
- das Kind in seinem Tun unterstützen, es ermutigen, etwas in Angriff zu nehmen und ihm helfen, eine Aufgabe auch zu beenden
- das Kind nicht unterfordern
- dem Kind zuhören und seine Bedürfnisse und Wünsche wahrnehmen
- Entscheidungen des Kindes akzeptieren
- eine angstfreie familiäre Atmosphäre anstreben
- das Kind nicht unter Druck setzen und es so überfordern

Auch auf die Thematik der Geschwisterposition kann in einem Gespräch näher eingegangen werden. In diesem kann den Eltern bewusst gemacht werden, dass Kinder am Modell lernen. Hier nehmen vor allem ältere Geschwister eine ganz zentrale Rolle ein.

Zusammen mit den Eltern kann auch der Blick auf die individuellen Ressourcen des Kindes gelenkt werden. Durch Abgrenzung von den Geschwistern kann die Individuation des Einzelnen aufgebaut und gefördert werden. Ganz praktisch kann dies z. B. bedeuten, eine sportliche oder musische Aktivität, die Mitgliedschaft in einem Verein oder die praktische Umsetzung seiner sozialen Fähigkeiten für das Kind zu finden.

4.3.4 Praktische Arbeit

Grundsätzlich ist die Psychomotoriktherapie ein Ort, an welchem abseits von familiären Mustern und geschwisterlichen Beziehungen mit den Kindern gearbeitet werden kann. Im Folgenden werden Bereiche beschrieben, in denen das Wissen über Geschwister und Selbstwirksamkeit für die praktische Arbeit von Nutzen sein kann.

Beziehung

Die Therapeutin hat die Möglichkeit, fern vom familiären Alltag und alltäglichem Druck durch eine kongruente, wertschätzende und empathische Haltung dem Kind ein Beziehungsangebot zu machen und es so in seiner persönlichen Entwicklung und dem Aufbau einer positiven, realistischen Selbstwirksamkeitserwartung zu unterstützen.

Konflikte lösen

In der Gruppentherapie können für familienähnliche Konfliktsituationen Lösungsstrategien erarbeitet und gefunden werden. Typische Situationen sowohl unter Geschwistern als auch in der Gruppentherapie sind:

- Kinder wollen mit dem gleichen Gegenstand spielen, es ist aber nur ein Exemplar vorhanden.
- Kinder wollen gleichzeitig etwas erzählen.
- Es muss ausgehandelt werden, wer mit einem Spiel beginnen darf.
- Die Kinder müssen gemeinsam entscheiden, was sie zusammen spielen wollen.
- Verschiedene Aufgaben müssen erledigt werden und eine Reihenfolge soll ausgehandelt werden.

Unabhängig von den üblichen geschwisterlichen Mustern und mit Hilfe der Therapeutin können in diesen Situationen andere Umgangsformen ausprobiert werden. Diese neuen Strategien können vom Kind dann auch in die Familie übertragen werden.

Geschützten Raum und Zeit geben

Im Gegensatz zum Familienalltag hat die Therapeutin in der Psychomotorik die Möglichkeit, dem Kind einen geschützten Raum und die nötige Zeit zu bieten, eine Handlung zu erlernen und sie in Ruhe auszuführen. Diese Atmosphäre der Ruhe und Geduld ermöglicht dem Kind, wertvolle Erfahrungen der Selbstwirksamkeit machen zu können.

Ermutigung und positive Rückmeldung

Kinder mit einer niedrigen Selbstwirksamkeitserwartung verweigern sich oft in der Meinung, sie würden etwas sowieso nicht können. Mit einer therapeutischen Haltung kann das Kind ermutigt werden. Es kann in der Therapie auch darauf aufmerksam gemacht werden, dass es nicht bewertet wird und nichts falsch machen kann. Durch den so genommenen Druck kann das Kind sich an die neuen Aufgaben wagen.

Diese vielleicht ganz kleinen Fortschritte des Kindes werden von der Therapeutin wahrgenommen und es erhält dafür eine positive Rückmeldung. Dies wiederum steigert die Erwartungen, die das Kind an sich hat und es wagt sich in der Folge möglicherweise an eine neue, schwierigere Aufgabe. Mit einer solch positiven Aufwärtsspirale kann die Selbstwirksamkeit des Kindes gefördert werden.

Ressourcen neu wahrnehmen

Festgefahrene familiäre Rollenmuster können in der Therapie aufgebrochen werden. Ein Kind, das sich z. B. immer mit dem Geschwister vergleicht, hat in der Psychomotorik die Möglichkeit, seine eigenen Ressourcen neu zu entdecken. Anstatt den Blick auf Schwierigkeiten und Probleme zu richten, erhält es so die Gelegenheit, seinen Fokus darauf zu lenken, was es kann und gerne macht. Es kann ermutigt werden, seine eigenen Fortschritte intraindividuell zu bewerten, anstatt sich mit den Geschwistern zu vergleichen und zu messen.

Neue Erfahrungen

In der Therapie werden dem Kind positive Erfahrungen mit sich selbst und mit anderen Kindern ermöglicht. Beispielsweise bieten Rollenspiele im Rahmen des Kinder-Psychodramas und der Spieltherapie dem Kind die Möglichkeiten, in andere Rollen zu schlüpfen und korrigierende Erfahrungen zu machen (vgl. Weinberger 2015, S. 129). Auch der Umgang mit unterschiedlichen, neuen Materialien,

die im familiären Rahmen nicht offeriert werden, erlaubt es dem Kind neue Erfahrungen zu machen. So kann es ihm gelingen, über das Erleben von neuen Erfahrungen sein Verhalten zu verändern und somit auch seine Selbsteinschätzung zu verbessern.

Realistische Selbsteinschätzung aufbauen

Das realistische Einschätzen der eigenen Fähigkeiten ist eine Grundlage für eine realistische Selbstwirksamkeitserwartung. Ein Kind, welches durch Selbstüberschätzung oder zu grosses Selbstvertrauen eine unrealistische Selbstwirksamkeitserwartung hat, kann eine Gefahr für sich und andere werden. Andererseits werden einem Kind, das sich immer unterschätzt, wertvolle Erfahrungen vorenthalten. Konkret kann dies heissen, einem Kind, das sich selbst überschätzt, die Möglichkeit zu geben wahrzunehmen, wo Können aufhört und Gefahr anfängt. Ein Kind, welches sich unterschätzt, kann in der Therapie angeregt werden, Neues auszuprobieren. Dabei werden Fortschritte bewusst gemacht.

Weitere Punkte

In der Psychomotorik können der Therapeutin im Zusammenhang mit der Geschwisterthematik auch folgende Schwierigkeiten begegnen, wie zum Beispiel Parentifizierung, ausgeprägte Geschwisterkonflikte, Bevorzugung oder Benachteiligung, Entthronungstrauma des Erstgeborenen, Trennung von einem Geschwister oder krankes bzw. beeinträchtigtes Geschwister. Diese Themen weiter auszuführen würde aber den Rahmen dieser Arbeit sprengen.

4.4 Kritische Reflexion der Arbeit und Ausblick

Am Anfang stand die Themenwahl. Da wir die Arbeit zu dritt machen wollten, war die Suche und engere Eingrenzung des Themas aufwendiger und intensiver als gedacht. Uns war wichtig, ein Thema zu wählen, dessen Bearbeitung für uns eine persönliche Bereicherung ist. Das Thema Geschwister war von Anfang an spannend und interessant für uns und ist es immer noch, dies auch im Hinblick auf unsere persönlichen Biografien. Da zudem das Thema Selbstkonzept zentral ist für unsere psychomotorische Arbeit, wollten wir diese zwei Bereiche miteinander verknüpfen. Dies gibt uns für unsere psychomotorische Arbeit die Möglichkeit, einerseits den systemischen Blick zu schärfen und andererseits ein grundlegendes Thema der Psychomotorik zu vertiefen. Da beide Themenbereiche sehr gross sind, wurde uns bald klar, dass wir sie stark eingrenzen müssen. Aus der Geschwisterforschung interessierte uns vor allem die Position in der Geschwisterreihe, da sie eindeutig zu definieren ist und auch einen klaren Bezug zur eigenen Biografie hat. Beim Thema Selbstkonzept haben wir uns auf den Bereich Selbstwirksamkeitserwartung festgelegt. Erst beim eigentlichen Erarbeiten dieses Themas wurde uns bewusst, wie unterschiedlich die Begrifflichkeiten von den verschiedenen Autoren definiert und beschrieben werden, und dass eine klare Struktur nur schwer herauszuarbeiten ist. Eine weitere Schwierigkeit waren die unterschiedlichen Übersetzungen des Originalwerks Banduras, welches leider nicht als ganzes Werk übersetzt ist. Schliesslich einigten wir uns auf den Themenblock Selbstwirksamkeit und haben uns um eine klare Struktur bemüht, indem wir dem Kapitel 2.2, das die Selbstwirksamkeit nach Bandura beschreibt, eigene Definitionen basierend auf seinem Werk vorangestellt haben.

Wir fanden wenig zum Thema Geschwisterposition und Selbstwirksamkeit in der Literatur. Aus diesem Grund haben wir uns entschlossen, diese Verbindung durch Fallstudien mit Familien genauer zu erforschen.

Die Themenwahl entstand aus einer persönlichen Motivation und wurde für alle geschrieben, die sich ebenfalls für dieses Thema interessieren. Die Arbeit soll einen fokussierten Blick auf die horizontale Ebene des Familiengefüges ermöglichen und damit unsere systemische Arbeit unterstützen. Hier sind uns auch deren Grenzen aufgezeigt worden. Man kann Eltern auf einen Sachverhalt aufmerksam machen, aber ob es auch wirklich zu einer Veränderung kommt, liegt nicht in unserem Einflussbereich (vgl. Kapitel 4.3.3).

Nach der Themenwahl folgten die Überlegungen zur Planung, Methodenwahl und Zusammenarbeit. Bei der Planung haben wir uns bewusst das Ziel gesetzt, früh mit der Arbeit zu beginnen und rechtzeitig einen realistischen Zeitplan aufzustellen. Dank dieses Zeitplans ist es uns gelungen, grossen Stress zu vermeiden. Dies erreichten wir auch durch strukturierte, verlässliche und motivierte Zu-

sammenarbeit und optimale und ausgeglichene Aufgabenverteilung nach persönlichen Kapazitäten und Ressourcen. So empfanden wir alle die Zusammenarbeit als bereichernd und optimal. Durch unsere unterschiedlichen Stärken konnten wir uns gegenseitig sehr gut ergänzen. Es gab einen ständigen konstruktiven Austausch, der sich unserer Meinung nach positiv auf diese Arbeit auswirkte. Auch hatten wir so die Kapazität, drei Familien zu interviewen und auf diese Weise verschiedene Perspektiven zu erhalten.

Die quantitative Einstiegsumfrage hatte zwar einen guten Rücklauf, die Anzahl Stichproben hätte aber sicher noch umfangreicher sein können. Dies hat damit zu tun, dass der Zeitpunkt der Anfrage direkt vor den Sommerferien nicht optimal war. Sie hat uns aber trotzdem einen ersten Eindruck ermöglicht und hätte bei einem anderen Resultat Einfluss auf die Fragestellung und die weitere Arbeit gehabt.

Es hat sich bewährt, vor der definitiven Durchführung der qualitativen Interviews zuerst Probeinterviews zu machen. Dies ermöglichte uns, Schwierigkeiten zu besprechen und die Fragen anzupassen. Hier wurde uns bewusst, wie wichtig es ist, dem Gegenüber beim Antworten genug Zeit einzuräumen. So läuft man nicht Gefahr, dem Befragten eigene Aussagen in den Mund zu legen oder Antworten vorweg zu nehmen. Trotzdem ist es uns in den späteren Interviews nicht immer gelungen, diese Punkte zu berücksichtigen. Besonders betreffend der Interviews mit den Kindern war uns nach den Probeinterviews klar, dass wir erklärende Beispiele parat haben sollten, damit unsere Frage besser verständlich wird.

Das Vorgehen nach der Helfferich-Methode hat uns im weiteren Verlauf die Sicherheit gegeben, passende Fragen formuliert zu haben (vgl. Kapitel 3.2.3.). Gut bewährt hat sich auch das Einteilen der Fragen in Kategorien, da wir diese auch bei der Aufbereitung und Auswertung als Struktur übernehmen konnten. Auch die Aufwärmfrage an die Kinder hat sich als Einstieg bewährt. Die Interviews wurden bei den Familien zu Hause und somit in einer für sie sicheren und vertrauten Umgebung durchgeführt.

Teilweise sind die Fragen nicht so einfach voneinander abzugrenzen. Trotzdem konnten wir unserer Meinung nach die Kernaussagen ermitteln. Die zentrale Frage an die Eltern „Sehen Sie einen Zusammenhang zur Geschwisterposition?“ war offensichtlich für die Eltern schwierig zu beantworten. Es wäre womöglich besser gewesen, die Frage verständlicher zu formulieren bzw. sie zum Schluss des Interviews zu stellen.

Aufbereitung und Auswertung der Interviews wurden stets gemeinsam durchgeführt. Indem alle mit den Aussagen und Ergebnissen einverstanden sein mussten, konnte eine bestmögliche Objektivität gewährleistet werden.

Die Auswahlkriterien für die Familien haben sich grundsätzlich bewährt (vgl. Kapitel 3.2.2). Bei der Durchführung der Interviews wurde uns aber klar, dass die Genderfrage womöglich auch einen grossen Einfluss auf die Selbstwirksamkeit hat. Durch das Auswählen von Familien mit gleichgeschlechtlichen Kindern hätten wir diesen Faktor ausschliessen können. Auch diskutiert wurde der Einfluss der Pubertät, während der Peers einen zunehmend grösseren Einfluss bekommen als Geschwister. Um diesen weitgehend auszuschliessen, hätte die obere Altersgrenze tiefer angesetzt werden können.

Allgemein scheinen die Interviews die Familien für die Thematik sensibilisiert und sie zum Weiterdenken angeregt zu haben.

Nach der umfangreichen und aufwendigen Aufbereitung und Auswertung der Interviews waren die uneinheitlichen und scheinbar unklaren Ergebnisse zuerst eine Enttäuschung für uns. Nach deren Diskussion wurde uns jedoch klar, dass es positiv ist, dass keine einheitlichen Aussagen gemacht werden können. Denn jede Familie und jedes Kind ist etwas Besonderes und in seiner Einmaligkeit vielen verschiedenen Einflüssen ausgesetzt. Dies ermöglicht auch uns als Psychomotoriktherapeutinnen, Einfluss zu nehmen auf die Entwicklung des Kindes.

Aus den Ergebnissen unserer Arbeit geht hervor, dass die Eltern einen sehr grossen Einfluss auf die Selbstwirksamkeitserwartung ihrer Kinder haben. In einer Folgearbeit könnte dieser Faktor genauer betrachtet und untersucht werden, um Eltern zu helfen, ihre Kinder ganz konkret beim Aufbau einer realistischen Selbstwirksamkeitserwartung zu unterstützen.

In einer weiterführenden Arbeit könnte man anstelle von qualitativen Interviews das Selbstkonzept der Kinder in einer Geschwisterreihe mittels Testverfahren darstellen und so vergleichen. Dabei könnte wie oben erwähnt der Einfluss des Geschlechts und der Pubertät ausgeklammert werden und die Stichprobenzahl vergrössert werden.

Abbildungsverzeichnis

Abb. Titelblatt:	Privates Foto von Ursula Oppliger	
Abb. 1:	Eigene Grafik zur Selbstwirksamkeit und dem Zusammenhang mit der Ergebniserwartung und der Wirksamkeitserwartung nach Bandura (vgl. Bandura, 1997, S.22)	22
Abb.2:	Eigene Grafik zur Motivationsregulation nach Bandura (vgl. Bandura, 1997, S.123)	29
Abb. 3:	Eigene Grafik: Geschwisterposition der Kinder mit Therapieziel im Bereich Selbstvertrauen, Selbstsicherheit oder Selbstüberzeugung	39
Abb. 4:	Eigene Grafik: Familiensituation der Kinder mit Therapieziel im Bereich Selbstvertrauen, Selbstsicherheit oder Selbstüberzeugung	40
Abb. 5:	Beispiel einer Zusammenfassung eines Interviews (Kind 1, Familie A), s. Anhang II	45
Abb. 6:	Beispiel einer Zusammenfassung aller Protokolle einer Familie (Familie A), s. Anhang III	46

Literaturverzeichnis

- Adam-Lauterbach, D. (2013). *Geschwisterbeziehung und seelische Erkrankungen. Entwicklungspsychologie, Psychotherapie, Therapie*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Amft, S. & Uehli Stauffer, B. (2015). *Theoriebezüge*. Unveröffentlichtes Skript aus dem Modul 2B10 CP3 Bewegung und Selbstkonzept, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Bandura, A. (1997). *Self-efficacy: The Exercise of control*. New York: Freeman.
- Bank, S. P. & Kahn, M. D. (1989). *Geschwister-Bindung*. Paderborn: Junfermann Verlag.
- Fischer, H. & Renner, M. (2011). *Heilpädagogik. Heilpädagogische Handlungskonzepte in der Praxis*. Freiburg im Breisgau: Lambertus.
- Fischer, K. (2009). *Einführung in die Psychomotorik* (3. Aufl.). München: Reinhardt.
- Flammer, A. (1990). *Erfahrung der eigenen Wirksamkeit. Einführung in die Psychologie der Kontrollmeinung*. Bern: Huber.
- Frick, J. (2009). *Ich mag dich – du nervst mich! Geschwister und ihre Bedeutung für das Leben* (3. überarbeitete und ergänzte Auflage). Bern: Huber.
- Frick, J. (2010). *Bund fürs Leben*. Erschienen in „Gehirn und Geist“, 5, S. 38–43. Zugriff am 19.08.2015 unter <http://www.spektrum.de/magazin/bund-fuers-leben/1025378>
- Fröhlich-Gildhoff, K. (2013). *Angewandte Entwicklungspsychologie der Kindheit. Begleiten, Unterstützen und Fördern in Familie, Kita und Grundschule*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Fuchs, C. (2005). *Selbstwirksam lernen im schulischen Kontext. Kennzeichen – Bedingungen – Umsetzungsbeispiele*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.

- Helfferrich, C. (2005). *Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews* (2. Aufl.). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Hug, T. & Poscheschnik, G. (2010). *Empirisch Forschen. Die Planung und Umsetzung von Projekten im Studium*. Wien: Huter & Roth KG.
- Jerusalem, M. & Schwarzer R. (2002). Das Konzept der Selbstwirksamkeit. In M. Jerusalem & D. Hopf (Hrsg.), *Selbstwirksamkeit und Motivationsprozesse in Bildungsinstitutionen. Zeitschrift für Pädagogik. 44. Beiheft* (S. 28–53) Weinheim: Beltz.
- Jonas, K. & Brömer, P. (2002). Die sozial-kognitive Theorie von Bandura. In Frey, D.& Irle, M. (Hrsg.), *Theorien der Sozialpsychologie. Band II: Gruppen-, Interaktions- und Lerntheorien* (2. vollständig überarbeitete und erweiterte Aufl.). (S. 277–299). Bern: Huber.
- Kasten, H. (1993). *Die Geschwisterbeziehung. Band 1*. Hogrefe: Göttingen.
- Kasten, H. (2003a). *Der aktuelle Stand der Geschwisterforschung*. Zugriff am 19.08.2015 unter <https://www.familienhandbuch.de/cms/Familienforschung-Geschwister.pdf>
- Kasten, H. (2003b). *Geschwister. Vorbilder, Rivalen, Vertraute* (5. Auflage). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Klauer, T. (2000). Das Selbst und die Nutzung sozialer Ressourcen. In W. Greve (Hrsg.) *Psychologie des Selbst* (S. 149–166). Weinheim: Beltz.
- Köckenberger, H. (2011). *Vielfalt als Methode. Methodische und praktische Hilfen für lebendige Bewegungsstunden, Psychomotorik und Therapie* (2. Auflage). Dortmund: Borgmann Media.
- Kuckartz, U. (2012). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. Weinheim: Beltz Juventa.
- Leman, K. (1994). *Geschwisterkonstellationen. Die Familie bestimmt ihr Leben*. Landsberg am Lech: mvg-Verlag.

Ley, K. (2007). *Geschwisterbande: Liebe, Hass und Solidarität*. Stuttgart: Kreuz.

Liebich, D. (2002). *Tauziehen um die Elternliebe. Warum Geschwister miteinander rivalisieren*. Freiburg im Breisgau: Verlag Herder.

Martzy, F., Ruploh, B. & Bischoff, A. (2015). Veränderungen im Selbstkonzept nach psychomotorischer Förderung. Eine multimethodale Untersuchung des kindzentrierten Ansatzes. *Motorik*, 38. Jg., 10–21.

Mayring, P. (2002). *Einführung in die qualitative Sozialforschung. Eine Anleitung zu qualitativem Denken*. (5. überarbeitete und neu ausgestattete Auflage). Weinheim: Beltz.

Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken*. (10. Auflage). Weinheim: Beltz.

Nave-Herz, R. & Feldhaus, M. (2005). Geschwisterbeziehungen. Psychologische und soziologische Fragestellungen. In Busch, F. W. & Nave-Herz, R. (Hrsg.), *Familie und Gesellschaft. Beiträge zur Familienforschung* (S. 111–123). Oldenburg: BIS-Verlag (Bibliotheks- und Informationssystem der Universität Oldenburg).

Psychomotorik Schweiz – Verband der Psychomotoriktherapeutinnen und -therapeuten (2015). *Die Psychomotorik. Viel mehr als nur Bewegung*. Bern.

Schmidt-Denter, U. (2005). *Soziale Beziehungen im Lebenslauf* (4. vollständig überarbeitete Ausgabe). Weinheim: Beltz PVU.

Schwarzer, R. (2004). *Psychologie des Gesundheitsverhaltens* (3., überarbeitete Aufl.). Göttingen: Hogrefe.

Sohni, H. (2011). *Geschwisterdynamik*. Giessen: Psychosozial-Verlag.

Wälte, D. (2010). *Selbstreflexive Kognitionen als Indikatoren für Status und Verlauf psychischer Störungen: eine empirische Untersuchung zur Attribution, Selbstwirksamkeit und Kontrolle*. Aachen: Shaker Verlag.

Weinberger, S. (2015). *Kindern spielend helfen – Einführung in die Personzentrierte Spielpsychotherapie* (6., überarbeitete Auflage). Weinheim: Beltz Juventa.

Winkel, S., Petermann, F. & Petermann, U. (2006). *Lernpsychologie*. Paderborn: Schöningh.

Wustmann, C. (2011). Resilienz in der Frühpädagogik – Verlässliche Beziehungen, Selbstwirksamkeit erfahren. In M. Zander (Hrsg.), *Handbuch Resilienzförderung* (S. 350–359). Wiesbaden: Springer.

Zimmer, R. (2012). *Handbuch der Psychomotorik*. Freiburg im Breisgau: Herder.

Anhang

- I. Interviewfragen
- II. Protokolle der Interviews mit den Familienmitgliedern der Familien A, B und C
- III. Zusammenfassungen der Protokolle der Familien A, B und C
- IV. Beispiel für ein Personenblatt in der Psychomotoriktherapie
- V. Lebensläufe der Verfasserinnen

I. Interviewfragen

Fragen an die Eltern:

Vor dem Interview werden wir erklären, worum es geht: Wir wollen herausfinden, welchen Einfluss es auf die Selbstwirksamkeit haben kann, ob man ein erst- oder zweitgeborenes Kind ist.

Das Interview ist anonym. Die Familie dient als Beispiel.

Stichwort	Fragen	Beispiel/Unterfragen
Temperament/Charakter:	<ul style="list-style-type: none"> • Beschreiben Sie das Temperament Ihrer Kinder. • Wie schätzen Sie das Temperament Ihrer Kinder im Vergleich miteinander ein? • Sehen Sie einen Zusammenhang zur Geschwisterposition? 	
Einfluss/Erziehung der Eltern:	<ul style="list-style-type: none"> • Muss ein Kind aus Ihrer Sicht in einem Bereich mehr unterstützt werden als das andere? 	<ul style="list-style-type: none"> • Eltern oder Schule/familiär oder ausserfamiliär, Beispiel
Lernen am Modell:	<ul style="list-style-type: none"> • Wann ist das eine Geschwister ein Vorbild für das andere? • In welchen Situationen ahmen sich die Geschwister nach? 	<ul style="list-style-type: none"> • Idol/bewundern, ohne konkret nachzuahmen • Schildern Sie eine Situation. • Imitieren muss nicht mit Bewundern zu tun haben • Schildern Sie eine Situation.
Selbstwirksamkeit:	<ul style="list-style-type: none"> • Traut sich ein Geschwister mehr zu als das andere? In welcher Situation? • Wenn sich Kind 1 etwas vorgenommen hat, glaubt es in der Regel daran, dass es das schafft? Kann es dann dranbleiben? • Wenn sich Kind 2 etwas vorgenommen hat, glaubt es in der Regel daran, dass es das schafft? Kann es dann dranbleiben? • Wie realistisch kann sich Kind 1 einschätzen? • Wie realistisch kann sich Kind 2 einschätzen? 	<ul style="list-style-type: none"> • Beispiel • Herausforderung, wie Musikstück, Sport, Basteln, Buch • Ev. erklären, dass das etwas ist, was man mit dem Alter lernt, Frage der Reife...

Fragen an die Kinder:

Name, Alter, Geschwisterposition: _____

Vor dem Interview werden wir erklären, worum es geht: Wir wollen herausfinden, welchen Unterschied es macht, ob man ein erst- oder zweitgeborenes Kind ist.

Das Interview ist anonym. Die Familie dient als Beispiel.

Stichwort	Fragen	Beispiele/Unterfragen
Beziehung (für uns nicht so relevant, aber gut als warm-up):	<ul style="list-style-type: none"> Wie gut versteht ihr euch, spielt ihr viel zusammen, gibt es viel Streit? 	
Temperament/ Charakter:	<ul style="list-style-type: none"> Welches von euch Kindern ist eher ruhig, welches eher lebhaft? Wie würdest du dich und dein Geschwister beschreiben? 	<ul style="list-style-type: none"> Mutig – vorsichtig/ängstlich Ordentlich – unordentlich Geduldig – ungeduldig
Lernen am Modell:	<ul style="list-style-type: none"> Was kannst du von deinem Geschwister lernen? Wann ist dein Geschwister ein Vorbild für dich? 	<ul style="list-style-type: none"> Schildere eine Situation. In welcher Situation ahmst du dein Geschwister nach? Vorbild: Wann ist dein Geschwister so, dass du denkst, so will ich auch sein?
Selbstwirksamkeit:	<ul style="list-style-type: none"> Traust du dir mehr zu als dein Geschwister? Wann oder in welcher Situation? Worin bist du deiner Ansicht nach besser als dein Geschwister? Wann/wo besonders? Wenn du dir etwas vorgenommen hast, glaubst du, dass du es schaffst? Machst du manchmal etwas nicht, weil du denkst, das schaffst du sowieso nicht? Wann/Beispiel? 	<ul style="list-style-type: none"> Z. B. bei Nachbarn läuten, selber einkaufen gehen, allein in die Stadt gehen... Sport, Musik, Fantasie/ Spielideen, Begabung Sprungbrett, Klettern, Schwimmbad, etwas Neues lernen, sich etwas alleine getrauen Schön schreiben, schöne Zeichnung, Ordnung halten, Neues essen; s. oben

II. Protokolle der Interviews mit den Familienmitgliedern der Familien A, B und C

Zusammenfassendes Protokoll mit Familie A: Mutter

Vater: VA

Älteres Kind (männlich): K1A (T., 11;2 J.)

Mutter: MA

Jüngeres Kind (weiblich): K2A (L., 9;5 J.)

Frage	Zeit	Protokollarische Zusammenfassung (interpretiert)	Reduktion/Kategorie
<ul style="list-style-type: none"> Beschreiben Sie das Temperament Ihrer Kinder. Wie schätzen Sie das Temperament Ihrer Kinder im Vergleich miteinander ein? Sehen Sie einen Zusammenhang zur Geschwisterposition? 	#00:00:26-5#	Intensität des Temperaments ist bei beiden Kindern wechselhaft.	Temperament/ Charakter: K1A: <ul style="list-style-type: none"> extrovertiert bewegungsfreudig mitteilsam mittlerweile mutiger K2A: <ul style="list-style-type: none"> extrovertiert bewegungsfreudig mitteilsam mittlerweile etwas zurückhaltender
	#00:00:40-3#	Beide brauchen viel Bewegung, sind sehr mitteilsam.	
	#00:00:57-9#	Es gab eine Zeit, da war L. viel mutiger und T. eher zurückhaltender.	
	#00:00:57-9#	T. hat Dinge nur gemacht, wenn er genau wusste, wie es geht, dann machte er es 1000 Mal.	
	#00:01:32-4#	Beim Biken macht er z.B. jetzt sehr mutige Sachen, er ist mutiger geworden (Salto, Skaten etc.).	
	#00:01:52-1#	L. ist zurückhaltender geworden, braucht länger, bis sie etwas ausprobiert.	
	#00:02:11-2#	Beide extrovertiert.	
	#00:02:33-9#	T. ist ordentlicher als L., aber eher wegen Alter.	
#00:02:55-1#	Eher nicht (Zusammenhang zur Geschwisterposition).		
<ul style="list-style-type: none"> Muss ein Kind aus Ihrer Sicht in einem Bereich mehr unterstützt werden als das andere? 	#00:03:18-0#	In der Schule braucht T. mehr Unterstützung und holt sich Hilfe, hat gerne, wenn jemand dabei ist.	Einfluss/Erziehung d. Eltern: K1 A: Schule: braucht mehr Unterstützung Freizeit: selbstständig und unabhängig K2 A: Schule: selbstständig Freizeit: braucht mehr Anstoss, um selbstständig tätig zu werden
	#00:03:23-5#	L. macht einfach, was das Schulische angeht.	
	#00:03:34-5#	Freizeit: Wenn L. nicht abgemacht hat, braucht sie Unterstützung, sie will, dass man etwas mit ihr macht.	
	#00:03:44-9#	Wenn sie näht, ist es klar, dass sie meine Unterstützung braucht.	
	#00:03:48-1#	Aber auch sich selber zu beschäftigen ist für L. fast nicht möglich.	
	#00:04:05-3# #00:04:12-2#	Wenn sie sich entschliesst, etwas zu machen, hat sie viele Ideen, dann ist es sehr	

	#00:04:13-9# #00:04:19-7#	gut und dann kommt sie fragen, wenn sie Hilfe braucht. T. hat seinen Plan, weiss genau, wie es funktioniert. Ist unabhängig mit Ideen und deren Umsetzung, z. B. technische Basteleien, Seilbahn, Mikrophon... da ist er sehr selbstständig und weiss genau, wie der Plan sein soll.	
<ul style="list-style-type: none"> Wann ist das eine Geschwister ein Vorbild für das andere? In welchen Situationen ahmen sich die Geschwister nach? 	#00:05:35-7# #00:05:41-3# #00:05:50-2# #00:06:10-4# #00:06:21-8# #00:06:35-0# #00:06:52-8# #00:07:08-6# #00:07:33-3#	T. ist schon mehrheitlich ein Vorbild für L. Oft, wenn T. sich für eine Sportart begeistert, will L. das auch machen. Wenn T. findet, er will das nicht mehr, nimmt auch bei L. die Begeisterung ab. L. ist sehr ehrgeizig und in der Schule relativ gut. Er freut sich, dass es ihr gut geht in der Schule, aber manchmal ist halt doch ein Stachel da, dass er mehr Mühe hat. Oder wenn er an den Aufgaben sitzt und L. die Lösung schneller weiss, wird es schon schwierig für ihn. Er ist schon ein wenig stolz auf sie, aber ob L. deshalb für ihn ein Vorbild ist, weiss ich nicht. Es ist kein Nacheifern. Allgemein bezüglich Freizeit wird L. gerne von T. angestachelt und macht dann mit.	Lernen am Modell: K1A: ist Vorbild für jüngeres Geschwister bez. Sportaktivitäten K2A: ist kein Vorbild fürs ältere Geschwister
<ul style="list-style-type: none"> Traut sich ein Geschwister mehr zu als das andere? In welcher Situation? Wenn sich Kind 1 etwas vorgenommen hat, glaubt es in der Regel daran, dass es das schafft? Kann es dann dranbleiben? Wenn sich Kind 2 etwas vorgenommen hat, glaubt es in der Regel 	#00:08:05-9# #00:08:18-8# #00:08:31-3# #00:08:41-6# #00:08:46-7# #00:08:54-3# #00:09:16-0# #00:09:23-4#	Es gab Zeiten, wo T. L. vorgeschoben hat, wenn es darum ging, etwas beim Nachbarn zu fragen. Das hat sich aber abgewechselt. Oder sie sind zu zweit gegangen. Beim Bäcker einkaufen machen beide. Das Zugehen auf andere Leute, z. B. telefonieren, machen beide gleich. Manchmal konkurrieren sie sogar darum, wer telefonieren darf. Wenn er es sich selber vornimmt, dann glaubt er, dass er es schafft und bleibt dran. L. auch (sich etwas vornehmen und daran glauben, dass sie es schafft).	Selbstwirksamkeit - sich etwas zutrauen K1A: heute traut er sich viel zu K2A: traut sich viel zu - Selbstwirksamkeitserwartung K1A: hoch K2A: hoch - Selbsteinschätzung K1A: realistisch K2A: unklar

<p>daran, dass es das schafft? Kann es dann dranbleiben?</p>	#00:09:42-3#	<p>Natürlich, wenn sie merken, dass es nicht funktioniert, gibt es schon Frust und sie werfen die Aufgabe hin und machen nicht mehr weiter (betrifft beide Kinder).</p>	
	#00:09:57-8#	<p>Aber nach Überlegung fahren sie trotzdem weiter und bringen es zu Ende.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> Wie realistisch kann sich Kind 1 einschätzen? 	#00:10:25-3#	<p>Bei T. ist es so, dass er weiss, was er kann und wo er Mühe hat.</p>	
	#00:10:14-0#	<p>Er dürfte (aus meiner Sicht) ein bisschen selbstbewusster sein.</p>	
	#00:10:49-2#	<p>Er könnte noch mehr leisten.</p>	
	#00:10:49-2#	<p>Wenn er einen Blödsinn gemacht hat, weiss er, was sein Anteil ist.</p>	
	#00:10:57-3#	<p>Dort kann er sich auch gut einschätzen.</p>	
	#00:11:10-5#	<p>Bei Rückmeldegesprächen (Schule) bestätigt sich, dass er weiss, wo seine Schwächen liegen oder eben sein Schalk zu fest herauskommt und wo er gut reagiert.</p>	
	#00:11:26-1#	<p>L. kann einfach immer alles. Sie ist sehr selbstbewusst, aber auch sehr zielorientiert...</p>	
<ul style="list-style-type: none"> Wie realistisch kann sich Kind 2 einschätzen? 	#00:11:32-5#	<p>...und ehrgeizig</p>	
	#00:11:52-7#	<p>Sie nimmt sich das vor, was sie sich zutraut.</p>	
	#00:11:57-8#	<p>Für sie ist es ganz klar, dass sie es schafft.</p>	

Zusammenfassendes Protokoll mit Familie A: Vater

Vater: VA

Älteres Kind (männlich): K1A (T., 11;2 J.)

Mutter: MA

Jüngeres Kind (weiblich): K2A (L., 9;5 J.)

Frage	Zeit	Protokollarische Zusammenfassung (interpretiert)	Reduktion/Kategorie
<ul style="list-style-type: none"> Beschreiben Sie das Temperament Ihrer Kinder. Wie schätzen Sie das Temperament Ihrer Kinder im Vergleich miteinander ein? 	#00:00:40-8#	T. ist eher aktiv, im dem Sinne, dass er selber auf Ideen kommt, er ist kreativer.	Temperament/ Charakter: K1A: <ul style="list-style-type: none"> aktiv (aus eigener Initiative) kommt eher auf Ideen aus eigener Initiative extrovertiert eher zurückhaltender weniger ehrgeizig, etwas zu Ende zu bringen K2A: <ul style="list-style-type: none"> aktiv (weniger aus eigener Initiative, braucht mehr andere) rastet eher aus, wird laut extrovertiert deutlich mutiger, geht aktiver auf Leute zu hat Geduld und Ehrgeiz, etwas fertig zu machen ehrgeiziger
	#00:00:45-7#	L. weiss oft nicht was machen, wenn sie alleine ist, dann ist ihr langweilig.	
	#00:00:49-2#	Sie muss eine Kollegin anrufen.	
	#00:00:50-0#	Aber sie ist sonst auch sehr aktiv, wenn sie zusammen mit anderen (Gspänli) ist.	
	#00:00:56-9#	Oder auch mit uns zusammen im Wandern und im Sport sind beide extrem aktiv.	
	#00:01:03-3#	T. ist eher aus eigener Initiative aktiver.	
	#00:01:05-1#	Bezüglich Temperament: L. rastet lauter aus als T., sie lärmt und rastet aus.	
	#00:01:28-4#	T. wird dann in letzter Zeit eher handgreiflicher, versucht seine Kraft zu demonstrieren und zu zeigen, dass er grösser ist.	
	#00:01:39-9#	Beide sind eher extrovertiert.	
	#00:02:06-4#	Mutiger ist sicher L., auf jeden Fall, sie kennt die Gefahren weniger, T. ist eher zurückhaltender.	
	#00:02:22-7#	Auch wenn es darum geht, auf fremde Leute zuzugehen, ist L. die Aktivere.	
	#00:02:33-8#	T. schickt L., wenn sie da ist.	
	#00:02:39-3#	So ist eher T. der Zurückhaltendere.	
	#00:02:48-3#	Beide haben ein vernünftiges Mass an Geduld.	
	#00:02:56-7#	Sie basteln viel, da braucht man auch viel Geduld.	
	#00:03:11-5#	Wenn T. eine Idee hat, muss er sie gleich anpacken.	
	#00:03:14-2#	Und wenn das Grobe der Idee skizziert, gebaut ist, ist es passiert;	
	#00:03:20-9#	L. ist die, die es fertig machen kann.	
	#00:03:25-7#	Sie ist diejenige, die Geduld hat, um etwas fertig zu machen.	
	#00:03:27-2#		

<ul style="list-style-type: none"> • Sehen Sie einen Zusammenhang zur Geschwisterposition? 	#00:03:36-8#	T. hat weniger den Perfektionismus, es fertig zu machen.	
<ul style="list-style-type: none"> • Muss ein Kind aus Ihrer Sicht in einem Bereich mehr unterstützt werden als das andere? 	#00:04:36-5# #00:04:47-6# #00:04:54-7# #00:05:00-0# #00:05:08-1# #00:05:10-5# #00:05:17-3# #00:05:18-2# #00:05:36-5# #00:05:45-0# #00:05:56-8# #00:06:08-3# #00:06:17-5#	Schulisch muss T. ganz klar mehr unterstützt werden. L. läuft es viel einfacher. Wir sind uns nicht immer ganz sicher, ob L. alles versteht, was sie macht, aber am Schluss macht sie es richtig. T. hat eher Mühe. Es gibt Fächer, die ihn interessieren, da ist es kein Problem. Aber Mathe ist katastrophal bei T.absoluter Horror. Da müssen wir ihn motivieren und unterstützen. Sonst habe ich nicht das Gefühl, dass wir eines mehr unterstützen müssen als das andere. T. kommt ins „Bubenalter“, wo gewisse Dinge, die wir nicht so gerne haben, hervorkommen. Da müssen wir ihn insofern unterstützen, dass wir dagegenhalten. L. kann dafür irgendetwas erzählen, was gar nicht stimmt. Da müssen wir sie unterstützen, dass sie genauer überlegt, bevor sie etwas sagt.	Einfluss/Erziehung d. Eltern: K1 A: Schule: braucht viel Unterstützung Freizeit: keine Aussagen K2 A: Schule: braucht gar keine Unterstützung Freizeit: keine Aussagen
<ul style="list-style-type: none"> • Wann ist das eine Geschwister ein Vorbild für das andere? • In welchen Situationen ahmen sich die Geschwister nach? 	#00:07:21-9# #00:07:27-5# #00:08:03-9# #00:08:16-6# #00:08:27-9# #00:08:39-9# #00:09:36-9#	L. ist sicher eher diejenige, die Sachen machen will wie T. Z. B. kommt T. mit mir heute Nachmittag mit, um den Chilbi-Stand aufzustellen, da will L. auch unbedingt mit. In Sachen Sport kommt T. mit Ideen und Verschiedenartigkeit daher, da will L. das vielfach auch machen. Bei T. ist das manchmal auch umgekehrt, aber sicher weniger als bei L. So ist T. etwas mehr (das Vorbild), L. etwas weniger. Sonst als Vorbildfunktion kann ich es nicht wirklich bezeichnen. T. wollte unbedingt den Rigi-Berglauf machen.	Lernen am Modell: K1A: eher Vorbild und Ideenbringer K2A: eifert eher dem Bruder nach

	#00:09:41-8#	L. wollte das dann auch.	
	#00:09:46-7#	Sie haben es beide super gemacht, L. wurde sogar Zweite.	
	#00:10:23-5#	L. ist die Ehrgeizigere.	
<ul style="list-style-type: none"> • Traut sich ein Geschwister mehr zu als das andere? In welcher Situation? • Wenn sich Kind 1 etwas vorgenommen hat, glaubt es in der Regel daran, dass es es schafft? Kann es dann dranbleiben? • Wenn sich Kind 2 etwas vorgenommen hat, glaubt es in der Regel daran, dass es es schafft? Kann es dann dranbleiben? • Wie realistisch kann sich Kind 1 einschätzen? • Wie realistisch kann sich Kind 2 einschätzen? 	#00:12:04-2# #00:12:07-6# #00:12:14-1# #00:12:24-2# #00:12:33-2# #00:13:22-8# #00:14:09-1# #00:14:21-4# #00:14:28-6# #00:15:25-3#	Dadurch, dass L. unbeschwerter ist und vielleicht vom Alter her, traut sie sich auch mehr zu, sprich, sie macht einfach. T. ist vielleicht eher zurückhaltender. T. beginnt zu lernen, was er kann und was nicht. Er differenziert, sagt bei gewissen Sachen, das kann ich nicht. Bei L. spürt man das noch nicht. Wenn sie sich etwas vorgenommen haben, können beide dranbleiben. T. hat Verschiedenes ausprobiert (Karate, Pfadi) und wieder aufgegeben. Skifahren und Biken sind konstant, andere Sachen fängt er an und hört wieder auf. Vielleicht ist es auch ein Suchen, das weiss ich nicht. In der Regel machen sie fertig, was sie begonnen haben. Bei T. ist eine realistische Einschätzung spürbar. (keine Aussage)	Selbstwirksamkeit: - sich etwas zutrauen K1A: eher zurückhaltender K2A: traut sich mehr zu, eher unbekümmert - Selbstwirksamkeitserwartung K1A: In der Regel machen sie fertig, was sie begonnen haben. K2A: In der Regel machen sie fertig, was sie begonnen haben. - Selbsteinschätzung K1A: kann sich bereits recht gut und differenziert einschätzen K2A: noch nicht

Zusammenfassendes Protokoll mit Familie A: K1A (T., 11;2 J.)

Vater: VA

Älteres Kind (männlich): K1A (T., 11;2 J.)

Mutter: MA

Jüngeres Kind (weiblich): K2A (L., 9;5 J.)

Frage	Zeit	Protokollarische Zusammenfassung (interpretiert)	Reduktion/Kategorie
<ul style="list-style-type: none"> Wie gut versteht ihr euch? Spielt ihr viel zusammen? Gibt es viel Streit? 	#00:01:01-2#	Es kommt darauf an. In den Ferien verstehen wir uns gut, jetzt in der Schulzeit streiten wir uns und verstehen uns dann wieder.	Beziehung: <ul style="list-style-type: none"> in den Ferien besser im Alltag mit und ohne Streit
	#00:01:14-7#	Manchmal machen wir Blödsinn zusammen und auch gegeneinander.	
<ul style="list-style-type: none"> Welches von euch Kindern ist eher ruhig, welches eher lebhaft? Wie würdest du dich und dein Geschwister beschreiben? 	#00:01:43-4#	Ruhiger ist eher L.	Temperament/ Charakter: K1A: <ul style="list-style-type: none"> probiert mehr aus aktiver auch durch wilde Kollegen früher eher ängstlicher, jetzt eher mutiger eher handgreiflich eher ordentlicher K2A: <ul style="list-style-type: none"> eher ruhig, aber nicht am Tisch früher mutiger als ich schreit schnell bei Streit provoziert eher unordentlicher
	#00:01:59-0#	Ich will immer wieder etwas ausprobieren, von der Mauer springen.	
	#00:02:13-1#	Sie halt auch. Wenn ich so Sachen mache, versucht sie es auch.	
	#00:02:15-0#	Aber ich probiere schon mehr aus, auf den Ski, z. B. Freestyle.	
	#00:02:22-2#	Ich springe lieber herum.	
	#00:02:47-5#	Am Tisch ist L. nicht ruhiger als ich.	
	#00:03:06-4#	Früher war ich sehr ängstlich, jetzt bin ich eher derjenige, der mehr ausprobiert.	
	#00:03:12-3#	Früher kannte sie keine Gefahren.	
	#00:03:15-7#	Jetzt haben wir das ausgetauscht.	
	#00:03:38-8#	Jetzt habe ich auch wilde Kollegen und probiere mehr aus.	
	#00:04:08-1#	Seit letztem Jahr ist L. unordentlicher als ich.	
	#00:04:47-9#	Ich habe es nicht gerne, wenn alles auf dem Boden liegt.	
	#00:05:13-1#	Bezüglich Geduld sind wir beide gleich.	
#00:05:39-8#	L. versucht mich immer anzugreifen, hat das Gefühl, sie muss gegen mich antreten.		
#00:06:35-4#	Ich wehre mich eher, L. fängt an zu schreien.		
<ul style="list-style-type: none"> Was kannst du von deinem Geschwister lernen? Wann ist dein Geschwister ein Vorbild für dich? 	#00:07:22-3#	Ich kann mehr, weil ich eine Klasse höher bin, aber sie hat bessere Noten.	Lernen am Modell: Fällt nichts ein.
	#00:09:30-2#	(T. fällt nichts ein, wo L. ein Vorbild für ihn ist)	

<ul style="list-style-type: none"> • Traust du dir mehr zu als dein Geschwister? Wann/Welche Situation? 	#00:09:58-2#	L. hat mehr Angst in der Dunkelheit und so.	Selbstwirksamkeit: - sich etwas zutrauen K1A: Sport (Ski und Ballspiel) K2A: - - Selbstwirksamkeitserwartung K1A: Glaubt, dass er schafft, was er sich vorgenommen hat. K2A: - - Selbsteinschätzung K1A: Differenziert, was er kann und wovor er Angst hat. K2A: -	
	#00:10:04-0#	Ich überlege nicht so viel.		
	#00:10:18-9#	Allein in der Dunkelheit bin ich auch nicht gerne,...		
	#00:10:19-8#	...aber mit Gruppe (ist man geschützter).		
	#00:10:26-4#	L. hat Angst vor Tieren, davor habe ich nicht Angst, die haben ja Angst vor uns.		
	#00:11:11-7#	Wenn wir etwas einkaufen oder holen sollen, gehen wir zusammen.		
	#00:11:33-4#	L. geht eher ins Dorf einkaufen.		
	#00:11:54-0#	Ich gehe nicht so gern.		
	<ul style="list-style-type: none"> • Worin bist du deiner Ansicht nach besser als dein Geschwister? Wann/Wo besonders? 	#00:12:38-4#		In Musik ist L. besser.
		#00:12:55-6#		Sie kann besser Noten lesen als ich.
#00:13:26-7#		Skifahren/Freestyle kann ich besser und auch Ballspiele, z. B. Handball.		
#00:14:27-5#		Ich habe die besseren Ideen, was cool wäre oder bei Elektrozeugs, da bin ich besser.		
<ul style="list-style-type: none"> • Wenn du dir etwas vorgenommen hast, glaubst du, dass du es schaffst? 	#00:15:30-2#	Ja (wenn ich mir etwas vorgenommen habe, habe ich das Gefühl, ich kann es schaffen).		
	<ul style="list-style-type: none"> • Machst du manchmal etwas nicht, weil du denkst, das schaffst du sowieso nicht? Wann/Beispiele? 	#00:16:46-7#	Z. B. den Kopfsprung vom 5 Meter würde ich nie machen, da hätte ich zuviel Angst.	

Zusammenfassendes Protokoll mit Familie A: K2A (L., 9;5 J.)

Vater: VA

Älteres Kind (männlich): K1A (T., 11;2 J.)

Mutter: MA

Jüngeres Kind (weiblich): K2A (L., 9;5 J.)

Frage	Zeit	Protokollarische Zusammenfassung (interpretiert)	Reduktion/Kategorie
<ul style="list-style-type: none"> Wie gut versteht ihr euch? Spielt ihr viel zusammen? Gibt es viel Streit? 	#00:00:51-9#	Wir haben nicht mehr soviel Streit wie früher.	Beziehung: <ul style="list-style-type: none"> mal Streit, mal kein Streit
<ul style="list-style-type: none"> Welches von euch Kindern ist eher ruhig, welches eher lebhaft? Wie würdest du dich und dein Geschwister beschreiben? 	#00:02:06-9# #00:02:22-7# #00:02:49-0# #00:03:18-4# #00:03:57-8# #00:04:15-1# #00:04:43-3#	Ich bin eher ruhiger. T. ist eher mutiger... ...beim Skifahren, Velofahren oder bei den Bahnen im Alpamare. Beide gleich ordentlich. T. ist eher ungeduldig. Ich kann besser warten. T. ist besser im Ballspielen.	Temperament/ Charakter: K1A: <ul style="list-style-type: none"> mutiger beim Sport/Freizeit eher ungeduldig K2A: <ul style="list-style-type: none"> eher ruhig eher geduldig
<ul style="list-style-type: none"> Was kannst du von deinem Geschwister lernen? Wann ist dein Geschwister ein Vorbild für dich? 	#00:07:00-7# #00:07:08-6# #00:07:38-4# #00:07:47-7# #00:07:51-3# #00:08:14-2# #00:08:19-3# #00:08:33-6#	Tricks machen... ...auf den Skiern oder auf der Halfpipe, die wir draussen gebaut haben. Skifahren kann er besser. In der Schule bin ich besser als er. T. kann besser kreative Sachen machen, er hat eine Seilbahn und eine Musikanlage selber gebaut. Ich koche lieber.	Lernen am Modell: <ul style="list-style-type: none"> T. kann besser Tricks auf Skiern/Halfpipe ist kreativ im Bauen
<ul style="list-style-type: none"> Traust du dir mehr zu als dein Geschwister? Wann/Welche Situation? Worin bist du deiner Ansicht nach besser als dein Geschwister? Wann/Wo besonders? 	#00:11:09-2# #00:11:20-9# #00:12:20-3# #00:12:23-9# #00:12:34-8# #00:13:42-7# #00:13:54-4#	Ich gehe meistens nach der Schule für Mama Brot holen. Auch die Nachbarn fragen, ob sie raus kommen, mache eher ich als T. In der Schule bin ich besser im Rechnen und im Schreiben. Ich kann besser basteln... ...und nähen. Ja (ich habe das Gefühl ich kann etwas schaffen, wenn ich es mir vorgenommen habe), ich gebe nicht schnell auf. Bei Bastelsachen, wenn sie nicht gleich gelingen, probiere ich weiter.	Selbstwirksamkeit: <ul style="list-style-type: none"> - sich etwas zutrauen K1A: - K2A: Einkaufen gehen oder bei Nachbarn etwas fragen - Selbstwirksamkeitserwartung K1A: - K2A: Glaubt, dass sie schafft, was sie sich vorgenommen hat. - Selbsteinschätzung K1A: - K2A: Differenziert, was sie kann und wovor sie Angst hat.

• Wenn du dir etwas vorgenommen hast, glaubst du, dass du es schaffst?	#00:14:08-1#	Wenn ich mir beim Skifahren etwas vornehme, übe ich so lange, bis es geht.	
• Machst du manchmal etwas nicht, weil du denkst, das schaffst du sowieso nicht? Wann/Beispiele?	#00:14:33-8#	Bei den Bahnen (Alpamare) probiere ich es nie aus, weil ich Angst habe.	
	#00:14:58-7#	Wenn mir jemand sagt, ich soll etwas Gefährliches machen, mache ich es nicht.	

Zusammenfassendes Protokoll mit Familie B: Mutter

Vater: VB

Älteres Kind (männlich): K1B (A., 13;1 J.)

Mutter: MB

Jüngeres Kind (weiblich): K2B (S. 11;1 J.)

Frage	Zeit	Protokollarische Zusammenfassung (interpretiert)	Reduktion/Kategorie
<ul style="list-style-type: none"> Beschreiben Sie das Temperament Ihrer Kinder. Wie schätzen Sie das Temperament Ihrer Kinder im Vergleich miteinander ein? Sehen Sie einen Zusammenhang zur Geschwisterposition? 	#00:01:10-3#	A. ist mutig und schon immer ein Draufgänger gewesen. S. ist eher zurückhaltend, stiller.	Temperament/ Charakter: K1B: <ul style="list-style-type: none"> mutig kräftig draufgängerisch K2B: <ul style="list-style-type: none"> zurückhaltend still unsicher ängstlich
	#00:02:14-8#	Als Knabe sowieso. Er ist kräftig.	
	#00:02:44-5#	Einen Zusammenhang (mit der Geschwisterposition) sehe ich nicht.	
	#00:02:56-5#	Er gibt ihr manchmal schon Sicherheit, er geht voraus, sei es beim Skifahren oder Bobfahren. Da traute sie sich hinterher auch.	
	#00:03:24-9#	Als sie kleiner waren, war er ihr ein Vorbild und auch heute, wenn er nicht da ist, merke ich, wie er ihr fehlt.	
	#00:03:33-8#	Jemand, der ihr vorausgeht und ihr hilft, er spricht auch oft für sie. Sie fragt ihn sehr viel, oder uns, wenn er nicht da ist.	
	#00:03:51-4#	Manchmal ist sie sehr unsicher, ängstlich, auch in der Schule, sie spricht leise.	
	#00:03:58-0#	Z. T. übernimmt er die Beschützerrolle.	
	#00:04:05-0#	Aber dennoch schaut er nicht ständig nach ihr, z. B wenn sie irgendwo hingehen.	
	#00:04:15-3#	Nicht, dass er sie wirklich beschützt, aber sie braucht einfach jemanden, der ihr hilft und vorausgeht. Vielleicht ein wenig, aber er behütet oder bemuttert sie nicht.	
#00:04:37-7#			
#00:04:46-6#	Er lässt sich dabei auch sehr schnell ablenken, dann ist die Schwester schnell vergessen.		
<ul style="list-style-type: none"> Muss ein Kind aus Ihrer Sicht in einem Bereich mehr unterstützt werden als das andere? 	#00:05:13-1#	Sie muss schon mehr unterstützt werden als er.	Einfluss/Erziehung d. Eltern: K1B: <ul style="list-style-type: none"> möchte kaum Unterstützung Eltern haben aber das Gefühl, er bräuchte (schulisch) mehr Hilfe K2B: <ul style="list-style-type: none"> braucht allgemein viel Unterstützung, z. B. Hilfe beim Lernen
	#00:05:21-3#	Er auch, aber er möchte es gar nicht so.	
	#00:05:33-3#	Am 2. Kindergarten tag hat er mir gesagt, ich müsse ihn nicht mehr begleiten, er laufe selber.	
	#00:05:42-1#	So sicher, aber dann habe ich ihn trotzdem noch ein bisschen begleitet beim Strassenüberqueren.	

	#00:06:07-8#	Und bei ihr weiss ich noch, als sie im Kindergarten, nicht mehr ganz am Anfang, einmal allein nach Hause laufen sollte, weil eine Freundin krank war, fand sie, ich solle sie abholen kommen.	
	#00:06:44-8#	Jetzt müssen wir in der Schule im Deutsch doch noch helfen, weil es ihr nicht so einfach fällt.	
	#00:06:59-0#	Wir sind schon noch regelmässig am Helfen.	
	#00:07:15-4#	In der Mathe ist „s'Zwänzigi abegheit“...	
	#00:07:20-8# #00:07:30-3#	Und er braucht schon noch Unterstützung, aber er ist im Moment in der Pubertät, er nimmt die Hilfe nicht so an.	
<ul style="list-style-type: none"> • Wann ist das eine Geschwister ein Vorbild für das andere? • In welchen Situationen ahmen sich die Geschwister nach? 	#00:07:57-8# #00:08:04-0# #00:08:42-0# #00:08:42-0# #00:08:54-6# #00:08:56-8# #00:09:15-2# #00:09:24-9#	<p>Jetzt sind wir daran, dass sie sich an Abmachungen halten.</p> <p>Und das gelingt ihr besser.</p> <p>Er ist ein Idol in Bezug auf das Drauflos, das Mutige, das Kontaktfreudige.</p> <p>Aber jetzt immer weniger.</p> <p>Sich schön machen ist bei ihr eher aktuell als bei ihm.</p> <p>Jetzt kommt das bei ihm auch ein wenig.</p> <p>Sie könnte ihm ein Vorbild sein mit der Sorgfalt, beim Erledigen z. B. der Hausaufgaben, im Haushalt helfen.</p> <p>Wie sie arbeitet, sorgfältig, schreibt, sauber und leserlich im Gegensatz zu ihm.</p>	<p>Lernen am Modell:</p> <p>K1B: ist Vorbild für K2B, im sozialen und emotionalem Bereich und Sport, eher Vorreiterrolle für K2B</p> <p>K2B: in kein Vorbild für K1B (höchstens Wunsch der Mutter)</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Traut sich ein Geschwister mehr zu als das andere? In welcher Situation? • Wenn sich Kind 1 etwas vorgenommen hat, glaubt es in der Regel daran, dass es das schafft? Kann es dann dranbleiben 	#00:10:09-0# #00:10:38-7# #00:10:50-5# #00:10:54-3# #00:12:06-2#	<p>In erster Linie schon er.</p> <p>Alleine an einen Ort hingehen, dass er sich mehr zutraut.</p> <p>Zum Onkel übernachten, da ist er schon als kleiner Junge gegangen, das war kein Problem.</p> <p>Und sie: das erste Mal sind sie vermutlich zusammen gegangen (auswärts übernachten).</p> <p>Er glaubt daran, dass er schafft, was er sich vorgenommen hat.</p>	<p>Selbstwirksamkeit:</p> <p>- sich etwas zutrauen K1B: traut sich viel zu K2B: unklar</p> <p>- Selbstwirksamkeitserwartung K1B: hoch K2B: unklar</p> <p>- Selbsteinschätzung K1B: zu optimistisch K2B: realistisch</p>

<ul style="list-style-type: none"> • Wenn sich Kind 2 etwas vorgenommen hat, glaubt es in der Regel daran, dass es das schafft? Kann es dann dranbleiben? 	#00:12:41-4#	S. glaubt auch daran, aber bei ihr ist doch noch ein wenig Unterstützung dabei, wenn etwas über längere Zeit geht.	
	#00:12:59-1#	Es braucht eine Anfangshilfe, wenn sie z. B. etwas strickt, brauchte sie Unterstützung beim Anfangen und beim Fertigmachen, aber dazwischen lief es tipptopp.	
	#00:13:05-8#	Es braucht einfach Begleitung.	
<ul style="list-style-type: none"> • Wie realistisch kann sich Kind 1 einschätzen? 	#00:14:01-4#	Wenn er Sachen lernen muss, z. B. Wörter schreiben, dann sagt er, er kann es, aber wenn man ihn abfragt, kann er es überhaupt nicht.	
	#00:14:02-4#	Es sind natürlich auch diejenigen Fächer, die ihn nicht interessieren.	
	#00:14:24-7#	Er ist sehr positiv, ein Optimist, eigentlich bei allem ein bisschen.	
	#00:14:30-6#	Also ist es ein bisschen schwierig für ihn, sich realistisch einzuschätzen. Ja, er überschätzt sich manchmal ein bisschen.	
<ul style="list-style-type: none"> • Wie realistisch kann sich Kind 2 einschätzen? 	#00:14:48-5#	S. kann sich besser einschätzen, habe ich das Gefühl.	

Zusammenfassendes Protokoll mit Familie B: Vater

Vater: VB

Älteres Kind (männlich): K1A (A., 13;1 J.)

Mutter: MB

Jüngeres Kind (weiblich): K2A (S., 11;1 J.)

Frage	Zeit	Protokollarische Zusammenfassung (interpretiert)	Reduktion/Kategorie
<ul style="list-style-type: none"> Beschreiben Sie das Temperament Ihrer Kinder. Wie schätzen Sie das Temperament Ihrer Kinder im Vergleich miteinander ein? Sehen Sie einen Zusammenhang zur Geschwisterposition? 	#00:01:32-5#	S. ist die ruhigere, vorsichtigere, zurückhaltend. A. ist eher der Draufgänger, alles ausprobierend. Manchmal sich etwas viel zutrauend. S. wägt eher gut ab, ob sie etwas probieren will. Hat ein wenig Entscheidungsschwierigkeiten. Er probiert zuerst und überlegt nachher.	Temperament/ Charakter: K1B: <ul style="list-style-type: none"> draufgängerisch probiert alles aus handelt, bevor er überlegt traut sich zu viel zu K2B: <ul style="list-style-type: none"> ruhiger vorsichtiger zurückhaltender Entscheidungsschwierigkeiten
	#00:01:50-2#	Ich sehe nicht unbedingt einen Zusammenhang zur Geschwisterposition. Es ist eher der Charakter, sie könnte ihm ja eigentlich nachhelfen.	
	#00:02:06-0#	Weil sie jünger ist.	
	#00:02:17-1#	Es ist auch nicht so, dass A. ihr etwas vorzeigen will.	
<ul style="list-style-type: none"> Muss ein Kind aus Ihrer Sicht in einem Bereich mehr unterstützt werden als das andere? 	#00:02:53-4#	Bei A. muss man mehr schauen, dass er zur rechten Zeit bereit ist und er seine Sachen erledigt hat und alles mitnimmt.	Einfluss/Erziehung d. Eltern: K1B: braucht mehr Hilfe bei organisatorischen Sachen (Zeit einhalten, alles dabei haben) K2B: braucht mehr Hilfe bei Entscheidungen und beim Lernen
	#00:03:10-7#	Ich denke, er braucht mehr in diesem Bereich Hilfe.	
	#00:03:28-3#	S. braucht mehr Hilfe, Sachen zu entscheiden, sich festzulegen, mehr Hilfe beim Lernen.	
<ul style="list-style-type: none"> Wann ist das eine Geschwister ein Vorbild für das andere? In welchen Situationen ahmen sich die Geschwister nach? 	#00:04:03-1#	Sie schauen schon zueinander, was der andere kann.	Lernen am Modell: K1B: K2 ist insgeheim manchmal Vorbild K2B: K1 ist kein Vorbild
	#00:04:24-8#	Ich glaube nicht, dass sie einander bewundern und unbedingt das können wollen, was der andere kann.	
	#00:04:39-1#	Aber vielleicht insgeheim schon. S. ist besser im Geräteturnen, das „wurmt“ ihn ein bisschen.	
	#00:04:49-4#	A. kann besser Fussball spielen, aber das ist ihr egal.	
	#00:05:00-4#	Wenn S. etwas besser kann, stachelt es ihn fast ein bisschen an, es auch zu können oder zu probieren.	
	#00:05:11-8#	Aber umgekehrt eher weniger.	
	#00:05:48-7#	Ich habe den Eindruck, dass sie einander kaum nachahmen.	

<ul style="list-style-type: none"> • Traut sich ein Geschwister mehr zu als das andere? In welcher Situation? • Wenn sich Kind 1 etwas vorgenommen hat, glaubt es in der Regel daran, dass es das schafft? Kann es dann dranbleiben? • Wenn sich Kind 2 etwas vorgenommen hat, glaubt es in der Regel daran, dass es das schafft? Kann es dann dranbleiben? • Wie realistisch kann sich Kind 1 einschätzen? 	#00:06:05-3#	A. traut sich definitiv viel mehr zu als S.	Selbstwirksamkeit: <ul style="list-style-type: none"> - sich etwas zutrauen K1B: traut sich mehr zu K2B: traut sich weniger zu - Selbstwirksamkeitserwartung K1B: hoch (aber etwas unrealistisch) K2B: tief - Selbsteinschätzung K1B: (zu) optimistisch K2B: (zu) pessimistisch
	#00:06:26-5#	Aber er kann dann die Sachen nicht unbedingt besser, z. B. beim Klettern kommt S. an Orte hoch, wo er nicht hochkommt.	
	#00:06:39-1# #00:06:55-5#	Für ihn ist das kein Problem. Er schätzt sich manchmal besser ein, als er ist.	
	#00:07:01-3#	Sie waren z. B. am GP Bern. Er hatte das Gefühl, er sei schnell, aber sie war schneller.	
	#00:07:24-1#	Gerade im sportlichen Bereich schätzt er sich fast ein bisschen zu gut ein.	
	#00:07:44-6#	Auch manchmal in der Schule hat er das Gefühl, das könne er, z. B. im Französisch lernt er für sich und wenn man ihn dann abfragt, kann er es nicht.	
	#00:07:56-7#	Er schätzt sich allgemein zu hoch ein bei seinen Leistungen.	
	#00:08:04-7#	Sie hat eher Angst, sie könne etwas nicht und kann es aber. Sie traut sich fast ein bisschen zu wenig zu.	
	#00:09:13-9#	Dadurch ist sie dann aber auch sehr fleissig und übt dafür.	
	#00:09:27-5#	Er überschätzt sich eher und ist dann auch zufrieden mit dem, was er denkt, das er könne.	
	#00:09:38-1#	Und sie unterschätzt sich eher.	
	#00:10:04-9#	Sie ist nicht besonders gut im Geräteturnen oder Laufen, aber trotzdem hat sie Erwartungen und versucht diese zu erfüllen.	
	#00:10:16-6#	Und er denkt, wenn es halt nicht reicht, ist es auch egal, wenn nicht das herauschaut, was er sich vorgestellt hat.	
	#00:10:53-7#	Der Ehrgeiz ist nicht bei beiden gleich.	
	#00:11:03-2#	A. könnte mehr, wenn er sich anstrengen würde. Er könnte das, was er sich vorgenommen hat.	
#00:11:23-3#	Er probiert, alles mit dem möglichst geringsten Aufwand zu machen, und dann gibt es eben nicht das, was er sich eigentlich vorstellt, was es geben könnte, wenn er sich soviel Mühe geben würde wie S.		

• Wie realistisch kann sich Kind 2 einschätzen?	#00:11:36-9#	S. hat in der Schule eher Mühe, sie muss mehr arbeiten, damit sie das erreicht, was sie möchte.	
	#00:11:38-9#	Er ist schnell zufrieden.	
	#00:12:26-8#	Als S. beim GP schneller war, hat es ihn im ersten Moment schon „gewurmt“, aber bald war es ihm wieder egal. Es plagt ihn nicht.	

Zusammenfassendes Protokoll mit Familie B: K1B (A., 13;1 J.)

Vater: VB

Älteres Kind (männlich): K1B (A., 13;1 J.)

Mutter: MB

Jüngeres Kind (weiblich): K2B (S. 11;1 J.)

Frage	Zeit	Protokollarische Zusammenfassung (interpretiert)	Reduktion/Kategorie
<ul style="list-style-type: none"> Wie gut versteht ihr euch? Spielt ihr viel zusammen? Gibt es viel Streit? 	#00:00:33-7# #00:00:54-4# #00:01:02-5# #00:01:07-5#	Manchmal streiten wir ein wenig, aber dann spielen wir wieder miteinander. Wenn man nicht mehr draussen spielen kann, spielen wir schon drinnen etwas zusammen. Manchmal spielen wir auch etwas alleine. Wir sind nicht immer zusammen und auch nicht immer alleine.	Beziehung: <ul style="list-style-type: none"> manchmal spielen sie miteinander manchmal streiten sie
<ul style="list-style-type: none"> Welches von euch Kindern ist eher ruhig, welches eher lebhaft? Wie würdest du dich und dein Geschwister beschreiben? 	#00:01:35-7# #00:01:39-9# #00:01:47-9# #00:02:05-8# #00:02:47-6# #00:03:00-8#	Mir kommt nichts in den Sinn, was unterschiedlich ist. Mutiger bin wahrscheinlich eher ich. S. läuft mir nach. Ich habe eigentlich weniger Unordnung im Zimmer als S., jedenfalls auf dem Pult. S. ist im Moment mehr draussen, weil ich mehr Hausaufgaben habe. In den Ferien sind wir wohl etwa gleich lange draussen.	Temperament/ Charakter: K1B: <ul style="list-style-type: none"> mutig ordentlich K2B: -
<ul style="list-style-type: none"> Was kannst du von deinem Geschwister lernen? Wann ist dein Geschwister ein Vorbild für dich? 	#00:03:40-7# #00:03:45-4#	Sie kann besser Geräteturnen, da probiere ich manchmal auch ein bisschen. Aber es geht dann meistens nicht so gut. (keine Aussage)	Lernen am Modell: <ul style="list-style-type: none"> teilweise ist K2B ein Vorbild für K1B
<ul style="list-style-type: none"> Traust du dir mehr zu als dein Geschwister? Wann/Welche Situation? Worin bist du deiner Ansicht nach besser als dein Geschwister? Wann/Wo besonders? 	#00:05:54-8# #00:05:59-0# #00:06:10-9# #00:06:29-9# #00:06:57-4# #00:07:06-1# #00:07:39-7#	Wahrscheinlich traue ich mir mehr zu. Es dünkt mich jedenfalls. Z. B. vom 3-Meter-Sprungbrett springen. Allein einkaufen gehen wir beide. Im Rechnen bin ich manchmal besser. Etwas, das einfach wäre, findet sie schwierig. Lesen kann ich schneller als sie. Im Velofahren bin ich besser.	Selbstwirksamkeit: <ul style="list-style-type: none"> - sich etwas zutrauen K1B: traut sich mehr zu K2B: traut sich weniger zu - Selbstwirksamkeitserwartung K1B: hoch K2B: - - Selbsteinschätzung K1B: sehr optimistisch K2B: -

<ul style="list-style-type: none"> • Wenn du dir etwas vorgenommen hast, glaubst du, dass du es schaffst? 	#00:08:02-5#	Meistens glaube ich, dass ich schaffe, was ich mir vorgenommen habe.	
	#00:08:31-5#	Z. B. wenn ich eine gute Note schreiben will.	
	#00:09:24-8#	Z. B. beim Klettern hat es aber nicht überall funktioniert.	
<ul style="list-style-type: none"> • Machst du manchmal etwas nicht, weil du denkst, das schaffst du sowieso nicht? Wann/Beispiele? 	#00:09:57-6#	Dass ich etwas nicht kann, ist noch nie vorgekommen.	
	#00:10:00-5#	Auch wenn ich keine Lust habe, mache ich es nicht (undeutlich).	
	#00:10:14-5#	Ich habe mir noch nie gesagt, dass ich etwas nicht kann, dann mache ich es sowieso nicht (undeutlich).	

Zusammenfassendes Protokoll mit Familie B: K2B (S., 11;1 J.)

Vater: VB

Älteres Kind (männlich): K1B (A., 13;1 J.)

Mutter: MB

Jüngeres Kind (weiblich): K2B (S. 11;1 J.)

Frage	Zeit	Protokollarische Zusammenfassung (interpretiert)	Reduktion/Kategorie
<ul style="list-style-type: none"> Wie gut versteht ihr euch? Spielt ihr viel zusammen? Gibt es viel Streit? 	#00:00:29-7# #00:00:35-1#	Manchmal spielen wir miteinander, manchmal nicht. Manchmal streiten wir auch.	Beziehung: <ul style="list-style-type: none"> Manchmal spielen sie miteinander Manchmal streiten sie
<ul style="list-style-type: none"> Welches von euch Kindern ist eher ruhig, welches eher lebhaft? Wie würdest du dich und dein Geschwister beschreiben? 	#00:01:00-3# #00:01:04-3# #00:01:13-2# #00:01:47-5#	Ich bin wohl ruhiger. A. ist lebhafter. A. ist mutiger. Ich bin geduldiger.	Temperament/ Charakter: K1B: <ul style="list-style-type: none"> lebhafter mutiger K2B: <ul style="list-style-type: none"> geduldiger ruhiger
<ul style="list-style-type: none"> Was kannst du von deinem Geschwister lernen? Wann ist dein Geschwister ein Vorbild für dich? 	#00:02:43-4# #00:03:01-4# #00:03:03-4#	Mir fällt nichts dazu ein. Manchmal ist er ein Vorbild für mich. Aber ich weiss kein Beispiel.	Lernen am Modell: <ul style="list-style-type: none"> manchmal ist K1B ein Vorbild für K2B
<ul style="list-style-type: none"> Traust du dir mehr zu als dein Geschwister? Wann/Welche Situation? Worin bist du deiner Ansicht nach besser als dein Geschwister? Wann/Wo besonders? Wenn du dir etwas vorgenommen hast, glaubst du, dass du es schaffst? Machst du manchmal etwas nicht, weil du denkst, das schaffst du sowieso nicht? Wann/Beispiele? 	#00:04:09-0# #00:04:29-2# #00:04:54-4# #00:04:59-9# #00:05:12-1# #00:06:10-1#	Wir trauen uns beide gleich (zum Nachbarn gehen). A. traute sich früher eher, allein ein Brot kaufen zu gehen. Ich kann Einrad fahren. Und sonst auch Sachen... ...und Geräteturnen. Meistens glaube ich daran, dass ich etwas schaffe, das ich mir vorgenommen habe. (keine Aussage)	Selbstwirksamkeit: - sich etwas zutrauen K1B: traute sich früher etwas mehr zu als K2B K2B: schätzt heute beide ähnlich ein - Selbstwirksamkeitserwartung K1B: - K2B: meistens hoch - Selbsteinschätzung K1B: - K2B: unklar

Zusammenfassendes Protokoll mit Familie C: Mutter

Vater: VC

Älteres Kind (weiblich): K1C (A., 13;8 J.)

Mutter: MC

Jüngeres Kind (männlich): K2C (B., 10;10 J.)

Frage	Zeit	Protokollarische Zusammenfassung (interpretiert)	Reduktion/Kategorie
<ul style="list-style-type: none"> Beschreiben Sie das Temperament Ihrer Kinder. Wie schätzen Sie das Temperament Ihrer Kinder im Vergleich miteinander ein? Sehen Sie einen Zusammenhang zur Geschwisterposition? 	#00:00:37-3#	A. ist ein bisschen ruhiger, ausgeglichener. B. ist ein bisschen expressiver, auch phasenweise.	Temperament/ Charakter: K1C: <ul style="list-style-type: none"> ruhiger vermittelnder Wunsch nach Harmonie de-eskalierend K2C: <ul style="list-style-type: none"> expressiver flippt eher aus Sind sich ähnlich bezüglich Interessen.
	#00:00:40-5#	Sie sind sich schon ähnlich.	
	#00:00:40-5#	...interessieren sich breit für Dinge.	
	#00:00:52-2#	Bei A. erfährt man weniger, was sie interessiert oder macht.	
	#00:00:58-9#	Bei B. erfährst du viel.	
	#00:00:58-9#	Und er will auch immer wissen warum, z. B. im Radio.	
	#00:01:12-4#	Nein, ich sehe keinen Zusammenhang mit der Geschwisterposition.	
	#00:01:32-6#	A. ist eher diejenige, die vermittelt, wenn B. ausflippt.	
	#00:01:50-8#	Die Frage ist, ob sie das macht, weil sie die ältere ist oder aus einem Wunsch nach Harmonie.	
	#00:01:54-6#	Sie ist eher de-eskalierend, aber das hat vielleicht schon eher damit zu tun, dass sie ein Mädchen ist.	
	#00:02:13-9#	Bei ihm ist es schon eher so, dass er schneller ausflippt aus Temperamentsgründen.	
	#00:02:18-3#	Aber das hat auch mit der Phase zu tun.	
	#00:02:20-3#	Und jetzt ist sie immer sehr vermittelnd.	
<ul style="list-style-type: none"> Muss ein Kind aus Ihrer Sicht in einem Bereich mehr unterstützt werden als das andere? 	#00:02:46-8#	Es muss kein Kind mehr unterstützt werden als das andere.	Einfluss/Erziehung d. Eltern: K1C: <ul style="list-style-type: none"> (braucht keine Extra-Unterstützung) kann sich besser selber beschäftigen K2C: <ul style="list-style-type: none"> (braucht keine Extra-Unterstützung) braucht etwas mehr Aufmerksamkeit anhänglicher fordert mehr Anregungen
	#00:02:54-3#	B. braucht vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Aber auch nicht übertrieben viel.	
	#00:02:56-3#		
	#00:03:18-2#	Er ist ein wenig kuschliger, sitzt schon auch mal auf den Schoß, auch jetzt noch.	
	#00:03:25-8#	B. fordert mehr Körperkontakt als A.	
	#00:04:08-7#	B. fordert mehr Anregungen.	
	#00:04:14-4#	A. holt sich das weniger, kann sich besser selber beschäftigen.	
#00:04:18-7#	Sie hat auch mehr zu tun (Gymi).		

<ul style="list-style-type: none"> • Wann ist das eine Geschwister ein Vorbild für das andere? • In welchen Situationen ahmen sich die Geschwister nach? 	<p>#00:05:05-5#</p> <p>#00:05:25-1#</p> <p>#00:05:44-1#</p> <p>#00:06:23-7#</p>	<p>Sie beobachten sich schon und verstehen sich sehr gut, aber ich weiss nicht, ob sie sich ein Vorbild sind.</p> <p>Sie haben ähnliche Interessen.</p> <p>Deshalb bemerkt man den Altersunterschied weniger stark.</p> <p>Sie spielen auch beide Fussball.</p>	<p>Lernen am Modell:</p> <p>K1C: -</p> <p>K2C:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nehmen sich nicht als Vorbild • haben viele Schnittstellen bzw. Interessen
<ul style="list-style-type: none"> • Traut sich ein Geschwister mehr zu als das andere? In welcher Situation? • Wenn sich Kind 1 etwas vorgenommen hat, glaubt es in der Regel daran, dass es das schafft? Kann es dann dranbleiben? • Wenn sich Kind 2 etwas vorgenommen hat, glaubt es in der Regel daran, dass es das schafft? Kann es dann dranbleiben? 	<p>#00:07:25-0#</p> <p>#00:07:29-1#</p> <p>#00:07:35-5#</p> <p>#00:08:11-7#</p> <p>#00:08:25-3#</p> <p>#00:08:51-4#</p> <p>#00:08:55-5#</p> <p>#00:08:58-8#</p> <p>#00:09:22-9#</p> <p>#00:09:37-1#</p> <p>#00:10:04-0#</p> <p>#00:10:08-1#</p> <p>#00:10:11-5#</p> <p>#00:10:23-5#</p> <p>#00:10:43-8#</p> <p>#00:10:49-6#</p> <p>#00:11:04-4#</p>	<p>A. möchte bereits gewisse Dinge allein ohne Eltern unternehmen. B. allein würde sich das nicht zutrauen.</p> <p>Mit ihr ist es natürlich kein Problem.</p> <p>Und A. ist vielleicht auch froh, wenn er dabei ist.</p> <p>A. traut sich schon ein bisschen mehr zu.</p> <p>Sie sind beide nicht übertrieben wild und beide nicht übertrieben mutig.</p> <p>Beide sind relativ selbstbewusst, beide sind keine Draufgänger.</p> <p>Wenn A. sagt, sie traut sich etwas zu, dann macht sie es auch.</p> <p>Da ist vielleicht B. ein bisschen labiler.</p> <p>B. orientiert sich mehr an anderen, beobachtet sie. A. macht das weniger. Sie schaut schon, was die anderen machen, weiss aber auch, was sie will.</p> <p>Ich glaube auch nicht, dass sie sich so beeinflussen lassen, dass sie selber etwas machen, was sie nicht möchten.</p> <p>Ja, sie macht, packt es an und zieht es durch.</p> <p>Ich glaube, sie hat auch Zweifel.</p> <p>Aber es ist nicht so, dass sie sagt, egal was ich anpacke, es geht.</p> <p>Ab und zu hört man auch Zweifel, aber sie schafft es doch.</p> <p>Er glaubt auch daran, dass er es schafft und bleibt dran, aber ist schneller frustriert.</p> <p>Er flippt schneller aus, wenn es nicht geht.</p> <p>Wenn er merkt, dass er im Rückstand ist, lässt sein Interesse/Ehrgeiz nach.</p>	<p>Selbstwirksamkeit:</p> <p>- sich etwas zutrauen</p> <p>K1C: traut sich etwas mehr zu</p> <p>K2C: traut sich etwas weniger zu</p> <p>-> Beide sind nicht übertrieben mutig.</p> <p>- Selbstwirksamkeitserwartung</p> <p>K1C: zweifelt mehr</p> <p>K2C: ist schneller frustriert</p> <p>-> Wenn sie etwas anpacken, ziehen sie es durch und glauben, dass sie es schaffen.</p> <p>- Selbsteinschätzung</p> <p>K1C:</p> <ul style="list-style-type: none"> • unterschätzt sich eher • kann besser mit Misserfolgen umgehen • insgesamt gute Selbsteinschätzung <p>K2C:</p> <ul style="list-style-type: none"> • überschätzt sich eher • ist eher frustriert • insgesamt gute Selbsteinschätzung

<ul style="list-style-type: none"> • Wie realistisch kann sich Kind 1 einschätzen? • Wie realistisch kann sich Kind 2 einschätzen? 	#00:11:13-3#	A. geht es ruhiger an, zieht es unaufgeregt durch.	
	#00:11:16-5#	B. lebt das irgendwie mehr aus.	
	#00:11:30-0#	Grundsätzlich traut er sich auch viel zu, er ist nicht der Beste (Sportsachen), eher so im Mittelfeld.	
	#00:11:43-4#	Er traut sich immer zu, dass er die Leistung bringen kann, die er braucht.	
	#00:12:04-8#	Tendenziell ist es so, dass B. sich eher überschätzt und A. sich eher unterschätzt.	
	#00:12:11-4#	Das ist vielleicht eher Junge - Mädchen, und es ist überhaupt nicht extrem.	
	#00:12:20-2#	Sie haben beide eigentlich eine gute Selbsteinschätzung.	
	#00:12:24-4#	Manchmal wenn es nicht so geht, ist B. schneller frustriert.	
	#00:12:28-7#	A. nimmt es eher auf sich, dass sie das halt jetzt nicht so schafft.	

Zusammenfassendes Protokoll mit Familie C: Vater

Vater: VC

Älteres Kind (weiblich): K1C (A., 13;8 J.)

Mutter: MC

Jüngeres Kind (männlich): K2C (B., 10;10 J.)

Frage	Zeit	Protokollarische Zusammenfassung (interpretiert)	Reduktion/Kategorie
<ul style="list-style-type: none"> Beschreiben Sie das Temperament Ihrer Kinder. Wie schätzen Sie das Temperament Ihrer Kinder im Vergleich miteinander ein? 	#00:00:20-3#	A. ist eher eine ruhige,...	Temperament/ Charakter: K1C: <ul style="list-style-type: none"> eher ruhig eigenständig weniger schüchtern K2C: <ul style="list-style-type: none"> aufbrausend traut sich eher mal was zu keine Leaderfigur eher ängstlich
	#00:00:52-4#	...eine eigenständige Person.	
	#00:00:58-8#	Lässt sich nicht aus der Ruhe bringen.	
	#00:01:10-4#	Sie ist auch nicht hektisch.	
	#00:01:18-2#	B. ist eher aufbrausend.	
	#00:01:45-6#	Vorher hatte er die Gedanken irgendwo, jetzt ist er selbstbewusster geworden.	
	#00:01:55-5#	Er weiss klarer, was los ist, was er machen sollte als früher.	
	#00:02:17-4#	Er ist kein Leithammel, Leaderfigur	
	#00:02:52-0#	Ich würde sagen, es gibt ein Gendering, dass A. eher mal behauptet, dass sie etwas nicht kann...	
	#00:02:56-5#	...als B., der sich eher mal etwas zutraut.	
	#00:03:11-8#	Vor allem auch verbal ist B. relativ schüchtern und zurückhaltend.	
	#00:03:11-2#	Auch wenn es um Gefahren geht, ist B. nicht der erste, der irgendwo herunterspringt.	
	#00:03:44-3#	A. ist weniger schüchtern, B. hat was Ängstliches.	
	#00:03:51-1#	Obwohl er das gerne überspielt.	
#00:04:09-6#	Es kann schon sein, dass B. bei A. was gesehen hat und denkt, ah, das kann man so machen.		
<ul style="list-style-type: none"> Sehen Sie einen Zusammenhang zur Geschwisterposition? 	#00:04:29-5#	Ich sehe eher einen Zusammenhang mit ihrem Geschlecht als mit der Geschwisterposition.	
	#00:05:33-5#		
<ul style="list-style-type: none"> Muss ein Kind aus Ihrer Sicht in einem Bereich mehr unterstützt werden als das andere? 	#00:05:59-0#	Als B. klein war, hatte ich das Gefühl, dass er ein weniger gutes Körpergefühl hatte.	Einfluss/Erziehung d. Eltern: K1C: - K2C: - Nein
	#00:06:13-6#	Da war A. viel gelenkiger und hat sich mehr zugetraut.	
	#00:06:22-1#	Das hat sich etwas ausgeglichen mit dem Fussball.	

	#00:06:22-1#	Ich hatte erwartet, dass B. mehr Unterstützung in der Motorik brauchen würde, das hat sich aber ausgeglichen.	
	#00:07:12-6#	Während A. selber die Sachen ausprobiert hat.	
	#00:07:33-2#	Schulisch glaube ich nicht, dass eines mehr Unterstützung braucht. Da gibt es eher die geschlechterspezifischen Unterschiede, dass Mädchen eher den Knopf aufmachen.	
	#00:07:45-5#	Da hat sich bei B. im letzten halben Jahr viel getan.	
<ul style="list-style-type: none"> • Wann ist das eine Geschwister ein Vorbild für das andere? 	#00:09:30-6#	In der Schule habe ich das Gefühl, dass A. mit dem Gymnasium zeigt, was möglich ist und zeigt, was das für Arbeit bedeutet.	Lernen am Modell: K1C: Vorbild bez. Gymnasium, bez. Lernen und Möglichkeiten
	#00:09:55-0#	Ich glaube schon, dass A. da für ihn ein Vorbild ist und er sieht, sie managed das selber.	K2C: - Eher nicht
	#00:10:27-1#	Umgekehrt weiss ich es nicht.	
	#00:10:33-3#	B. ist sehr interessiert an Klamotten, das war A. weniger.	
<ul style="list-style-type: none"> • In welchen Situationen ahmen sich die Geschwister nach? 	#00:12:11-5#	Sie schauen schon aufeinander und merken, dass sie verschieden sind.	
	#00:12:22-7#	...vielleicht in der Sprache, nur so „Flashes“...	
	#00:12:22-7#	Aber es gibt keine typische Situation.	
<ul style="list-style-type: none"> • Traut sich ein Geschwister mehr zu als das andere? In welcher Situation? 	#00:13:47-0#	Zum Beispiel die Ferien: Die Kinder möchten etwas alleine unternehmen, da ist A. eher die Leaderin.	Selbstwirksamkeit: - sich etwas zutrauen K1C: • ist eher Leaderin
	#00:13:50-7#	B. hat eine relativ gute Orientierung.	K2C: • hat eine gute Orientierung
	#00:16:10-4#	In spielerischen Situationen wie Billard oder Minigolf traut sich B. zu, es gut zu machen, es interessiert ihn aber auch mehr. A. sagte eher, das kann ich eh nicht.	- Selbstwirksamkeitserwartung K1C: • Nimmt sich nichts vor, was sie nicht schafft.
<ul style="list-style-type: none"> • Wenn sich Kind 1 etwas vorgenommen hat, glaubt es in der Regel daran, dass es das schafft? Kann es dann dranbleiben? 	#00:17:06-8#	A. nimmt sich nichts vor, was sie nicht schafft.	K2C: • Nimmt sich Dinge vor, die er nicht kann. • Gibt schnell auf, wenn er merkt, er kann es nicht. • Wird dann wütend.
	#00:17:17-6#	B. kann sich auch Dinge vornehmen, die er nicht schafft, und dann lässt er es auch relativ rasch, das ist eine Differenz.	
	#00:17:20-6#	Dann wird er wütend, wenn es nicht geht.	
	#00:17:35-1#	Da ist A. eher eine Realistin. Und sie bleibt dran, wenn es nicht gleich funktioniert.	- Selbsteinschätzung K1C: • eher realistisch • Hat Geduld und bleibt dran, wenn etwas nicht funktioniert.

<ul style="list-style-type: none"> • Wenn sich Kind 2 etwas vorgenommen hat, glaubt es in der Regel daran, dass es das schafft? Kann es dann dranbleiben? 	#00:18:06-4#	Er überschätzt sich, ist nicht extrem ehrgeizig, checkt vielleicht ab, ob das geht und lässt es bleiben, wenn es nicht geht.	K2C: <ul style="list-style-type: none"> • weniger ehrgeizig, lässt es bleiben, wenn es nicht geht • überschätzt sich eher
	#00:18:10-3#	Manchmal vielleicht etwas rasch.	
	#00:18:20-4#	A. hat mehr Geduld, ein realistisches Ziel zu verfolgen.	
<ul style="list-style-type: none"> • Wie realistisch kann sich Kind 1 einschätzen? 	#00:18:21-4#	Sie ist die geduldigere.	
	#00:19:17-2#	B. ist nicht so wahnsinnig ehrgeizig und verbeisst sich nicht.	
<ul style="list-style-type: none"> • Wie realistisch kann sich Kind 2 einschätzen? 	#00:19:35-9#	Er ist schon auch realistisch, ...	
	#00:19:42-2#	...einfach im Verhältnis zu A. weniger.	

Zusammenfassendes Protokoll mit Familie C: K1C (A., 13;8 J.)

Vater: VC

Älteres Kind (weiblich): K1C (A., 13;8 J.)

Mutter: MC

Jüngeres Kind (männlich): K2C (B., 10;10 J.)

Frage	Zeit	Protokollarische Zusammenfassung (interpretiert)	Reduktion/Kategorie
<ul style="list-style-type: none"> Wie gut versteht ihr euch, spielt ihr viel zusammen, gibt es viel Streit? 	#00:00:41-4#	Wir haben eigentlich ein mega gutes Verhältnis, wir sind etwas älter und spielen (weniger), aber schwatzen viel und machen viel zusammen.	Beziehung: <ul style="list-style-type: none"> sehr gutes Verhältnis wenig Streit
	#00:00:43-7#	Ich würde sagen, es ist ein recht gutes Verhältnis, das wir haben.	
	#00:00:55-9#	Ab und zu nerven wir uns, aber wir haben keinen Mega-Streit.	
<ul style="list-style-type: none"> Welches von euch Kindern ist eher ruhig, welches eher lebhaft? Wie würdest du dich und dein Geschwister beschreiben? 	#00:01:22-0#	B. fühlt sich manchmal cool.	Temperament/ Charakter: K1C: <ul style="list-style-type: none"> kompromissbereiter vermittelnd gibt eher nach K2C: <ul style="list-style-type: none"> sturer beharrt auf seinen Ideen Keiner ist dominanter als der andere.
	#00:01:35-5#	Aber eigentlich finde ich ihn mega nett.	
	#00:01:49-3#	Aber ich bin doch froh, dass ich jetzt ein eigenes Zimmer habe, wenn Kollegen kommen.	
	#00:02:03-0#	Ich finde nicht, dass es jemanden gibt, der den Ton angibt.	
	#00:02:06-9#	Ich bin halt älter, das verschafft mir einen Vorteil.	
	#00:02:11-6#	Eigentlich sind wir gleichberechtigt.	
	#00:03:00-9#	Ich gehe mehr auf Kompromisse ein...	
	#00:03:05-2#	...gegenüber den Eltern.	
	#00:03:05-2#	Er sagt eher nein, das mache ich nicht.	
	#00:03:19-5#	Er setzt sich gerne durch.	
	#00:03:26-3#	Ich gebe eher nach.	
	#00:03:30-4#	B. und meine Mutter sind beide stur.	
#00:03:35-7#	Ich und mein Vater vermitteln mehr.		
#00:03:39-4#	Ich gebe schnell nach.		
<ul style="list-style-type: none"> Was kannst du von deinem Geschwister lernen? Wann ist dein Geschwister ein Vorbild für dich? 	#00:04:18-5#	Es gibt bestimmt Sachen, die ich von B. lernen könnte, aber ich weiss jetzt nichts Spezifisches.	Lernen am Modell: <ul style="list-style-type: none"> Kann von K2C lernen, selbstbewusst zu sein und zu sich selber zu stehen.
	#00:04:50-4#	Mir gegenüber ist B. immer so selbstbewusst.	
	#00:05:01-9#	Das finde ich manchmal schon lässig...	
#00:05:11-0#	...dass er zu sich selber steht. Er findet gut, was er macht.		

<ul style="list-style-type: none"> • Traust du dir mehr zu als dein Geschwister? Wann/Welche Situation? • Worin bist du deiner Ansicht nach besser als dein Geschwister? Wann/Wo besonders? • Wenn du dir etwas vorgenommen hast, glaubst du, dass du es schaffst? • Machst du manchmal etwas nicht, weil du denkst, das schaffst du sowieso nicht? Wann/Beispiele? 	#00:07:11-9#	Zum Beispiel in den Ferien, andere Leute ansprechen und um etwas bitten, das hat B. sich nicht getraut. Ich mache es auch nicht so gerne, habe es dann aber doch gemacht.	<p>Selbstwirksamkeit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sich etwas zutrauen K1C: traut sich manchmal nicht, macht es aber K2C: - - Selbstwirksamkeitserwartung K1C: Zuverlässigkeit und Ordnung halten K2C: - - Selbsteinschätzung K1C: <ul style="list-style-type: none"> • selbstkritisch • (vorsichtshalber) pessimistisch, um sich vor Enttäuschung zu schützen • Generell: wenn sie sich etwas vornimmt, denkt sie, dass sie es schafft, ausser sie hat keine Zeit/Lust. • Fussball: wenn es zur Situation (Torschussituation) kommt, denkt sie, sie schaffe es nicht. K2C: -
	#00:07:12-6#	Da war ich stolz.	
	#00:08:13-0#	Zum Beispiel die Schulaufgaben: Ich finde nicht, dass ich das wahnsinnig besser mache. Aber da hatte B. wochenlang einen Brief im Thek.	
	#00:08:30-6#	Er lernt manchmal auch in der Schule nicht so richtig (betreffend zuverlässig).	
	#00:08:28-7#	...oder auch, dass er etwas nicht abgibt oder nicht nachfragt.	
	#00:08:45-8#	Da bin ich nicht so (bei den wichtigen Sachen).	
	#00:08:58-8#	Bei den Hausaufgaben kann ich nicht sagen, dass ich zuverlässiger bin, wenn ich z. B. wenig Zeit habe zum Lernen und Hausaufgaben machen.	
	#00:10:01-5#	Ich bin eher selbstkritisch.	
	#00:10:20-1#	Wenn ich eine gute Note brauche und einen Test schreibe, dann denke ich danach eher, das ist jetzt doch nicht so gut gelaufen.	
	#00:10:40-1#	Ich denke eigentlich nie, so, jetzt ist es mega gut gelaufen.	
	#00:10:52-5#	Wenn ich denke, es ist schlecht und dann ist es wirklich schlecht, ist die Enttäuschung nicht so schlimm.	
	#00:11:19-7#	Es gibt eher nichts, was ich nicht anfrage, weil ich denke, ich schaffe es nicht.	
	#00:11:41-3#	Vielleicht könnte es schon mal passieren, aber es fällt mir gerade nichts ein.	
	#00:12:08-0#	Oder ich denke, ich mache was und mache es dann doch nicht, weil ich keine Zeit oder keine Lust dazu habe.	
	#00:12:55-8#	Z. B. beim Fussball denke ich, in diesem Spiel mache ich jetzt ein Tor, ich schaffe das jetzt. Aber nachher, wenn dann die Chance da ist, denke ich, ich schaffe es nicht und bin dann hässig auf mich.	
#00:12:57-8#	In diesem Moment denke ich dann, wenn ich jetzt schiesse, treffe ich eh nicht.		

Zusammenfassendes Protokoll mit Familie C: K2C (B., 10;10 J.)

Vater: VC

Älteres Kind (weiblich): K1C (A., 13;8 J.)

Mutter: MC

Jüngeres Kind (männlich): K2C (B., 10;10 J.)

Frage	Zeit	Protokollarische Zusammenfassung (interpretiert)	Reduktion/Kategorie
<ul style="list-style-type: none"> Wie gut versteht ihr euch? Spielt ihr viel zusammen? Gibt es viel Streit? 	#00:00:25-4# #00:03:11-9#	Alltag: Wir spielen und streiten weniger, weil A. weniger da ist. Ferien: In den Ferien haben wir eigentlich nie Streit, weil wir uns sonst eher selten sehen.	Beziehung: <ul style="list-style-type: none"> streiten wenig, haben wenig Zeit miteinander
<ul style="list-style-type: none"> Welches von euch Kindern ist eher ruhig, welches eher lebhaft? Wie würdest du dich und dein Geschwister beschreiben? 	#00:03:54-1# #00:04:00-9# #00:04:12-1# #00:04:28-8# #00:04:28-8# #00:04:30-8# #00:04:43-2# #00:04:52-6#	Keiner von uns ist ängstlich. Wir sind uns recht ähnlich. Beide sind wir ein bisschen ruhig und lebhaft. Beide sind wir nicht ordentlich. Vor allem A. nicht. Sie verlegt alles, was sie in der Hand hat. Ich finde meine Sachen meistens wieder. Geduldig sind wir beide gleich.	Temperament/ Charakter: K1C: <ul style="list-style-type: none"> ist etwas unordentlicher K2C: - Sind ähnlich geduldig, mutig und ruhig.
<ul style="list-style-type: none"> Was kannst du von deinem Geschwister lernen? Wann ist dein Geschwister ein Vorbild für dich? 	#00:05:08-3# #00:05:29-5# #00:06:06-3#	Eigentlich gibt es nichts, was ich von A. lernen kann. Sie ist auch kein Vorbild für mich. Wir sind recht gleichberechtigt.	Lernen am Modell: <ul style="list-style-type: none"> Es gibt nichts, was ich von K1C lernen kann.
<ul style="list-style-type: none"> Traust du dir mehr zu als dein Geschwister? Wann/Welche Situation? Worin bist du deiner Ansicht nach besser als dein Geschwister? Wann/Wo besonders? 	#00:06:32-7# #00:06:51-1# #00:07:04-2# #00:07:25-5# #00:07:34-7# #00:07:47-9# #00:08:03-0# #00:08:10-3#	Ich traue mich nicht mehr als A. Wir sind uns recht ähnlich im Etwas-Trauen. Keiner ist wirklich brutal ein Feigling oder brutal mutig. Fussball spielen kann ich, glaube ich, ein bisschen besser, sonst eigentlich nichts. Ich kann Sachen besser, aber die hat sie auch noch nie gemacht. Z. B. Schach spielen kann ich ein bisschen. Ich bin schlecht im Schach spielen, aber sie weiss gar nicht, wie es geht.	Selbstwirksamkeit: - sich etwas zutrauen K1C: durchschnittlich mutig K2C: durchschnittlich mutig - Selbstwirksamkeitserwartung K1C: - K2C: hoch (Bsp. Fussball spielen) - Selbsteinschätzung K1C: - K2C: <ul style="list-style-type: none"> Ist besser in Sachen, die K1C noch nie gemacht hat. Setzt sich selten Ziele und macht keinen Druck/ist nicht so fixiert. Nimmt sich keine unrealistischen Ziele vor. Nimmt sich kurzfristige Ziele

<ul style="list-style-type: none"> • Wenn du dir etwas vorgenommen hast, glaubst du, dass du es schaffst? 	#00:09:20-4#	Ich nehme mir nichts vor, was erst in ferner Zukunft passieren könnte.	vor und glaubt daran, sie zu erreichen (Torschussituation).
	#00:09:20-5#	Aber im Fussball, wenn ich dann vor dem Tor stehe, da nehme ich mir vor, ein Tor zu machen und glaube auch daran. Aber dann dauerts nicht lange.	
<ul style="list-style-type: none"> • Machst du manchmal etwas nicht, weil du denkst, das schaffst du sowieso nicht? Wann/Beispiele? 	#00:09:37-5#	Vornehmen tue ich mir nicht viel (langfristige Perspektive), ...	
	#00:09:53-4#	... ausser allgemeine Sachen, wie z. B. gute Noten übers ganze Jahr, das mache ich.	
	#00:10:03-8#	Das schaffe ich dann schon, also ich bin nicht schlecht in der Schule, ...	
	#00:10:18-1#	... aber ich bin nicht so fixiert darauf, das ist dann nicht das Einzige, was ich mache.	
	#00:10:45-2#	Ich nehme mir zwar Sachen vor und glaube daran. Ich übe dann aber nicht viel mehr dafür.	
	#00:12:15-3#	Ich nehme mir z. B. nicht vor, besonders ordentlich zu sein, da ich weiss, dass ich es nicht von heute auf morgen schaffe.	
	#00:12:33-3#	Ich setze mir eh fast nie Ziele.	
#00:13:11-7#	Ich denke nie, ich muss das jetzt schaffen.		

III. Zusammenfassungen der Protokolle der Familien A, B und C

Zusammenfassung der Protokolle Familie A:

Vater: VA

Mutter: MA

Ankerbeispiele: *kursiv*

Älteres Kind (männlich): K1A (T., 11;2 J.)

Jüngeres Kind (weiblich): K2A (L., 9;5 J.)

Gemeinsamkeiten bei den Kindern

Reduktion/ Kategorie	Mutter	Vater	K1	K2	Übereinstimmungen/ gemeinsame Aussagen
Temperament/ Charakter:	<p>K1A:</p> <ul style="list-style-type: none"> extrovertiert bewegungsfreudig mitteilsam mittlerweile mutiger <p>K2A:</p> <ul style="list-style-type: none"> extrovertiert bewegungsfreudig mitteilsam mittlerweile etwas zurückhaltender 	<p>K1A:</p> <ul style="list-style-type: none"> aktiv (aus eigener Initiative) kommt eher auf Ideen aus eigener Initiative extrovertiert eher zurückhaltender weniger ehrgeizig, etwas zu Ende zu bringen <p>K2A:</p> <ul style="list-style-type: none"> aktiv (weniger aus eigener Initiative, braucht mehr andere) rastet eher aus, wird laut extrovertiert deutlich mutiger, geht aktiver auf Leute zu hat Geduld und Ehrgeiz, etwas fertig zu machen ehrgeiziger 	<p>K1A:</p> <ul style="list-style-type: none"> probiert mehr aus aktiver auch durch wilde Kollagen früher eher ängstlicher, jetzt eher mutiger eher handgreiflich ordentlicher <p>K2A:</p> <ul style="list-style-type: none"> eher ruhig, aber nicht am Tisch früher mutiger als ich schreit schnell bei Streit proviziert eher unordentlicher 	<p>K1A:</p> <ul style="list-style-type: none"> mutiger beim Sport/Freizeit eher ungeduldig <p>K2A:</p> <ul style="list-style-type: none"> eher ruhig eher geduldig 	<p>Beide Kinder sind extrovertiert, bewegungsfreudig und mitteilsam.</p> <p>K1A ist mutiger.</p> <p>K2A ist geduldiger und eher ruhiger.</p> <p>„Ich kann besser warten.“ (K2A.)</p>
Einfluss/ Erziehung d. Eltern	<p>K1 A:</p> <p>Schule: braucht mehr Unterstützung</p> <p>Freizeit: selbstständig und unabhängig</p> <p>K2 A:</p> <p>Schule: selbstständig</p> <p>Freizeit: braucht mehr Anstoss, um selbstständig tätig zu sein</p>	<p>K1 A:</p> <p>Schule: braucht viel Unterstützung</p> <p>Freizeit: keine Aussagen</p> <p>K2 A:</p> <p>Schule: braucht gar keine Unterstützung</p> <p>Freizeit: keine Aussagen</p>			<p>K1A braucht in der Schule mehr Unterstützung.</p> <p>K2A ist in der Schule selbstständiger und braucht keine Unterstützung.</p> <p>„Schulisch muss T. ganz klar mehr unterstützt werden. Bei L. läuft es viel einfacher.“</p>

Reduktion/ Kategorie	Mutter	Vater	K1	K2	Übereinstimmungen/ gemeinsame Aussagen
Lernen am Modell:	K1A: ist Vorbild für jüngerer Geschwister bez. Sportaktivitäten K2A: ist kein Vorbild für das ältere Geschwister	K1A: eher Vorbild und Ideenbringer K2A: eifert eher dem Bruder nach	Fällt nichts ein.	K1A: • T. kann besser Tricks auf Skiern/ Halfpipe • ist kreativ im Bauen	K1A ist Vorbild für K2A. K2A nimmt K1A als Vorbild. „T. ist schon mehrheitlich ein Vorbild für L.“
Selbstwirksamkeit • sich etwas zutrauen	K1A: Heute traut er sich viel zu. K2A: traut sich viel zu	K1A: eher zurückhaltender K2A: traut sich mehr zu , ist eher unbekümmert	K1A: Sport (Ski und Ballspiel) K2A: -	K1A: - K2A: • Einkaufen gehen • Bei Nachbarn etwas fragen	K2A traut sich mehr zu. „Dadurch, dass L. unbeschwerter ist und vielleicht vom Alter her, traut sie sich auch mehr zu, sprich, sie macht einfach.“
• Selbstwirksamkeitserwartung	K1A: hoch K2A: hoch	K1A: In der Regel machen sie fertig, was sie begonnen haben. K2A: In der Regel machen sie fertig, was sie begonnen haben.	K1A: Glaubt, dass er es schafft, was er sich vorgenommen hat. K2A: -	K1A: - K2A: Glaubt, dass sie schafft was sie sich vorgenommen hat.	Beide Kinder haben eine hohe Selbstwirksamkeitserwartung. „In der Regel machen sie fertig, was sie begonnen haben.“
• Selbsteinschätzung	K1A: realistisch K2A: unklar	K1A: Kann sich bereits recht gut und differenziert einschätzen. K2A: noch nicht	K1A: Differenziert, was er kann und wovor er Angst hat. K2A: -	K1A: - K2A: Differenziert, was sie kann und wovor sie Angst hat.	K1A kann sich realistisch und differenziert einschätzen. „Bei T. ist eine realistische Einschätzung spürbar.“

Zusammenfassung der Protokolle Familie B:

Vater: VB

Mutter: MB

Ankerbeispiele: *kursiv*

Älteres Kind (männlich): K1B (A., 13;1J.)

Jüngeres Kind (weiblich): K2B (S., 11;1 J.)

Gemeinsamkeiten bei den Kindern

Reduktion/ Kategorie	Mutter	Vater	K1	K2	Übereinstimmungen/ gemeinsame Aussagen
Temperament/ Charakter:	<p>K1B:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mutig • kräftig • draufgängerisch <p>K2B:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zurückhaltend • still • unsicher • ängstlich <p>Sind sich ähnlich bez. Interessen.</p>	<p>K1B:</p> <ul style="list-style-type: none"> • draufgängerisch • probiert alles aus • handelt, bevor er überlegt • traut sich zu viel zu <p>K2B:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ruhiger • vorsichtiger • zurückhaltender • hat Entscheidungsschwierigkeiten 	<p>K1B:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mutig • ordentlich <p>K2B:</p> <p>-</p>	<p>K1B:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lebhafter • mutiger <p>K2B:</p> <ul style="list-style-type: none"> • geduldiger • ruhiger 	<p>K1B ist mutiger und draufgängerischer.</p> <p>K2B ist zurückhaltend, ruhiger und vorsichtiger.</p> <p>„S. ist die ruhigere, vorsichtiger, zurückhaltend. A. ist eher der Draufgänger, alles ausprobierend. Manchmal sich etwas viel zutrauend. S. wägt eher gut ab, ob sie etwas probieren will.“</p>
Einfluss/ Erziehung d. Eltern	<p>K1B:</p> <ul style="list-style-type: none"> • möchte kaum Unterstützung • Eltern haben das Gefühl, er bräuchte (schulisch) mehr Hilfe <p>K2B:</p> <p>Braucht allgemein viel Unterstützung, z. B. beim Lernen.</p>	<p>K1B:</p> <p>Braucht mehr Hilfe bei organisatorischen Sachen (Zeit einhalten, alles dabei haben).</p> <p>K2B:</p> <p>Braucht mehr Hilfe bei Entscheidungen und beim Lernen.</p>	---	---	<p>K2B braucht mehr Unterstützung.</p> <p>„Sie muss schon mehr unterstützt werden als er.“</p>
Lernen am Modell:	<p>K1B:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ist Vorbild für K2B, im sozialen und emotionalen Bereich und Sport • hat eher Vorreiterrolle für K2B <p>K2B:</p> <p>in kein Vorbild für K1B (ist ev. Wunsch der Mutter)</p>	<p>K1B:</p> <p>K2 ist insgeheim manchmal Vorbild</p> <p>K2B:</p> <p>K1 ist kein Vorbild</p>	Teilweise ist K2B ein Vorbild für K1B.	Manchmal ist K1B ein Vorbild für K2B.	<p>K1B ist ein Vorbild für K2B.</p> <p>„Manchmal ist er (K1B) ein Vorbild für mich.“</p>

Reduktion/ Kategorie	Mutter	Vater	K1	K2	Übereinstimmungen/ gemeinsame Aussagen
Selbstwirk- samkeit • sich et- was zu- trauen	K1B: traut sich viel zu K2B: unklar	K1B: traut sich mehr zu K2B: traut sich weni- ger zu	K1B: traut sich mehr zu K2B: traut sich weniger zu	K1B: traute sich früher etwas mehr zu als K2B K2B: schätzt heute beide ähnlich ein	K1B traut sich mehr zu. K2B traut sich weniger zu. <i>„A. traut sich definitiv viel mehr zu als S.“</i> K1B hat eine hohe Selbstwirksamkeitserwar- tung.
• Selbst- wirksam- keitser- wartung	K1B: hoch K2B: unklar	K1B: hoch (aber et- was unrealis- tisch) K2B: tief	K1B: hoch K2B: -	K1B: - K2B: meistens hoch	<i>„Er glaubt daran, dass er schafft, was er sich vor- genommen hat.“</i> Die Selbsteinschätzung von K1B ist zu optimis- tisch.
• Selbst- einschät- zung	K1B: zu optimistisch K2B: realistisch	K1B: (zu) optimis- tisch K2B: (zu) pessimis- tisch	K1B: sehr optimistisch K2B: -	K1B: - K2B: unklar	<i>„Dass ich etwas nicht kann, ist noch nie vorge- kommen.“</i>

Zusammenfassung der Protokolle Familie C:

Vater: VC

Mutter: MC

Ankerbeispiele: *kursiv*

Älteres Kind (weiblich): K1C (A., 13;8J.)

Jüngeres Kind (männlich): K2C (L., 10;10 J.)

Gemeinsamkeiten bei den Kindern

Reduktion/ Kategorie	Mutter	Vater	K1	K2	Übereinstimmungen/ gemeinsame Aussagen
Temperament/ Charakter:	<p>K1C:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ruhiger • vermittelnder • Wunsch nach Harmonie • de-eskalierend <p>K2C:</p> <ul style="list-style-type: none"> • expressiver • flüpft eher aus <p>Sind sich ähnlich bez. Interessen.</p>	<p>K1C:</p> <ul style="list-style-type: none"> • eher ruhig • eigenständig • weniger schüchtern <p>K2C:</p> <ul style="list-style-type: none"> • aufbrausend • traut sich eher mal was zu • keine Leaderfigur • eher ängstlich 	<p>K1C:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kompromissbereiter • vermittelnd • gibt eher nach <p>K2C:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sturer • beharrt auf seinen Ideen <p>Keiner ist dominanter als der andere.</p>	<p>K1C:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ist etwas unordentlicher <p>K2C:</p> <p>-</p> <p>Sind ähnlich geduldig, mutig und ruhig.</p>	<p>K1C ist ruhiger und vermittelt bei Konflikten.</p> <p>K2C ist expressiver und aufbrausender.</p> <p>„A. ist ein bisschen ruhiger, ausgeglichener. B. ist ein bisschen expressiver.“</p>
Einfluss/ Erziehung d. Eltern	<p>K1C:</p> <ul style="list-style-type: none"> • braucht keine Extra-Unterstützung • kann sich besser selber beschäftigen <p>K2C:</p> <ul style="list-style-type: none"> • braucht keine Extra-Unterstützung • braucht etwas mehr Aufmerksamkeit • anhänglicher • fordert mehr Anregungen 	<p>K1C und K2C:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schulisch braucht keiner mehr Unterstützung als der andere. 	---	---	<p>Beide brauchen keine Unterstützung.</p> <p>„Es muss kein Kind mehr unterstützt werden als das andere.“</p>
Lernen am Modell:	<p>K1C:</p> <p>-</p> <p>K2C:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nehmen sich nicht als Vorbild • haben viele Schnittstellen bez. Interessen 	<p>K1C:</p> <p>Vorbild bez. Gymnasium, bez. Lernen und Möglichkeiten</p> <p>K2C:</p> <p>eher nicht</p>	<p>K1C:</p> <p>Sie kann von K2C lernen, selbstbewusst zu sein und zu sich selber zu stehen.</p>	<p>K2C:</p> <p>Es gibt nichts, was ich von K1C lernen kann.</p>	<p>K2C nimmt K1C nicht als Vorbild.</p> <p>„Eigentlich gibt es nichts, was ich von A. lernen kann.“</p>

Reduktion/ Kategorie	Mutter	Vater	K1	K2	Übereinstimmungen/ gemeinsame Aussagen
Selbstwirksamkeit • sich etwas zutrauen	K1C: traut sich etwas mehr zu K2C: traut sich etwas weniger zu Beide sind nicht übertrieben mutig.	K1C: ist eher Leaderin K2C: hat eine gute Orientierung	K1C: traut sich manchmal nicht, macht es aber K2C: -	K1C: durchschnittlich mutig K2C: durchschnittlich mutig	K1C traut sich mehr zu. Aber beide Kinder sind durchschnittlich mutig. „A. traut sich schon ein bisschen mehr zu.“
• Selbstwirksamkeitserwartung	K1C: zweifelt mehr K2C: ist schneller frustriert Wenn sie etwas anpacken, ziehen sie es durch und glauben, dass sie es schaffen.	K1C: Nimmt sich nichts vor, was sie nicht schafft. K2C: • nimmt sich Dinge vor, die er nicht kann • gibt schnell auf, wenn er merkt, er kann es nicht und wird dann wütend	K1C: z. B. bezüglich Zuverlässigkeit und Ordnung K2C: -	K1C: - K2C: hoch (Bsp. Fussball spielen)	K1C hat eine mässig hohe Selbstwirksamkeitserwartung. K2C hat eine eher hohe Selbstwirksamkeitserwartung aber gibt schnell auf. „B. kann sich auch Dinge vornehmen, die er nicht schafft und dann lässt er es auch relativ rasch, das ist eine Differenz.“
• Selbsteinschätzung	K1C: • unterschätzt sich eher • kann besser mit Misserfolgen umgehen • insgesamt gute Selbsteinschätzung K2C: • überschätzt sich eher • ist eher frustriert • insgesamt	K1C: • eher realistisch • hat Geduld und bleibt dran, wenn etwas nicht funktioniert K2C: • weniger ehrgeizig, lässt es bleiben, wenn es nicht geht	K1C: • selbstkritisch • (vorsichtshalber) pessimistisch, um sich vor Enttäuschung zu schützen • generell: wenn sie sich etwas vornimmt, denkt sie dass sie es schafft, ausser sie hat keine Zeit/Lust • Fussball: wenn es zu Situation (Torschussituation) kommt, denkt sie, sie schaffe es nicht K2C: -	K1C: - K2C: • ist besser in Sachen, die K1C noch nie gemacht hat • setzt sich selten Ziele und	K1C kann sich gut selber einschätzen. „Wenn A. sagt, sie traut sich etwas zu, dann macht sie es auch.“ K2C überschätzt sich eher und ist weniger ehrgeizig. „Er überschätzt sich, ist nicht extrem ehrgeizig, checkt vielleicht ab, ob das geht und lässt es bleiben, wenn es nicht geht.“

Reduktion/ Kategorie	Mutter	Vater	K1	K2	Übereinstimmungen/ gemeinsame Aussagen
	gute Selbsteinschätzung	• überschätzt sich eher		<p>macht keinen Druck/ist nicht so fixiert</p> <ul style="list-style-type: none"> • nimmt sich keine unrealistischen Ziele vor • nimmt sich kurzfristige Ziele vor und glaubt daran, sie zu erreichen (Torschusssituation) 	

IV. Beispiel für ein Personenblatt in der Psychomotorik

Personenblatt Dokumentenmappe Psychomotorik

Name/Vorname des Kindes:	Geb.:
Name/Vorname der Mutter:	Tel.:
Name/Vorname des Vaters:	Tel.:
Adresse:	Tel.:
PLZ/Ort:	E-Mail:
Geschwister:	Alter:
Geschwister:	Alter:
Geschwister:	Alter:

Schuljahr	Klasse	Lehrperson	Schulhaus	Telefon

Abklärung/Therapiebeginn/Gespräche/Telefone usw.

Datum	wer	was

Anderes (weitere besondere Massnahmen...)
